

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)

Distance and Independent Studies Center (DISC)

Master-Fernstudiengang „Organisationsentwicklung“

Masterarbeit

**Eine Analyse möglicher Wirkungen struktureller Elemente
eines Ausbildungssystems im Tauchsport auf die
Dauerhaftigkeit von Maßnahmen zur Veränderung der
Organisationskultur durch Modellierung und Simulation mit
*System Dynamics***

Matthias Papesch

Matrikel-Nr.: 422349

Andernacher Str. 2A

10318 Berlin

30. September 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	i
Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	vii
1 Einleitung	1
2 Inhaltliche Einordnung und Abgrenzung von Organisationskultur, Tauchsport und komplexen dynamischen Systemen	5
2.1 Organisationskultur	5
2.2 Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur	10
2.3 Der Tauchsport als <i>tätigkeitsbezogene Kultur</i>	15
2.4 Der Weltauchsportverband <i>CMAS</i> und das <i>CMAS</i> Ausbildungssystem . . .	20
2.5 Komplexe dynamische Probleme und Systeme und <i>Systems Thinking</i> . . .	30
3 Einführung von <i>System Dynamics</i> als Methode zur Modellierung komplexer dynamischer Systeme	35
3.1 Einführung von Modellen, Modellierung und Simulation	35
3.2 Kernkonzepte und <i>Best Practices</i> für die Modellierung mit <i>System Dynamics</i> 40	
4 Modellierung von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und des <i>CMAS</i> Ausbildungssystems mit <i>System Dynamics</i>	45
4.1 Modellierung von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur . .	45
4.2 Modellierung des <i>CMAS</i> Ausbildungssystems und Vergleich der Modelle .	54
5 Fazit und Ausblick	67
Literaturverzeichnis	71
A Ergänzungen zu <i>System Dynamics</i>	77
A.1 Informationen zu Kontext und Historie von <i>System Dynamics</i>	77
A.2 Kurzeinführung <i>System Dynamics</i>	80
B Dokumentation der Modelle für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur	86
B.1 Dokumentation des qualitativen Modells für den Kontext	86
B.2 Dokumentation des qualitativen Modells	101
B.3 Dokumentation des quantitativen Modells	110
B.4 Dokumentation des interaktiven Interfaces für das Modell	115

C	Dokumentation der Modelle für das CMAS Ausbildungssystem	117
C.1	Dokumentation des qualitativen Modells für den Kontext	117
C.2	Dokumentation des qualitativen Modells	125
C.3	Dokumentation des quantitativen Modells	143
C.4	Dokumentation des interaktiven Interfaces für das Modell	166

Abbildungsverzeichnis

2.1	Darstellung der Wissensspirale zur Umwandlung und Weitergabe von <i>implizitem</i> und <i>explizitem Wissen</i> (Quelle: Nach Nonaka und Takeuchi (1995, Figure 3-3, S. 71)).	8
2.2	Darstellung des strukturellen Verständnisses von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	14
2.3	Darstellung des strukturellen Verständnisses des <i>CMAS</i> Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).	29
2.4	Darstellung des <i>Systems Thinking</i> Eisberg Modells von vier Wirkungsebenen mit zunehmender Hebelwirkung für Veränderung (Quelle: Nach Academy for Systems Change (o.J.)).	32
4.1	<i>Reference Mode</i> für die erwartete und beobachtete Entwicklung des Anteils an Mitgliedern, welche die jeweils gewünschte Organisationskultur angenommen und verinnerlicht haben (Quelle: eigene Darstellung).	46
4.2	<i>Causal-Loop Diagram</i> des Kontexts von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	47
4.3	<i>Causal-Loop Diagram</i> für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	49
4.4	Darstellung des vollständigen entwickelten <i>Stock-and-Flow Diagram</i> für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	50
4.5	Darstellung des Simulationsergebnisses für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur unter den dargestellten Annahmen (Quelle: eigene Darstellung).	51
4.6	Darstellung des Simulationsergebnisses für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur unter den dargestellten Annahmen, mit Wiederholung der Maßnahme bei Erreichen eines Schwellwerts als Policy 1 (Quelle: eigene Darstellung).	52
4.7	Darstellung des Simulationsergebnisses für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur unter den dargestellten Annahmen, mit kontinuierlicher Überwachung des Bedarfs als Policy 2 (Quelle: eigene Darstellung).	53
4.8	<i>Reference Mode</i> für die erwartete und beobachtete Entwicklung des Anteils an sicheren Tauchern (Quelle: eigene Darstellung).	55
4.9	<i>Causal-Loop Diagram</i> des Kontexts des <i>CMAS</i> Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).	56
4.10	<i>Causal-Loop Diagram</i> für das <i>CMAS</i> Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	57
4.11	<i>Stock-and-Flow Diagram</i> des Modells für das <i>CMAS</i> Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).	60

4.12 Darstellung des Simulationsergebnisses für das <i>CMAS</i> Ausbildungssystem unter den dargestellten Annahmen ohne nachhaltige Tauchlehrer Trainer (Quelle: eigene Darstellung).	64
4.13 Darstellung des Simulationsergebnisses für das <i>CMAS</i> Ausbildungssystem unter den dargestellten Annahmen mit nachhaltigen Tauchlehrer Trainer (Quelle: eigene Darstellung).	65
A.1 Darstellung beispielhafter <i>Feedback</i> Schleifen: Kontostand und Zinsen verstärken sich gegenseitig; Angebot und Nachfrage korrigieren sich gegenseitig (Quelle: eigene Darstellung).	80
A.2 Darstellung der bei der Ausübung des Tauchsports wirkenden physikalischen Kräfte als <i>Feedback</i> -Schleife in einem <i>Causal-Loop Diagram</i> (Quelle: eigene Darstellung).	81
A.3 Darstellung eines Systems, in dem die Parameter Geburtenrate und Lebenserwartung den <i>Inflow</i> und <i>Outflow</i> des <i>Stocks</i> Bevölkerung beeinflussen und einer Schule als <i>Conveyor Stock</i> (Quelle: eigene Darstellung).	83
A.4 Darstellung eine <i>Aging Chain</i> über drei Stufen mit drei <i>Stocks</i> und als <i>Array</i> (Quelle: eigene Darstellung).	84
A.5 Darstellung der nicht sichtbaren <i>Array</i> -Dimensionen in der Schleife (Quelle: eigene Darstellung).	85
B.1 Darstellung des vollständigen entwickelten <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	87
B.2 Die Schleife R1 Ausgangssituation im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	94
B.3 Die Schleife B2 Ansatz extern im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	95
B.4 Die Schleife B3 Bremse im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	96
B.5 Die Schleife B4 Ansatz intern im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	97
B.6 Die Schleife B5 Blockade im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	98
B.7 Die Schleife B6 Blockade Ausbildung im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	99
B.8 Die Schleife B7 Ansatz Ausbildung im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	100

B.9	Die Schleife B8 Bremse Ausbildung im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	101
B.10	Darstellung des vollständigen entwickelten <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	102
B.11	Die Schleife B0a Mitglieder erwerben neue Kultur im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	107
B.12	Die Schleife B Regeneration im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	108
B.13	Die Schleife Bp1 Policy 1 im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	109
B.14	Die Schleife Bp2 Policy 2 im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	110
B.15	Darstellung des vollständigen entwickelten <i>Stock-and-Flow Diagram</i> für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).	111
B.16	Screenshot des interaktiven Interfaces für das Modell für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur, mit dem sich die Auswirkungen von Veränderungen der direkt beobachten lassen (Quelle: eigene Darstellung).	116
C.1	Darstellung des vollständigen entwickelten <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).	118
C.2	Die Schleife B1 Ausgangssituation im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).	123
C.3	Die Schleife B2 Qualifizierung im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).	124
C.4	Die Schleife B8 Bremse Qualifizierung im <i>Causal-Loop Diagram</i> für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).	125
C.5	Darstellung des vollständigen entwickelten <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	126
C.6	Die Schleife B0a Nicht-Taucher zu Taucher im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	134
C.7	Die Schleife B1a Taucher zu Tauchlehrer im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	135
C.8	Die Schleife B1b Tauchlehrer Bedarf im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	135
C.9	Die Schleife B2a Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainer im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	136
C.10	Die Schleife B2b Tauchlehrer Trainer Bedarf im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	137

C.11 Die Schleife R3a Tauchlehrer Trainer Eskalation im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	137
C.12 Die Schleife R3c Bedarf Eskalation im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	138
C.13 Die Schleife B3b Bedarf Begrenzung im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	139
C.14 Die Schleife R2c Tauchlehrer Nachfolge im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	139
C.15 Die Schleife B2d Taucher Nachfolge im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	140
C.16 Die Schleife B Regeneration im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	141
C.17 Die Schleife R1c Notwendiges Wachstum im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	142
C.18 Die Schleife B1d Begrenztes Wachstum im <i>Causal-Loop Diagram</i> für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).	142
C.19 <i>Stock-and-Flow Diagram</i> des Modells für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung). . .	143
C.20 <i>Stock-and-Flow Diagram</i> des Modells für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems – Modul für die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs von Tauchern (Quelle: eigene Darstellung).	153
C.21 <i>Stock-and-Flow Diagram</i> des Modells für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems – Modul für die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs von Tauchlehrern (Quelle: eigene Darstellung). . .	156
C.22 <i>Stock-and-Flow Diagram</i> des Modells für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems – Modul für die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs von Tauchlehrer Trainern (Quelle: eigene Darstellung).	159
C.23 <i>Stock-and-Flow Diagram</i> des Modells den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems – Modul für die Ermittlung des genutzten Qualifizierungsbedarfs (Quelle: eigene Darstellung).	162
C.24 Screenshot des interaktiven Interfaces für das Modell für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems, mit dem sich die Auswirkungen von Veränderungen der direkt beobachten lassen (Quelle: eigene Darstellung).	167

Tabellenverzeichnis

2.1 Übersicht über die Kompetenzstufen des CMAS Ausbildungssystems (Quellen: vgl. CMAS (2023a,b,c,d,e,f,g))	24
---	----

1 Einleitung

Diese Masterarbeit adressiert zwei auf den ersten Blick unabhängige Probleme: Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und das Ausbildungssystem des Welttauchsportverbands *CMAS* (im Folgenden: „*CMAS* Ausbildungssystem“) mit dem Ziel, strukturelle Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.

Die Eigenschaften einer Organisationskultur, die auf Eigenverantwortung und Selbstverwaltung basiert, gelten als besonders anpassungsfähig.¹ Insbesondere in einer von Instabilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit² geprägten Umwelt, wie sie sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, verbessert Anpassungsfähigkeit die Überlebenschancen einer Organisation.

In der Literatur finden sich Berichte, dass Organisationen bei der Herbeiführung von Veränderungen – insbesondere ihrer Organisationskultur – häufig auf Probleme stoßen.³ Dabei tritt ein wiederkehrendes Muster auf: Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur scheinen zunächst wirksam und erfolgreich zu sein. Nach nicht allzu langer Zeit lässt die Wirkung von Maßnahmen nach und der ursprüngliche Zustand stellt sich wieder ein.⁴

Der Welttauchsportverband *CMAS* hat ein Ausbildungssystem etabliert, das darauf ausgelegt ist, die eigenverantwortliche Ausübung des Tauchsports sicher zu ermöglichen. Es lässt sich eine Organisationskultur erkennen, die auf Eigenverantwortung basiert und sich seit mehreren Generationen dauerhaft und nachhaltig selbst erhält. Das beobachtete Verhalten stimmt mit dem gewünschten und erwarteten überein. In diesem Fall besteht das Problem des *CMAS* Ausbildungssystems in der Frage, wodurch dieses nachhaltige Verhalten zustande kommt.

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, beide beobachteten Verhaltensmuster – von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und des *CMAS* Ausbildungssystems – zu analysieren. Mit der Analyse sollen strukturelle Eigenschaften beschrieben werden. Sie soll es ermöglichen, beide Probleme zu vergleichen, strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen sowie Lösungsansätze zu übertragen. Es sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, um die Dauerhaftigkeit von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur zu beeinflussen.

¹ Vgl. Robertson 2015, S. 8.

² Diese Eigenschaften werden geläufig mit dem englischen Akronym „*VUCA*“ zusammengefasst.

³ Vgl. Kotter 1995.

⁴ Vgl. Laloux 2014, S. 40; Kotter 1996, Kap.1, S. 3–17; Schein und Schein 2017, S. 330.

Es wird ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt, indem mit *System Dynamics* eine Methode aus dem mathematisch/natur- und ingenieurwissenschaftlich Bereich auf eine Problemstellung der Organisationsentwicklung in den Sozialwissenschaften angewendet wird. Donald E. Knuth, ein Pionier der Informatik, sieht in Verbindungen zwischen Fachbereichen einen großen Mehrwert für die zukünftige Entwicklung der Wissenschaft:⁵

„Up until this point we had subjects, and a person would identify themselves with what I call the vertices of a graph, where one vertex would be mathematics. Another vertex would be biology. (...)

But also there's also so much interdisciplinary work now, where we see a mathematician can study the printing industry and see that some of the ideas of dynamic programming apply to book publishing. Wow! (...)

My model of the way the future might go is that people wouldn't identify themselves with vertices, but rather with edges, with the connections between. Each person is a bridge. Each person is a bridge between two other areas, and that they identify themselves by the two sub-specialties that they happen to have a talent for. Then it's more of a network than a group of departments. It doesn't mean that I'm a loner, but that I'm communicating with the other people who are branches in the adjacent fields.“⁶

Der Mehrwert einer Verbindung zwischen Disziplinen wird angestrebt, indem sowohl Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur als auch das *CMAS* Ausbildungssystem aus dem Tauchsport als komplexe dynamische Systeme betrachtet und mit *System Dynamics* modelliert werden.

Simulationen machen das Verhalten der Modelle sichtbar und schaffen die Grundlage für einen Vergleich. Die Modelle selbst werden auf strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht, um ggf. Lösungsansätze des einen Problems auf das andere zu übertragen.

Auf der Grundlage theoretischer Überlegungen werden normative Handlungsempfehlungen hergeleitet. Dies stellt eine Abweichung von dem im Fachbereich Sozialwissenschaften üblichen, empirisch basierten und rein deskriptiven Vorgehen dar. Fürsprecher sehen in normativen Überlegungen eine Bereicherung – wenn nicht sogar eine Notwendigkeit – für die Sozialwissenschaften.⁷

Chris Argyris, ein bedeutender Akteur im Bereich *Organizational Learning*, kritisiert eine selbst auferlegte Beschränkung der Sozialwissenschaften darauf, lediglich die Realität zu beobachten und das wahrgenommene Verhalten zu beschreiben. Er fordert, auch normative Überlegungen anzustellen, um die Handlungsentscheidungen der einzelnen Akteure hinsichtlich ihrer Ursächlichkeit für die Entwicklung von Situationen betrachten zu können:⁸

⁵ Siehe auch Papesch 2023.

⁶ Knuth and Feigenbaum 2007, S. 81. *Knuth* bezieht sich hier auf das von ihm entwickelte Textsatzsystem \TeX , welches auch für die Erstellung dieser Arbeit genutzt wurde.

⁷ Siehe auch Papesch 2023, Das dort beschriebene Vorgehen eines interdisziplinären Ansatzes und der Nutzen normativer Handlungsempfehlungen wird hier teilweise übernommen und weiter entwickelt.

⁸ Vgl. Argyris 1992, S. 314 f.

„All universes that we study are created by our subjects or clients. We may describe a universe, but we are always describing normative processes. Scholarly consultants keep reminding themselves that rigorously speaking description cannot be separated from normative activities and get at the causality that creates the universe being described. (...)

The hesitation by social scientists to become concerned about producing change creates a consequence that limits the power of our causal explanations because we do not include in the descriptions the causal reasoning that produced the patterns in the first place.“⁹

Mit Clayton M. Christensen spricht sich ein weiterer Akteur für die Vorteile normativer Ansätze in den Sozialwissenschaften aus. Er führt dafür seine Erfahrungen mit der von ihm begründeten Theorie zu *Disruption* an:¹⁰

„(...) a culture of sorts has emerged among many social science researchers that descriptive theory is as far as they should go. Bazerman shows that normative theory is not only possible to develop in the social sciences; it also is desirable.“¹¹

Es sei ausdrücklich erwähnt, dass theoretische normative Überlegungen ein empirisches Vorgehen nicht ersetzen, sondern vielmehr ergänzen sollen. Die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführte Analyse legt die Grundlage für eine normative Hypothese, indem sie die beobachteten Zusammenhänge darlegt, Begründungen dafür vorschlägt und daraus Handlungsempfehlungen ableitet. Simulationsergebnisse der Modelle können zeigen, dass die beschriebenen Zusammenhänge in sich stimmig sind; sie zeigen nicht, dass die getroffenen Annahmen auch in der Wirklichkeit genau so anzutreffen sind. Um eine solche Aussage treffen zu können, wäre eine gründliche empirische Untersuchung erforderlich, welche die zu Grunde liegenden Annahmen untersuchen und bestätigen müsste. Allerdings würde der zusätzlich erforderlich Aufwand den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen.

Die in dieser Masterarbeit erarbeiteten Analyse geht von der folgenden Fragestellung aus:

„Inwiefern lassen sich strukturelle Eigenschaften des *CMAS* Ausbildungssystems im Tauchsport auf Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur übertragen und welche Wirkungen auf deren Dauerhaftigkeit lassen sich dadurch erwarten?“

Für die Annäherung an die Fragestellung wird die übergeordnete These genutzt:

„Sowohl die Dauerhaftigkeit von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur als auch das *CMAS* Ausbildungssystem lassen sich als komplexe dynamische Systeme modellieren, welche auf einer gemeinsamen Struktur basieren.“

Diese übergeordnete These wird in die acht nachfolgenden, untergeordneten Thesen (T01 bis T08) heruntergebrochen. Diese Thesen werden im Verlauf der Ausarbeitung aufgegriffen und bestätigt und in Kapitel 5 abschließend aufgegriffen.

⁹ Argyris 1992, S. 314 f.

¹⁰ Vgl. Christensen 2006, S. 43; Unter Berufung auf Bazerman 2005.

¹¹ Christensen 2006, S. 43.

- T01** Die Struktur des *CMAS* Ausbildungssystems lässt sich so darstellen, dass sie der Referenz von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entspricht und Unterschiede deutlich werden.
- T02** Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur lassen sich als komplexes dynamisches System betrachten.
- T03** Das *CMAS* Ausbildungssystem lässt sich als komplexes dynamisches System betrachten.
- T04** Die beiden Ansätze Modellierung und *Reduktion* lassen für beide Probleme gültige Schlussfolgerungen zu.
- T05** Der Kontext des *CMAS* Ausbildungssystems lässt sich so darstellen, dass er der Referenz von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entspricht.
- T06** Das Modell für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur kann in der Simulation sowohl das beobachtete als auch das erwartete Verhalten reproduzieren.
- T07** Das Modell des *CMAS* Ausbildungssystems kann in der Simulation sowohl das beobachtete als auch das erwartete Verhalten reproduzieren.
- T08** Im Modell des *CMAS* Ausbildungssystems lassen sich strukturelle Elemente identifizieren, welche die Nachhaltigkeit von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur beeinflussen können.

Die restliche Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Kapitel 2 setzt den Rahmen für die Problemstellung und führt die verwendeten Konzepte ein. Es wird gezeigt, inwiefern sich Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und das *CMAS* Ausbildungssystem als komplexe dynamische Probleme vergleichen lassen. Kapitel 3 führt den Ansatz der Modellierung ein und argumentiert dessen Anwendbarkeit. Kernkonzepte und *Best Practices* für das Vorgehen bei der Modellierung mit der gewählten Methode *System Dynamics* werden vorgestellt. In Kapitel 4 erfolgt die Modellierung der beiden beschriebenen Probleme anhand der zuvor dargestellten *Best Practices*. Aus den Simulationsergebnissen werden *Policies* als Handlungsempfehlungen abgeleitet und beschrieben. Strukturelle Erkenntnisse aus der Modellierung des *CMAS* Ausbildungssystems werden auf Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur übertragen. Kapitel 5 fasst den Inhalt der Arbeit kompakt zusammen, beantwortet die in dieser Einleitung eröffnete Fragestellung und gibt einen Ausblick auf Möglichkeiten, diese Fragestellung weiterzuführen und zu vertiefen.

2 Inhaltliche Einordnung und Abgrenzung von Organisationskultur, Tauchsport und komplexen dynamischen Systemen

Dieses Kapitel setzt den Rahmen für die Problemstellung und führt die verwendeten Konzepte ein. Damit wird die Grundlage für die Modellierung in Kapitel 4 bereitet.

Abschnitt 2.1 legt das verwendete Verständnis von Organisationskultur dar. Abschnitt 2.2 adressiert Maßnahmen zu deren Veränderung und stellt das strukturelle Verständnis dafür dar. In Abschnitt 2.3 folgt eine Einführung der Eigenschaften des Tauchsports im Allgemeinen, welche das zuvor eingeführte Verständnis von Organisationskultur aufgreift. Der Tauchsport wird als *tätigkeitsbezogene Kultur* eingeordnet. Es wird gezeigt, inwiefern er sich für den Vergleich mit Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur eignet. Im Anschluss daran gibt Abschnitt 2.4 einen Überblick über den Welttauchsportverband *CMAS* im Besonderen. Dabei liegt der Fokus auf dem Bezug zu dem zuvor eingeführten Verständnis von Organisationskultur. Die Eigenschaften einer *Lernkultur* werden aufgezeigt. Das strukturelle Verständnis des *CMAS* Ausbildungssystems wird mit dem für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur in Beziehung gesetzt. Abschnitt 2.5 führt komplexe dynamische Probleme und ihre Eigenschaften ein und ordnet die beiden Problemstellungen – Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und das *CMAS* Ausbildungssystem – diesen zu.

2.1 Organisationskultur

Dieser Abschnitt führt das in dieser Masterarbeit verwendete Verständnis von *Organisationskultur* ein. Nach einer Definition für *Organisationskultur* wird ihre aus drei Ebenen bestehende Struktur vorgestellt und gegen ihre als *Klima* bezeichneten Auswirkungen abgegrenzt. *Organisationskultur* wird in den Kontext einer umgebenden *Makrokultur* eingeordnet. Es wird aufgezeigt, wie sie wiederum den Kontext für *Sub-* und *tätigkeitsbezogene Kulturen* bildet. *Externe Anpassung* sowie *interne Verbindung* werden als Aufgaben der Organisationskultur eingeführt. Unterschiede zwischen den Lebensabschnitten einer Organisation werden angesprochen. Abschließend werden Verbindungen zu den Konzepten *Organisationales Lernen*, *Lernende Organisation*, *Systems Thinking* und *Complex Adaptive Systems* aufgezeigt.

Die weiteren Ausführungen basieren auf der folgende Definition für Organisationskultur:

„A Dynamic Definition of Culture: The culture of a group can be defined as the accumulated shared learning of that group as it solves its problems of external adaptation and internal integration; which has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, feel, and behave in relation to those problems.

This accumulated learning is a pattern or system of beliefs, values, and behavioral norms that come to be taken for granted as basic assumptions and eventually drop out of awareness.“¹²

Schein und Schein betrachten Organisationskultur auf drei unterschiedlichen Ebenen:¹³

1. *Artifacts*: in einer Gruppe wahrnehmbare und beobachtbare Elemente und Verhaltensweisen;
2. *Espoused Beliefs & Values*: Annahmen, die eine Gruppe bewusst von sich selbst pflegt, die sich jedoch nicht notwendigerweise in ihrem tatsächlichen Verhalten widerspiegeln;
3. *Basic Underlying Assumptions*: durch wiederholte Erfahrung bestätigte Annahmen über Wirkungszusammenhänge, die in einer Gruppe so intensiv als selbstverständlich gegeben akzeptiert sind, dass sie mit der Zeit aus dem Bewusstsein der Mitglieder verschwinden.

Dabei wird explizit zwischen *Klima* und *Kultur* unterschieden. Bei ersterem handelt es sich um beobachtbare Folgen von Handlungen, die nach den Prinzipien der *Basic Underlying Assumptions* erfolgen, weshalb das *Klima* einer Organisation als Teil der Ebene *Artifacts* zu betrachten ist.¹⁴

Argyris spricht im Rahmen seiner akademischen Überlegungen aus dem Bereich *organisationales Lernen* davon, dass Menschen Routinen in ihren Köpfen haben, an denen sie ihre Handlungen ausrichten. Diese nennt er *Theories of Action* und unterscheidet zwei Arten. Befragt man Personen, wie sie zu handeln glauben, beschreiben diese ihre *Espoused Theories*. Handlungen, die sich tatsächlich beobachten lassen, basieren jedoch auf ihren *Theories-in-Use*.¹⁵ Schein und Schein beziehen sich mit ihrer Definition der *Basic Underlying Assumptions* explizit auf diese Definition der *Theories-in-Use*.¹⁶

Senge greift die Abweichung zwischen bewusstem und unbewusstem Handeln im Rahmen des praktisch orientierten Ansatzes der *Lernenden Organisation* auf und nutzt mit dem Konzept *Mentaler Modelle* einen Ansatz, um sie aufzulösen. Bei der Definition *Mentaler Modelle* bezieht er sich ebenfalls explizit auf Argyris' Definition von *Theories-in-Use* und setzt beide gleich.¹⁷

¹² Schein and Schein 2017, S. 6.

¹³ Vgl. ebd., Kap. 2, S. 17–30.

¹⁴ Vgl. ebd., S. 17.

¹⁵ Vgl. Argyris 1992, S. 56; Siehe auch Papesch 2023, S. Abschn. 2.2, S. 10–14. Die dort beschriebenen Zusammenhänge zwischen Organisationskultur, *Mentalen Modellen*, *Systems Thinking* und verwandten Konzepten werden hier teilweise übernommen und weiter entwickelt.

¹⁶ Vgl. Schein und Schein 2017, S. 22.

¹⁷ Vgl. Senge 1990, S. 164 ff.

Cabrera und Cabrera beschreiben, wie das komplexe Verhalten von Vogelschwärmen darauf zurückzuführen ist, dass sich die individuellen Vögel unabhängig voneinander an drei Regeln – Prinzipien – orientieren. Diese Prinzipien ermöglichen es jedem Mitglied des Schwarms eigenständig zu reagieren und sie lassen sich als *Mentales Modell* auffassen:¹⁸

1. wahre den Abstand x (zum örtlich nächsten Nachbarn),
2. passe die Richtung (an die örtlich nächsten Nachbarn) an und
3. weiche Bedrohungen aus.

Vogelschwärme dienen als ein konkretes Beispiel für allgemeine *Complex Adaptive Systems*, die ihr Verhalten an ihre jeweilige Umgebung anpassen und in der Lage sind, zu lernen – sie bilden eine Art *Superorganismus*, der sich aus einzelnen Individuen zusammensetzt und ein eigenes, charakteristisches – *emergentes* – Verhalten an den Tag legt. Voraussetzung dafür ist, dass die *Mentalen Modelle* autonome Entscheidungen ohne erforderliche Kommunikation ermöglichen.¹⁹

Damit lässt sich eine Organisation als *Complex Adaptive System* betrachten, dessen beobachtbares *emergentes Verhalten* – das *Klima* – durch die *Mentalen Modelle* – der *Basic Underlying Assumptions* – ihrer Mitglieder bestimmt wird.

Nonaka und Takeuchi haben untersucht, wie – insbesondere japanische – Organisationen *Wissen* erzeugen und für sich nutzbar machen. Dabei unterscheiden sie zwei Arten von Wissen und vier unterschiedliche Vorgänge für dessen Weitergabe, die in Abb. 2.1 dargestellt sind. Erfahrungen, die in einer Person gebunden sind und nicht einfach beschrieben werden können, bezeichnen sie als *Implizites Wissen*. Wie ein Teig zu kneten ist, damit das daraus gebackene Brot gewünschte Eigenschaften aufweist, wird als Beispiel für *implizites Wissen* angeführt. *Explizites Wissen* hingegen, kann unabhängig von Personen existieren, z. B. in Büchern, Standards oder Bedienungsanleitungen. Für Nonaka und Takeuchi beginnt die Schaffung von Wissen mit *Sozialisation*, der Weitergabe von *implizitem Wissen* zwischen Personen. Der nächste Schritt besteht darin, *implizites Wissen* zu *externalisieren*, also so aufzubereiten, dass es als *explizites Wissen* von weiteren Personen asynchron und unabhängig aufgenommen werden kann. Danach lassen sich im dritten Schritt verschiedene Elemente *expliziten Wissens* durch *Kombination* so miteinander verknüpfen, dass neues Wissen entsteht. Dieses neu entstandene Wissen wird zunächst von einzelnen Personen als *implizites Wissen internalisiert*, bevor diese es in der nächsten Iteration dieser *Wissensspirale* durch *Sozialisation* an andere weitergeben.²⁰

Wendet man diese Sichtweise auf *Organisationskultur* an, so stellen *Basic Underlying Assumptions* – auch als *Theories-in-Use* oder *Mentale Modelle* – *implizites Wissen* dar, während Dokumente, Richtlinien und Standards auf der Ebene *Artifacts* als *explizites Wissen* zu betrachten sind.

¹⁸ Vgl. Cabrera und Cabrera 2015, S. 37.

¹⁹ Vgl. ebd., S. 33.

²⁰ Vgl. Nonaka und Takeuchi 1995, Kap. 3, S. 57–94.

Abbildung 2.1: Darstellung der Wissensspirale zur Umwandlung und Weitergabe von *implizitem* und *explizitem* Wissen (Quelle: Nach Nonaka und Takeuchi (1995, Figure 3-3, S. 71)).

Die Kultur einer Organisation setzt sich aus ihren angesammelten Erfahrungen bei der Lösung ihrer Probleme der *externen Anpassung* und der *internen Aufstellung* zusammen. Soll auf die Entstehung einer *Organisationskultur* Einfluss genommen werden, sind die folgenden Themen zu berücksichtigen.²¹

Für die *externe Anpassung* ist es von Bedeutung, innerhalb der Organisation ein gemeinschaftliches Verständnis herbeizuführen, für:²²

- die *Mission* als Selbstverständnis;
- konkrete *Ziele*, welche zur Erfüllung der Mission beitragen;
- die zu nutzenden *Mittel*, um die Ziele zu erreichen;
- welche *Metriken* zu erfassen sind, um den Fortschritt beurteilen zu können;
- welche Art und Intensität für *Korrekturen* angemessen sind, falls Abweichungen festgestellt werden.

Im Rahmen der *inneren Aufstellung* gilt es, folgende Gemeinsamkeiten zu klären und zu schaffen:²³

- *Sprache* als Grundlage für eine Verständigung und ein gemeinsames Verständnis;
- *Identität und Abgrenzung* zur Feststellung der Zugehörigkeit;
- auf welchen Grundalgen *Berechtigungen* vergeben werden;
- wie viel *Vertrauen und Offenheit* im Umgang untereinander angemessen ist;
- verfügbare *Belohnungen und Sanktionen* und wie sie zu verhängen sind;
- wie mit *Unerklärlichem* umzugehen ist.

²¹ Vgl. Schein und Schein 2017, S. 149 f.

²² Vgl. ebd., S. 149–168.

²³ Vgl. ebd., S. 149 f und 168–178.

Im Fokus dieser Betrachtung steht die Kultur von Organisationen. Allerdings sind diese zum einen in ihrer Umwelt eingebettet und zum anderen setzen sie sich aus mehreren Teilen zusammen. Sowohl in der umfassenden Umwelt als auch in den inneren Bestandteilen lassen sich eigene Arten von Kultur erkennen. Die Kultur der umgebenden Umwelt wird als *Makrokultur* bezeichnet.

Für die Beschreibung von *Makrokulturen* wurden eine Reihe von Dimensionen erfasst, welche eine Zusammenarbeit beeinträchtigen können.²⁴ Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei davon relevant: 1) Beziehungen zwischen Menschen mit gleichem bzw. unterschiedlichem Status; und insbesondere 2) der Umgang mit Beschämung bzw. deren Vermeidung.

Um Intensität und Intimität von Beziehungen zu unterscheiden, lassen sich diese in vier Ebenen unterteilen:²⁵

- Ebene -1: keine Beziehung oder Ausbeutung
- Ebene 1: Anonyme, transaktionale Rollenbeziehung
- Ebene 2: persönliche Arbeitsbeziehung
- Ebene 3: freundschaftliche bzw. emotionale Verbundenheit

Ohne Abgleich dieser beiden Dimensionen wird eine offene Verständigung und damit auch das Erreichen einer funktionierenden Arbeitsbeziehungen schwierig. Beteiligte müssen sich in interkulturellen Situationen bewusst werden, dass die für sie natürliche Sicht- und Herangehensweise nicht die einzig gültige Interpretationsmöglichkeit darstellt. Der Ansatz eines *Cultural Island* schafft eine Umgebung dafür, in der diese Aspekte explizit bearbeitet werden können. Beziehungen lassen sich so auf die Ebene einer persönlichen Arbeitsbeziehung anheben.²⁶

Die Umstände für die Entwicklung einer *Organisationskultur* unterscheiden sich je nach dem, in welcher der folgenden drei Phasen sich die Organisation befindet: 1) Gründung und Wachstum; 2) Lebensmitte; oder 3) Reife und Niedergang. In der ersten Phase, Gründung und Wachstum, haben die Gründungsmitglieder eigene Vorstellungen davon, wie Dinge geregelt werden sollten – und auch den notwendigen Einfluss, um diese durchzusetzen. Die zweite Phase, die Lebensmitte, beginnt mit dem Ausscheiden der Gründungsmitglieder oder der Veräußerung der Organisation. Neue Führungskräfte müssen nach der Übernahme zunächst mit einer – nach den Vorstellungen der Gründungsmitglieder – gewachsenen Kultur arbeiten. Sie können ihre eigenen Vorstellungen nicht einfach einführen und durchsetzen. Der Übergang von der zweiten in die dritte Phase, Reife und Niedergang, ist davon gezeichnet, dass sich unterschiedliche Subkulturen herausbilden, welche die zuvor gewachsene Kultur heterogener werden lassen.²⁷

²⁴ Vgl. Schein und Schein 2017, Kap. 6, S. 81–103.

²⁵ Vgl. ebd., S. 101.

²⁶ Vgl. ebd., S. 106–113.

²⁷ Vgl. ebd., S. 207–223.

Occupational Cultures – tätigkeitsbezogene (Sub-)Kulturen – lassen sich auch auf den Tauchsport anwenden und spielen deshalb im Kontext dieser Masterarbeit eine besondere Rolle:²⁸

„If there is a strong socialization during the education and training period and if the beliefs and values learned during this time remain stable as taken-for-granted assumptions even though the person may not be in a group of occupational peers, then clearly those occupations have cultures. For most of the occupations that will concern us, these cultures are global to the extent that members are trained in the same way to the same skill set and values. However, we will find that the macro cultures, the nations and religions in which members of those occupations practice, also influence how the occupations are defined (...)“²⁹

Nachdem in diesem Abschnitt das Verständnis von Organisationskultur eingeführt wurde, werden im folgenden Abschnitt 2.2 Ansätze zu deren Veränderung betrachtet. In Abschnitt 2.3 werden Eigenschaften des Tauchsports vorgestellt und unter dem Aspekt einer *tätigkeitsbezogenen Kultur* betrachtet.

2.2 Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur

Dieser Abschnitt führt das genutzte Verständnis für den Ablauf von Veränderungsprozessen ein. Es folgt eine Verdeutlichung der Bedeutung *Mentaler Modelle* als Grundlage einer Organisationskultur. Daraus ergibt sich eine Notwendigkeit für *Double-Loop-Learning*, um *Mentale Modelle* im Rahmen von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur erfolgreich anpassen zu können. Die Eigenschaften einer *Lernkultur* werden vorgestellt. Abschließend folgt die Darstellung des strukturellen Verständnisses von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur, welches die Grundlage für die weitere Analyse bildet.

Schein und Schein setzen bei ihrem Ansatz für das Vorgehen bei Veränderungen der Organisationskultur auf Lewin's Erkenntnisse zu allgemeinen Veränderungsprozessen auf. Insbesondere wird eine Einteilung von Veränderungsprozessen in die folgenden drei Phasen vorgenommen:³⁰

1. Motivation für Veränderung erzeugen;
2. Neue Konzepte lernen, die Bedeutungen alter Konzepte anpassen und neue Bewertungskriterien etablieren;
3. Neue Konzepte, Bedeutungen und Bewertungskriterien verinnerlichen.

Für die erste Phase im Veränderungsprozess sind demnach vier Aspekte relevant.

Wenn diese zusammen wirken, schaffen sie Motivation für Veränderung. Zunächst ist *Disconfirmation* – Wahrnehmungen oder Beobachtungen von Ergebnissen, die erheblich

²⁸ Schein und Schein 2017, S. 13 f und S. 212–215.

²⁹ Ebd., S. 13 f.

³⁰ Vgl. ebd., S. 321–339, insbes. Exhibit 16.1, S. 323.

von der eigenen Erwartungshaltung abweichen – erforderlich. Die Abweichungen müssen sich auf das eigene Verhalten zurückführen lassen und so erheblich sein, dass andere Erklärungen oder Ausreden nicht plausibel sind. Um eine zusätzlich erforderliche *Survival Anxiety* – die Angst, ernsthaft Schaden zu nehmen oder nicht zu überleben – zu erzeugen, muss es sich um Abweichungen in wichtigen Bereichen handeln. Diese beiden Kräfte stärken die Motivation, Veränderungen einzuleiten. Ihnen wirken zwei andere entgegen. *Learning Anxiety* – die Angst, etwas nicht lernen zu können – entsteht aus der Unsicherheit. Diese stellt sich sich beim Erlernen neuer Fähigkeiten unweigerlich ein, da Tätigkeiten ausgeführt werden, welche noch nicht beherrscht werden. Diese Unsicherheit führt zu *Resistance to Change* – Widerstand gegen Veränderung –, welcher sich in Verteidigungshaltung, Vermeidung, Aufschiebung oder auch Verweigerung äußert. Als Ursache für *Learning Anxiety* werden verschiedene Ängste genannt. Diese werden durch einen abrupten Übergang von langfristig erworbener Kompetenz und Status in einem Feld zu einem Neustart ohne Erfahrung in einem anderen Feld ausgelöst. Damit eine Veränderung bzw. ein Lernvorgang aufgenommen wird, muss die *Survival Anxiety* größer sein, als die *Learning Anxiety*. Dabei ist der Ansatz, die *Learning Anxiety* zu reduzieren und eine geschützte Lernumgebung zu schaffen aussichtsreicher, als eine Vergrößerung der *Survival Anxiety*.³¹

Durch langjähriger Forschung konnte Argyris feststellen, dass die meisten Probanden – obwohl sie unterschiedliche *Espoused Theories* vertreten – dennoch die gleiche *Theory-in-Use* nutzen:³²

„Human beings hold two types of theories of action. There is one that they espouse. It is usually expressed in the form of stated beliefs and values. Then there is the theory that they actually use. This can only be inferred from observing their actions, that is, their actual behavior. To date, most human beings studied have the same theory-in-use. There is diversity in espoused theories but not in theories-in-use.“³³

Argyris nennt die Prinzipien, nach denen die meisten Menschen unbewusst handeln, *Model I* und fasst sie folgendermaßen zusammen:³⁴

1. Erreiche den von Dir angestrebten Zweck;
2. Maximiere Gewinne und minimiere Verluste;
3. Unterdrücke negative Gefühle;
4. Orientiere Dein Verhalten daran, was Du für rational hältst.

Kahneman liefert mit seiner Beschreibung zweier unterschiedlicher Betriebsarten – *System I* und *System II* – ein Modell, welches die Abweichung zwischen bewusstem und unbewusstem Verhalten erklärt und belegt diese mit zahlreichen Forschungsergebnissen.

³¹ Vgl. Schein und Schein 2017, S. 323–330.

³² Vgl. Argyris 1992, S. 56; Siehe auch Papesch 2023, S. Abschn. 2.2, S. 10–14. Die dort beschriebenen Zusammenhänge zwischen *Mentalen Modellen*, *Double-Loop-Learning*, *Systems Thinking* und verwandten Konzepten werden hier teilweise übernommen und weiter entwickelt.

³³ Argyris 1992, S. 56.

³⁴ Vgl. ebd., S. 56 f.

Die allgemeinen Ergebnisse bestätigen und bekräftigen die von Argyris beobachtete Unbewusstheit im Besonderen.

„I describe mental life by the metaphor of two agents, called System I and System II, which respectively produce fast and slow thinking. I speak of the features of intuitive and deliberate thought as if they were traits and dispositions of two characters in your mind. In the picture that emerges from research, the intuitive System I is more influential than your experience tells you, and it is the author of many of the choices and judgements you make.“³⁵

Argyris unterscheidet zwischen *Single-Loop-Learning* und *Double-Loop-Learning*. *Single-Loop-Learning* beschränkt sich darauf, innerhalb eines *Mentalen Modells* Veränderungen vorzunehmen, während *Double-Loop-Learning* das *Mentale Modell* und die ihm zugrunde liegenden Annahmen hinterfragt und ggf. anpasst.³⁶ Daraus lässt sich schließen, dass *Double-Loop-Learning* deutlich mehr *Learning Anxiety* erzeugt als *Single-Loop-Learning*.

Die vorherrschenden Strategien einer *Model I Theory-in-Use* führen zu Verteidigungshaltungen, Missverständnissen sowie sich selbst erhaltenden Prozessen. Sie basieren auf *Defensive Reasoning*, bei dem Annahmen und Ableitungen verdeckt gehalten werden und mit Zirkelschlüssen argumentiert wird. Ziel der Verteidigungshaltung ist es, die eigene Sichtweise unangreifbar zu gestalten und die federführende Position zu behalten. *Defensive Reasoning* verschleiern *Disconfirmation*, was die Notwendigkeit, die eigenen Annahmen – *Mentalen Modelle* – zu hinterfragen abschwächt, und damit den Einstieg in *Double-Loop-Learning* verzögert.³⁷

Als Alternative zu *Model I* beschreibt Argyris *Model II*, welches auf geprüften Fakten, überlegter Auswahl und gründlicher Überwachung in der Umsetzung beruht. In den allermeisten Fällen muss *Model II*-Verhalten als eine neue Fähigkeit erlernt und in eine abrufbare Fertigkeit entwickelt werden. Die Grundlage dafür bildet *Productive Reasoning*, bei dem Akteure ihre Beobachtungen, Annahmen, Gedankengänge und Argumentation transparent und für andere nachvollziehbar beschreiben. Hinterfragung und kritische Prüfung durch andere werden gesucht, um Fehler oder blinde Flecke in den eigenen Annahmen – *Mentalen Modellen* – erkennen und korrigieren zu können.³⁸

„Productive reasoning means that the premises are explicit, the inferences from the premises are also made explicit, and finally conclusions are crafted in ways that can be tested by logic that is not self-referenced. As a consequence, defensive routines that are anti-learning are minimized and genuine learning is facilitated. Embarrassment and threat are not bypassed and covered up; they are engaged.“³⁹

³⁵ Kahneman 2011, S. 11.

³⁶ Vgl. Argyris 1992, S. 127 f; Anschauliche Beschreibungen für die Ansätze des *Single-* und *Double-Loop-Learning* finden sich auch bei Sterman 2000, Abschnitt 1.2, S.14 ff; Sowie Argyris und Schön 1996, S. 20 ff.

³⁷ Vgl. Argyris 1992, S. 56 f.

³⁸ Vgl. ebd., S. 60 f.

³⁹ Ebd. S. 60.

In der zweiten Phase des Veränderungsprozesses, dem eigentlichen Veränderungsvorgang, gibt es zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Das Lernen von einem Vorbild ist einfacher und schneller, unterliegt aber zwei Einschränkungen. Zum einen muss das Vorbild für die jeweils lernende Person geeignet sein. Zum anderen ist eine eigenständige Anpassung oder Erweiterung des Gelernten schwierig. Zeitaufwändiger ist der Ansatz, Lernende eigene Lösungen entwickeln zu lassen; dafür werden diese dann so beherrscht, dass sie eigenständig verbessert werden können.⁴⁰

Die eigentliche Veränderung erfolgt durch *Cognitive Redefinition*, also der Anpassung bzw. Überarbeitung von zuvor gelernten und als gültig angenommenen Fakten, Interpretationen und Zusammenhängen. Dabei werden sowohl neue Konzepte erlernt, als auch bereits bekannte angepasst oder verworfen. Diese Anpassungen erfordern auch die Entwicklung neuer Bewertungskriterien und -maßstäbe.⁴¹

In der dritten Phase des Veränderungsprozesse gilt es dann, die Veränderungen dauerhaft zu etablieren. Dies gelingt nur, wenn die Anpassung als Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Zustand wahrgenommen wird. Andernfalls erfolgt eine weitere *Disconfirmation*, welche die nächste Veränderung einleitet.⁴²

„Human systems are (...) potentially in perpetual flux; the more dynamic the environment becomes, the more that may require an almost perpetual change and learning process.“⁴³

Kotter benennt acht gängige Fehler bei allgemeinen Veränderungsvorhaben und schlägt für jeden eine proaktiv vorbeugende Maßnahme vor:⁴⁴

1. Establishing a sense of Urgency (...)
2. Forming a Powerful Guiding Coalition (...)
3. Creating a Vision (...)
4. Communicating the Vision (...)
5. Empowering Others to Act on the Vision (...)
6. Planning for and Creating Short-Term Wins (...)
7. Consolidating Improvements and Producing Still More Change (...)
8. Institutionalizing New Approaches (...)⁴⁵

Ihre Kultur verleiht einer Organisation Stabilität und Verlässlichkeit. In einer instabilen, sich schnell ändernden Umgebung kann Stabilität auch ein Nachteil zu sein – außer, sie bezieht sich auf die Fähigkeit zu lernen und sich anzupassen. Schein und Schein nennen zehn Eigenschaften, welche sich für die Kultivierung einer *Lernkultur* bewährt haben:⁴⁶

1. Proaktivität;
2. Bekenntnis, Lernen zu lernen;

⁴⁰ Vgl. Schein und Schein 2017, S. 330 ff.

⁴¹ Vgl. ebd., S. 330–337.

⁴² Vgl. ebd., S. 337.

⁴³ Ebd. S. 337.

⁴⁴ Vgl. Kotter 1995, S. 62; Ausführlicher in Kotter 1996.

⁴⁵ Kotter 1995, S. 62.

⁴⁶ Vgl. Schein und Schein 2017, S. 343–349.

3. Ein positives Menschenbild;
4. Der Glaube daran, dass die Umwelt gesteuert werden kann;
5. Bekenntnis zur Wahrheitsfindung durch Erkundung und Dialog;
6. Zuversicht für die Zukunft;
7. Bekenntnis zu umfassender und offener aufgabenbezogener Kommunikation;
8. Bekenntnis zu kultureller Vielfalt;
9. Bekenntnis zum Systemdenken;
10. Vertrauen in den Wert einer internen Kulturanalyse.

Abb. 2.2 zeigt das strukturellen Verständnis von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur, welches die Grundlage für die weiteren Analyse bildet. In der linken Hälfte ist die Situation vor Beginn der Maßnahme zu sehen; in der rechten Hälfte während und nach der Maßnahme. Dabei ist zu beachten, dass die *Makro-Kultur* für die gesamte Dauer vor, während und nach der Maßnahme eine gemeinsame Grundlage bildet.

Abbildung 2.2: Darstellung des strukturellen Verständnisses von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Vor der Maßnahme gibt es eine gewachsene ursprüngliche Organisationskultur. Nicht-Mitglieder, die der Organisation beitreten, erhalten im Rahmen des On-Boardings eine Einführung. Danach beginnen sie, die Organisationskultur auf ihrer jeweiligen Verantwortungsstufe zu erlernen und zu leben. Die jeweilige Verantwortungsstufe – Mitglied, Führungskraft, Mittleres oder Top Management – ist dabei unabhängig von ihrer bereits erworbenen Kulturkompetenz. Die Ebene der Gesellschafter oder des Aufsichtsrats als Vertreter der Eigentümer der Organisation ist nicht aktiv innerhalb der Organisation tätig, kann allerdings von außen weitreichend eingreifen.

Während einer Maßnahme zur Veränderung der Organisationskultur werden externe

Kulturtrainer hinzugezogen, welche die angestrebte Organisationskultur im Rahmen von Veranstaltungen für Kulturtraining lehren. An diesen Veranstaltungen nehmen alle aktiven Mitglieder der Organisation teil. Zusätzliche ersetzen bzw. ergänzen sie den On-Boarding Prozess für neu hinzukommende Nicht-Mitglieder. Nach Abschluss des Kulturtrainings nehmen alle aktiven Mitglieder der Organisation wieder ihre jeweilige Verantwortungsstufe ein – wieder unabhängig von der tatsächlich erworbenen Kulturkompetenz. Gesellschafter bzw. Aufsichtsrat nehmen nicht am Kulturtraining teil und erwerben somit auch keine Kompetenz in der angestrebten Organisationskultur. Sie haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, von außen weitreichende Entscheidungen für die Organisation zu treffen.

Während und nach einer Maßnahme zur Veränderung der Organisationskultur besteht die gemeinsame Grundlage nicht nur aus der *Makro-Kultur*. Alle Mitglieder teilen auch die Erfahrungen der ursprünglichen Organisationskultur. Dadurch entsteht eine Überlagerung der ursprünglichen und der angestrebten Organisationskultur. Dabei ist nicht immer einfach zu erkennen, wann Handlungen an *Mentalen Modellen* der ursprünglichen und wann sie an den *Mentalen Modellen* der angestrebten Organisationskultur ausgerichtet sind.

Nach Abschluss der Maßnahme stellt sich eine ähnliche Situation wie zuvor ein. Die extern hinzugezogenen Kulturtrainer sind nicht länger eingebunden. Es sind keine Ressourcen für die Durchführung des Kulturtrainings mehr vorhanden, so dass eine Rückkehr zum einfachen On-Boarding Prozess erfolgt. Die neue ursprüngliche Organisationskultur besteht jetzt aus einer Überlagerung der zuvor ursprünglichen und der angestrebten.

Die strukturelle Darstellung von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur als Referenz bestätigt die Vorbedingung der These T01:

T01 Die Struktur des *CMAS* Ausbildungssystems lässt sich so darstellen, dass sie der Referenz von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entspricht und Unterschiede deutlich werden.

In diesem Abschnitt wurde das genutzte Verständnis für den Ablauf von Veränderungsprozessen eingeführt. Die Bedeutung *Mentaler Modelle* als Grundlage einer Organisationskultur und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit für *Double-Loop-Learning* wurde dargelegt. Die Eigenschaften einer *Lernkultur* wurden vorgestellt. Das strukturelle Verständnisse von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur wurde als Grundlage für die weitere Analyse und für einen Vergleich mit der Struktur des *CMAS* Ausbildungssystems in Abschnitt 2.4 beschrieben.

2.3 Der Tauchsport als *tätigkeitsbezogene Kultur*

In diesem Abschnitt erfolgt die Herleitung, inwiefern sich der Tauchsport a) als *tätigkeitsbezogene Kultur* auffassen lässt; und sich damit b) als Grundlage für einen Vergleich mit

Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur eignet. Dafür werden zunächst relevante Eigenschaften des Tauchsports beschrieben. Anschließend werden sie mit den im vorherigen Abschnitt 2.2 genannten Aspekten von Veränderungsprozessen in Beziehung gesetzt.⁴⁷

Beim Tauchsport handelt es sich um eine Risikosportart, bei deren Ausübung Gefahr für Leib und Leben entstehen kann. Sicherheit und Problemvermeidung spielen deshalb eine wichtige Rolle. Risiko an sich stellt noch keine außergewöhnliche Besonderheit dar – andere Risikosportarten, wie z. B. Fallschirmspringen oder Sportklettern, weisen ähnliche Eigenschaften auf.

Bei der Ausübung des Tauchsports entsteht physisch wahrnehmbares, sowohl direktes als auch verzögertes Feedback. Auch diese Eigenschaft ist bei anderen Tätigkeiten und Sportarten, insbes. der beiden o. g., anzutreffen. Nonaka und Takeuchi betonen die Wichtigkeit körperlicher Erfahrung für den Lernprozess:

„(...) we have placed strong emphasis on the importance of bodily experience. We have argued, for example, that the most powerful learning comes from bodily experience. (...) But learning represents only one of the interactions in the knowledge-creation framework. Learning by doing is equivalent to internalization, which is the conversion of explicit knowledge into tacit knowledge. The remaining three modes of knowledge conversion place equal importance on acquiring knowledge from pure or direct experience. One gains subjective insights, intuitions, and hunches from bodily experience.“⁴⁸

Die alleinige Besonderheit des Tauchsports besteht darin, dass er in einer Umgebung ausgeübt wird, in der veränderte Gesetzmäßigkeiten gelten. Während beim Fallschirmspringen und beim Sportklettern die gleichen Kräfte wirken wie in alltäglichen Situationen – etwa einem Spaziergang oder beim Treppensteigen –, verändern sich die äußeren Bedingungen mit dem Abtauchen unter Wasser grundlegend. Eine Anpassung an eine derartig neue Umgebung führt zu einer Lernerfahrung, welche in Anlehnung an Schein und Schein eine *Cognitive Redefinition* zur Folge hat:

„If new learning occurs, it usually reflects ‚cognitive redefinition‘, which consists of learning new concepts, learning new meanings for old concepts, and adopting new standards of evaluation. Such new learning occurs either through identification with role models or through trial-and-error learning based on scanning the environment.“⁴⁹

Cognitive Redefinition führt damit auch zu einer Anpassung und Erweiterung der bestehenden *Mentalen Modelle* bzw. der *Basic Underlying Assumptions* und damit auch zu *Double-Loop-Learning*.

Personen, welche das Sporttauchen erlernen, beginnen mit einem *Mentalen Modell* bzw. *Basic Underlying Assumptions*, welche auf die Gegebenheiten an der Oberfläche ausgerichtet sind. Sämtliche Unterschiede aufzuführen würde den Rahmen dieser Masterarbeit

⁴⁷ Siehe auch Papesch 2024, Die dort beschriebenen Zusammenhänge zwischen Tauchsport, *Mentalen Modellen* und *Systems Thinking* werden hier teilweise übernommen und weiter entwickelt.

⁴⁸ Nonaka and Takeuchi 1995, S. 239.

⁴⁹ Schein and Schein 2017, S. 340.

sprengen ohne einen nennenswerten Mehrwert beizutragen. Für die Argumentation ist lediglich die Existenz gewisser Arten von Unterschieden von Bedeutung. Im Folgenden werden diese durch die Anführung einzelner konkreter Beispiele aufgezeigt.

Teile des *Mentalen Modells* erfahren beim ersten Abtauchen unmittelbar eine physisch deutlich spürbare *Disconfirmation*. Menschen wachsen an Land mit den dort herrschenden Gegebenheiten auf. Begeben sie sich unter Wasser, müssen völlige neue Bewegungsabläufe unter unbekanntem Bedingungen erlernt werden; das gilt auch für Menschen, die sich an Land sehr geschickt bewegen. Die veränderten Bedingungen und das ungewohnte Verhalten der Umgebung schaffen eine Situation, die *Learning Anxiety* entstehen lässt.

Rahimi beschreibt als erfahrene Tauchlehrerin an einem anschaulichen Beispiel die Entstehung von *Learning Anxiety* und ihre Auswirkungen:

„Nicht jeder Tauchanfänger ist ein Naturtalent, das alle Lektionen gleich auf Anhieb ‚drauf hat‘. Etwa die Hälfte der Tauchanfänger haben zunächst Schwierigkeiten, ohne Maske zu atmen und die Maske auszublasen. Die Aufgabe des Tauchlehrers besteht darin, den Neulingen die notwendigen Fähigkeiten so zu vermitteln, dass diese sie am Ende des Kurses beherrschen. Ist ein Neuling schließlich im Stande, das Maskeausblasen auch auf einigen Metern Tiefe entspannt durchzuführen, wird er das bisschen Wasser, das er zu Beginn in der Nase hatte, bald vergessen.

Hat ein Anfänger jedoch während der ersten Lektion eine regelrechte Phobie entwickelt, wird er kaum in der Lage sein, auf wenigen Metern Tiefe stressfrei die Maske abzunehmen, ohne Maske zu atmen, sie wieder aufzusetzen und auszublasen. Das Höchste, was er zustande bringen wird, ist ein verkrampftes Leerschnäutzen der Maske mit Ach und Krach.“⁵⁰

Es gilt also, erstens, *neue Konzepte* zu erlernen. Änderungen des Umgebungsdruck, zum Beispiel, fallen an der Oberfläche relativ gering aus und spielen im Alltag nahezu keine Rolle. Wasser hat jedoch eine deutlich höhere Dichte als Luft, weshalb sich die Bedeutung von Änderungen des Umgebungsdrucks mit dem Abtauchen grundlegend ändert. Die Zusammenhänge von Tauchtiefe, Umgebungsdruck und Volumen sowie deren verschiedene Auswirkungen müssen als neue Konzepte erlernt und verinnerlicht werden.⁵¹

„Von Abtauchversuchen im Bad oder Flachwasser kennt jeder sicherlich den mit steigender Tiefe zunehmenden Druck auf den Ohren. Dieser Druck stellt für den Taucher in bestimmten Grenzen kein Hindernis dar, aber man muss lernen, damit umzugehen.“⁵²

Auch sind, zweitens, *neue Bedeutungen für bekannte Konzepte* zu erarbeiten, etwa:

„Deine Atmung über Wasser erfolgt in der Regel unbewusst. Damit du jedoch auch unter Wasser deine Atmung unter Kontrolle hast und richtig reagieren kannst, sollst du nun bewusst atmen. Hierzu über wir zunächst an Land die Trennung der Atmung in die Einatemphase und die Ausatemphase.“⁵³

⁵⁰ Rahimi 2012, S. 96.

⁵¹ Vgl. Kromp u. a. 1993, S. 40–55, S. 64–67 und S. 232–236.

⁵² Ebd., S. 40.

⁵³ Ebd., S. 20.

Und schließlich kommen, drittens, neue *Bewertungskriterien* hinzu. An Land steht im Normalfall jederzeit mehr als genug Atemluft zur Verfügung, während der Luftvorrat unter Wasser begrenzt ist. Dadurch entsteht die Notwendigkeit für neue Bewertungskriterien rund um Luftvorrat und -verbrauch (z. B. Atemzeitvolumen, Menge des Atemgasvorrats, Tauchtiefe, Grundzeit und Austauschpausen).⁵⁴

Darüber hinaus führt das Erlernen des Tauchsports implizit an zwei i. d. R. neue Konzepte heran, welche auch für das Verständnis von Komplexität, Systemen und komplexen Systemen benötigt werden: *Feedback* und *Verzögerung*.⁵⁵

Der unter Wasser wirkenden Auftrieb⁵⁶, die Zusammenhänge von Druck und Volumen⁵⁷, sowie Tiefe und Umgebungsdruck⁵⁸ bilden eine geschlossene Feedback-Schleife⁵⁹, welche sich selbst verstärkt, sofern kein Eingriff von außen erfolgt:

1. Eine Abwärtsbewegung vergrößert die Tiefe;
2. Auf einer größeren Tiefe herrscht ein größerer Umgebungsdruck;
3. Ein vergrößerter Umgebungsdruck verringert das Volumen von komprimierbaren, gasgefüllten Hohlräumen;
4. Ein geringeres Volumen verdrängt weniger Wasser;
5. Wird weniger Wasser verdrängt, verringert sich die wirkende Auftriebskraft;
6. Eine verringerte Auftriebskraft bewirkt eine negative Beschleunigung nach oben, die einer Beschleunigung nach unten entspricht;
7. Eine Beschleunigung nach unten erhöht die Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung;
8. Die Schleife beginnt beschleunigt von vorn: Eine höhere Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung vergrößert die Tiefe.

Die Wirkung von Verzögerungen werden auf Grund von (Ent-)Sättigungsvorgänge von Gewebe unter Druck⁶⁰ relevant. Die Geschwindigkeit, mit der Stickstoff im Körpergewebe angereichert wird, hängt insbes. vom Umgebungsdruck – also von der Tauchtiefe – und der Zeit ab. Während die Aufsättigung ungefährlich ist, kann eine zu schnelle Entsättigung zu erheblichen – mitunter lebensgefährlichen – Problemen führen:

„Stelle Dir eine Mineralwasserflasche vor. Im Wasser ist das Gas Kohlendioxid gelöst, so wie der Stickstoff in unserem Körper.

Öffnest du die Mineralwasserflasche langsam, so passiert fast nichts. Lässt du sie längere Zeit offen stehen, so entweicht das Kohlendioxid mit der Zeit.

⁵⁴ Vgl. Kromp u. a. 1993, S. 99–223 und S. 324–330.

⁵⁵ Siehe auch Barlas und Dalkiran 2008, wie der Tauchsport das Verständnis komplexer dynamische Situationen fördern kann. Siehe auch Nardal u. a. 2024, wie der Tauchsport als komplexes dynamische System beschrieben werden kann.

⁵⁶ „Das Prinzip des Archimedes lautet: ‚Ein Körper verliert beim Eintauchen in eine Flüssigkeit scheinbar so viel an Gewichtskraft, wie von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt.‘“ (Kromp u. a. 1993, S. 96)

⁵⁷ „Das Gesetz von Boyle und Mariotte: Bei gleichbleibender Temperatur steht für eine gegebene Gasmenge der Druck im umgekehrten Verhältnis zum Volumen.“ (ebd., S. 41)

⁵⁸ Änderung des Umgebungsdrucks an Land: ca. -0,1 bar/1.000m Höhe; unter Wasser ca. +1 bar/10m Tiefe (Vgl. ebd., S. 35)

⁵⁹ Die Schleife ist als Beispiel in Abb. A.2 im Anhang in Abschn. A.2 dargestellt.

⁶⁰ Vgl. Bühlmann 1990, Kap. 5 und 6, S. 56–84.

Wenn du die Flasche eventuell noch vorher schüttelst und dann schnell öffnest, perlen die Gasbläschen schon im Wasser aus – es sprudelt. Die Druckentlastung war so schnell, dass das Kohlendioxid nicht an der Oberfläche, sondern schon im Wasser in den gasförmigen Zustand übergegangen ist.

Das gleiche passiert in unserem Körper, aber mit Stickstoff. Tauchen wir zu schnell auf, so ist die Druckentlastung so hoch, dass der Stickstoff schon im Körper wieder in den gasförmigen Zustand übergeht. Die entstehenden Stickstoffbläschen verursachen dann die Dekompressionskrankheit.⁶¹

Während des Tauchgangs entsteht also eine durch Dauer und Umgebungsdruck – Tauchtiefe – bedingte Sättigung des Körpergewebes mit Stickstoff, deren Wirkung erst nach einer Verzögerung – beim Auftauchen – eintritt. Dieser Zusammenhang muss verstanden werden, um eine sichere maximale Austauschgeschwindigkeit bestimmen und ggf. die Einhaltung von Pausen einplanen zu können. Hierbei ist auch zu beachten, dass eine ausreichende Menge an Atemgas mitzuführen ist, um der Entstehung lebensgefährlicher Situationen vorzubeugen.

Auch wenn die Verbindung nicht explizit hergestellt wird, so entsteht durch die Auseinandersetzung mit diesen beiden Konzepten ein implizites Verständnis für Systemdenken und Proaktivität. Die Zuversicht, dass die Umwelt gesteuert werden kann, wird ebenfalls bekräftigt. Dabei handelt es sich um drei der genannten zehn Eigenschaften für die Kultivierung einer *Lernkultur*.

Ähnlich wie die Kultur einer Organisation, lässt sich der Tauchsport auch nicht ausschließlich durch Selbststudium und Beobachtung aktiver Taucher erlernen, da die Grundlagen für bestimmte Verhaltensweisen nicht ersichtlich sind – und auch nicht sein können.

„Can culture be learned through anticipatory socialization or self-socialization? Can new members discover for themselves what the basic assumptions are? Yes and no. We certainly know that one of the major activities of any new member when she or he enters a new group is to try to decipher the operating norms and assumptions. But this deciphering will be successful only through experiencing the rewards and punishments that are meted out by long-standing members to new members as they experiment with different kinds of behavior. In this sense, there is always a teaching process going on, even though it may be quite implicit and unsystematic.“⁶²

In der Regel erfolgt das Erlernen des Tauchsports in Begleitung eines Tauchlehrers als Vorbild. Ergänzend kommt die Entwicklung eigener Lösungen durch Üben und Experimentieren hinzu, was den Prozessen *Sozialisierung* und *Internalisierung* von Wissen entspricht.

Obwohl beim Tauchsport Gefahr für Leib und Leben entstehen kann, spielt *Survival Anxiety* keine Rolle für die Notwendigkeit, den Tauchsport zu erlernen. Dabei handelt es sich um freie, individuelle Entscheidungen, die jederzeit getroffen und auch widerrufen werden können. In diesem Sinne entsteht keine Gefahr, wenn der Tauchsport *nicht* erlernt wird.

⁶¹ Kromp u. a. 1993, S. 110 f.

⁶² Schein and Schein 2017, S. 12.

Personen, die den Tauchsport erlernt haben, teilen demnach ähnliche Erfahrungen unter besonderen Bedingungen. Damit haben sie eine *tätigkeitsbezogene Kultur* erworben, die Elemente umfasst, welche zum einen für Veränderungen benötigt werden und zum anderen auch Teile einer *Lernkultur* sind: *Learning Anxiety*, *Disconfirmation*, *Cognitive Redefinition* und *Double-Loop-Learning*. Diese Personen haben Erfahrungen mit physischem Feedback, dem Erwerb und der Weitergabe *impliziten Wissens* gemacht und dabei gemeinsame *Basic Underlying Assumptions* bzw. *Mentale Modelle* erlernt. In diesen *Mentalen Modellen* sind auch erste Berührungspunkte mit *Feedback-Schleifen* und *Verzögerungen* enthalten. Auf den anderen Kultur-Ebenen verfügen sie über gemeinsame *Artifacts* (z. B. in Form von Ausrüstungsgegenständen) und *Espoused Values and Beliefs* (z. B. Wertschätzung für die Unterwasserwelt und Begeisterung für den Tauchsport).

In diesem Abschnitt wurde hergeleitet, inwiefern sich der Tauchsport als *tätigkeitsbezogene Kultur* und damit auch als Grundlage für einen Vergleich mit Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur auffassen lässt. Im folgenden Abschnitt 2.4 werden Eigenschaften der Organisationskultur des Welthauchsportverbands *CMAS* betrachtet und deren Ausbildungssystem eingeführt.

2.4 Der Welthauchsportverband *CMAS* und das *CMAS* Ausbildungssystem

Dieser Abschnitt stellt die Organisationskultur des Welthauchsportverbands *CMAS* vor. Es wird aufgezeigt, inwiefern diese auf der im vorherigen Abschnitt 2.3 eingeführten *tätigkeitsbezogenen Kultur* des Tauchsports aufsetzt und sie zu einer *Lernkultur* erweitert. Abschließend wird eine strukturelle Darstellung gezeigt und mit der strukturellen Darstellung für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur in Abschnitt 2.2 verglichen.

Der *Welthauchsportverband*,⁶³ die *Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques* (*CMAS*), wurde im Januar 1959 gegründet. Zum ersten Präsidenten wurde der Tauchsportpionier Captain Jacques-Yves Cousteau gewählt.⁶⁴ Die Gründergeneration wurde von Nachfolgenden abgelöst, somit befindet sich die *CMAS* als Organisation in der Phase der *Lebensmitte*.

Mitglieder der *CMAS* sind einzelne Landesverbände, die sich zur Koordination in fünf Kontinentalverbänden⁶⁵ –*CMAS Africa*, *CMAS America*, *CMAS Asia*, *CMAS Europe* und *CMAS Oceania* – bündeln. Je Land ist im Regelfall nur ein Landesverband als Mitglied zugelassen.⁶⁶ Deutschland ist durch den *Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST)* vertreten. Mitglieder der *CMAS* sind Organisation bzw. Verbände, und nicht Personen.

⁶³ Deutsche Übersetzung nach VDST e.V. 2024b.

⁶⁴ CMAS 2024b.

⁶⁵ Vgl. CMAS 2024f,g,h,i,j.

⁶⁶ Vgl. CMAS 2024k, Art. 2 und Art. 6.

Die Gliederung in Landesverbände trägt zur Auflösung zu erwartender Probleme bei der Interaktion unterschiedlicher *Makrokulturen* bei, da innerhalb eines jeden Mitgliedsverbandes eine *Makrokultur* vorherrschend ist. Diese Struktur ermöglicht es den einzelnen Landesverbänden auch, eigenständig auf die jeweils geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen einzugehen.

Obwohl pro Land kann nur ein Verband Mitglied in der CMAS sein kann, besteht Möglichkeit zur Kooperation mit weiteren Verbänden:⁶⁷

„Der VDST ist der deutsche Vertreter des Weltdauchsportverbandes Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) und bietet seinen Mitgliedern damit eine international anerkannte Brevetierung. Über die Vergabe von Ausbildungslizenzen bilden auch andere deutsche Verbände nach den Richtlinien der CMAS aus.“⁶⁸

Auf diese Weise kann eine differenzierte Auslegungen der Vorgaben erfolgen, was die Entstehung von unterschiedlicher *Subkulturen* fördert. Die einzelnen gestalten *Subkulturen* ihre Schwerpunkte selbst und nehmen individuelle Anpassungen vor. So lässt sich ein breites Publikum ansprechen und potentielle Anfänger können sich Ausbildungsstätten nach ihren Präferenzen auswählen.

In allen Tauchsportverbänden sind vornehmlich Personen organisiert, welche den Tauchsport erlernt und damit die gleiche *tätigkeitsbezogene Kultur* erworben haben, wie sie im vorherigen Abschnitt 2.3 beschrieben wurde. Die Gremien der CMAS setzen sich aus Vertretern der Mitgliedsverbände zusammen – dadurch ist auch dort diese *tätigkeitsbezogene Kultur* präsent und bildet den Kern der Organisationskultur der CMAS.

Im Folgenden werden öffentlich zugängliche Dokumente – *Artifacts* – genutzt, um aus Aussagen – *Espoused Values and Beliefs* – über die Organisationskultur der CMAS wiederzugeben. Im Fokus steht dabei, wie die Probleme der *externen Anpassung* und der *internen Aufstellung* angegangen werden.

Für die *externe Anpassung* und den Umgang mit der Umwelt sind die Aspekte *Mission, Ziele, Mittel, Metriken* und *Korrekturen* relevant.⁶⁹ Diese Aspekte beziehen sich vornehmlich auf die CMAS als Organisation.

Folgende Passage lässt sich als Beschreibung Mission der CMAS auffassen, welche dem von Kotter beschriebenen Schritt „3. Creating a Vision“⁷⁰ genügt:

„CMAS is still a strictly civil non-profit making organisation. The aim of CMAS is to use all appropriate means to develop and encourage the understanding and conservation of the underwater world as well as the practice of aquatic and underwater sports and activities.“⁷¹

⁶⁷ Der Verfasser ist seit August 2024 auf diesem Wege durch den *Verband Europäischer Sporttaucher* als CMAS Tauchlehrer* brevetiert.

⁶⁸ VDST e.V. 2024b.

⁶⁹ Vgl. Schein und Schein 2017, S. 150.

⁷⁰ Kotter 1995, S. 62.

⁷¹ CMAS 2024b.

Als konkrete *Ziele* sind die folgenden explizit festgehalten:

„The objectives of the CMAS are:

- a. To direct, develop and regulate underwater activities and underwater sports, under all forms, worldwide;
- b. to develop and encourage the understanding and preservation of the underwater world;
- c. To promote underwater activities in all countries and at all levels;
- d. To organize for all underwater sport disciplines, world championships and sport events for which CMAS shall have the sole ownership and rights;
- e. To organize events, fairs, exhibitions regarding the underwater world;
- f. To promote or carry out scientific activities or initiatives of any kind;
- g. To encourage friendship between all members of the underwater activities world and promote sportsmanship and fair play;
- h. To represent the underwater sport disciplines and defend its interests before the International Olympic Committee and all national and international authorities;
- i. To cooperate with the International Olympic Committee, the WADA—World Anti-Doping Agency and all national and international sport authorities and organizations in order to achieve its objectives.“⁷²

Zu den *Mitteln* zählen die gewählte Organisationsstruktur und die Aufgabenverteilung, welche öffentlich zugänglich dokumentiert sind. Dazu gehören die Mitglieder, die *Kontinentalverbände*, die *Vollversammlung*, das *Board of Directors*, die drei dauerhaften *Committees* für Technik, Sport sowie Wissenschaft und Nachhaltigkeit, der *Präsident*, die *Verwaltung*, die *rechtlichen Einrichtungen*.⁷³

Als genutzte Metriken lassen sich die Anzahl der Mitgliedsverbände, die Anzahl an Kooperationspartner sowie die Anzahl an Sportlern ausmachen.⁷⁴

Im Rahmen der Korrekturen lassen sich zwei öffentlich zugängliche Dokumente für die Beschreibung von Fehlverhalten und zu treffenden Maßnahmen anführen.⁷⁵

Die *interne Aufstellung* befasst sich damit, wie die Organisation sich ihre Tätigkeit ausübt. Im Fall der CMAS besteht die Tätigkeit in der Ausübung und Verbreitung des Tauchsports. Fragen der *internen Aufstellung* umfassen *Identität und Abgrenzung*, *Sprache*, *Berechtigungen*, *Vertrauen und Offenheit*, *Belohnung und Sanktionen* sowie *den Umgang mit Unerklärlichem*.⁷⁶

Die Zielsetzung für die *interne Aufstellung* wird durch Mission und Ziele des *Technical Committee* wie folgt formuliert.

„MISSION OF THE TECHNICAL COMMITTEE

The main focus of the T.C. is with providing the CMAS members with safe diving. This is achieved through promoting world class standards for all aspects of Scuba Diving and ensuring adherence of them by member federations and dive providers.

⁷² CMAS 2024k, Article 1.

⁷³ Vgl. ebd., Article 2–13.

⁷⁴ Vgl. CMAS 2024b.

⁷⁵ Vgl. CMAS 2024d,e.

⁷⁶ Vgl. Schein und Schein 2017, S. 150.

GOAL AND OBJECTIVE

The focus of the CMAS TC is providing the CMAS federation with guidelines for safe diving, education standards, quality control, teaching material and help starting with CMAS training. This is achieved through promoting world class standards for all aspects of Scuba Diving and ensuring adherence of them by member federations and dive providers.⁷⁷

Fragen zu *Identität und Abgrenzung* lassen sich über das eigens entwickelte Ausbildungssystem klären.⁷⁸ Personen, welche eine entsprechende Ausbildung durchlaufen und im Besitz einer gültigen Zertifizierung sind, sind als Mitglieder der *CMAS* zu betrachten – und andere Personen demnach nicht.

„The CMAS has developed a CMAS International Diver Training Certification System that consists of Diver, Speciality Diver, Technical Diver and Leadership Diver Training Standards and which allows divers, that have been trained in accordance with the prescribed CMAS International Diver Training Standards, to have their certifications recognised throughout the world in countries that are members of the CMAS family of divers.“⁷⁹

Innerhalb der *CMAS* wird eine *Sprache* benötigt, um ein gemeinsames Verständnis zu fördern und eine erfolgreiche Verständigung zu ermöglichen. Diese Sprache wird im Rahmen des Ausbildungssystems vermittelt und auch standardisiert.⁸⁰

Berechtigungen sowie *Belohnung und Sanktionen* werden ebenfalls über das Ausbildungssystem und die erworbene Zertifizierung abgebildet. Dabei werden Sanktionen über Einschränkung, Aussetzung oder Entzug der erworbenen Zertifizierung geregelt.⁸¹

„This means that the system is intended to provide international recognition of an individual diver’s level of competence and experience, irrespective of where he was trained in the world.“⁸²

Das Ausbildungssystem regelt auch die Berechtigung für die Durchführung von Zertifizierungen und bildet damit die Grundlage für *Vertrauen und Offenheit*. Mitglieder – und kooperierende Organisationen – vertrauen der *CMAS* und dem Ausbildungssystem, dass sie Qualität der Ausbildung sichergestellt ist. Diese umfasst auch die Qualität der Ausbildung der ausbildenden Personen.

Der *Umgang mit Unerklärlichem* ist durch das *Board of Directors* zu klären:

„The Board of Directors shall be vested with the most extensive powers as regards the management of the CMAS and the regulation of underwater activities and sports. It shall decide all matters not otherwise reserved to another policy body by these Statutes.“⁸³

⁷⁷ CMAS 2024a.

⁷⁸ Vgl. CMAS 2024l, S. 2.

⁷⁹ Ebd. S. 2.

⁸⁰ Vgl. ebd., S. 6–13.

⁸¹ Vgl. CMAS 2024d, Art. 3.

⁸² CMAS 2024l, S. 2.

⁸³ CMAS 2024k, Art. 8.

Die CMAS erkennt ausdrücklich an, dass der Tauchsport nicht frei von Risiken ist. Daraus leitet sie einen Anspruch an ihre Ausbildungsprogramme ab. Diese sind so zu gestalten, dass sie das erforderliche Wissen und die notwendigen Fertigkeiten für eine sichere und kompetente Ausübung des Tauchsport vermitteln. Darüber hinaus möchte sie die Einhaltung sicherer Praktiken fördern und zu deren Verbreitung beitragen.⁸⁴

Das Ausbildungssystem des Weltdauchsportverbands CMAS unterscheidet im Kern zehn aufeinander aufbauende Kompetenzstufen, die in Tab. 2.1 aufgelistet sind. Ergänzende Kompetenzen und optionale Zwischenstufen besitzen im Kontext dieser Masterarbeit keine Relevanz. Die Kompetenzstufen lassen sich in die fünf Gruppen Anfänger, Taucher, Tauchlehrer, Tauchlehrer Trainer und Verbandsghremien zusammenfassen. Die Gruppe der Tauchlehrer bildet eine Führungsmannschaft, wie sie Kotter mit Schritt „2. Forming a Powerful Guiding Coalition“⁸⁵ vorschlägt. Im Rahmen der Ausbildung kommunizieren sie die Vision der CMAS (Schritt 4) und werden befähigt, in deren Sinn zu handeln (Schritt 5).⁸⁶

Tabelle 2.1: Übersicht über die Kompetenzstufen des CMAS Ausbildungssystems (Quellen: vgl. CMAS (2023a,b,c,d,e,f,g)).

Kompetenzstufe	Wurde ausgebildet durch	Bildet weiter aus
Anfänger benötigen die Begleitung durch einen Tauchlehrer		
Schnuppertaucher	–	
Tauchanfänger	Tauchlehrer*	
Taucher tauchen eigenständig zusammen sicher		
Taucher*	Tauchlehrer*	
Taucher**	Tauchlehrer**	
Taucher***	Tauchlehrer**	
Tauchlehrer bilden Anfänger zu erfahrenen Tauchern aus		
Tauchlehrer Assistent	Tauchlehrer***	unter Anleitung von Tauchlehrer***
Tauchlehrer*	Tauchlehrer***	Schnuppertaucher und Tauchanfänger
Tauchlehrer**	Tauchlehrer***	Taucher* und Taucher**
Tauchlehrer Trainer bilden Tauchlehrer aus		
Tauchlehrer***	Tauchlehrer***	Taucher***, Tauchlehrer Assistent, Tauchlehrer* und Tauchlehrer**
Verbandsghremium überwacht Zulassungen als Tauchlehrer		
Tauchlehrer****	–	

Nach Schein und Schein ist es sowohl wichtig als auch schwierig, in einer Kultur erkennen zu können, wer über Macht, Befugnisse und Status verfügt:

„It is important to recognize that inside the organization there may be clear consensus

⁸⁴ Vgl. CMAS 2024I, 3.1, S. 13.

⁸⁵ Kotter 1995, S. 61–63.

⁸⁶ Vgl. Kotter 1995, S. 62 und 65; Khalil u. a. 2022.

on who has power, who has authority, and who has status, but this may be by far the most difficult element to decipher for someone who is not an insider.⁸⁷

Die CMAS Kompetenzstufen legen diese Information explizit und deutlich offen. Im Rahmen der Ausbildung ist zu erkennen, dass zwischen Ausbilder und Auszubildenden – bis zur letzten Stufe – mindestens eine weitere Stufe liegt. Dieser deutliche Unterschied im Status verringert das Konfliktpotential in den Bereichen Kompetenz und Autorität.

Während eines Tauchgangs können jederzeit gefährliche Situationen eintreten, die sich alleine nicht beheben (z. B. hängen bleiben) oder erst gar nicht erkennen (z. B. Tiefenrausch) lassen. „Es gilt der Grundsatz: ‚Tauche nie allein!‘“.⁸⁸ Die Kompetenzstufen stellen die Grundlage für die Gruppenzusammenstellung. Ein Taucher* darf gemäß VDST e.V. nur in Begleitung eines erfahreneren Tauchers tauchen; mit einem Taucher** bis auf eine Tiefe von 20m und mit einem Taucher*** auf 40m.⁸⁹

Sicherheit gilt insbesondere für Gruppen während eines Tauchgangs. Durch das Ausbildungssystem wird allen Personen Zeit zugestanden, um Erfahrungen zu sammeln, ohne dass dadurch ein erhöhtes Risiko während eines Tauchgangs zu erwarten wäre. Dies gilt sowohl für Taucher als auch für Tauchlehrer. Unerfahrene Tauchlehrer* haben die Berechtigung erworben, unerfahrene Taucher* auszubilden. Die Ausbildung von Anfängern gilt als besonders herausfordernd, weil die Voraussetzungen aller Individuen sehr unterschiedlich sind und noch keine gemeinsame Basis vorhanden ist. Unter diesen Umständen lassen sich sehr viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln; es besteht allerdings ein gewisses Risiko, dass der Wissenstransfer nicht in vollumfänglichen Maße zustande kommt.

Diesem Risiko wird begegnet, in dem sichergestellt wird, dass die so ausgebildeten Taucher immer in Begleitung eines erfahreneren Taucher** oder Taucher*** sind, der mit ggf. auftretenden Problemen umgehen und seine Erfahrungen weitergeben kann. Diese erfahreneren Taucher wurden ihrerseits durch einen Tauchlehrer** ausgebildet. Dieser konnte Erfahrung erwerben, um die inzwischen ebenfalls erfahreneren Taucher* oder Taucher** weiter zu qualifizieren und den Wissenstransfer zu gewährleisten.

Die Grundhaltung hinter dieser Einstellung zum Lernen findet sich explizit in den Standards wieder:

„CONTINUOUS DIVER EDUCATION AND TRAINING

THE CMAS RECOGNISES:

- That learning is a life-long process that is never completed;
- That there is no single Diver Training Programme that is intended to teach the participant everything there is to know about the sport of underwater diving; and
- That all CMAS divers should continue their diver education and training in order to stay abreast of the latest developments in the sport of underwater diving and to ensure their personal growth and development.

⁸⁷ Schein and Schein 2017, S. 170.

⁸⁸ VDST e.V. 2024a, S. 12.

⁸⁹ Vgl. Ebd., S. 12.

THE CMAS THEREFORE UNDERTAKES:

- To actively encourage CMAS divers to enhance their existing diving knowledge and skills by enrolling on more advanced CMAS Diver Training Programmes; and
- to structure, where practical, the CMAS International Diver Training Certification System in such a manner that each individual CMAS Diver Training Programme serves as a building block towards the achievement of a higher or a more advanced level of certification, thereby ensuring the continuous development of the CMAS Diver's knowledge and skills.⁹⁰

Die durch unterschiedliche Kompetenzstufen explizit sichtbaren Statusunterschiede können zu Schwierigkeiten in der Kommunikation führen. Probleme entstehen, wenn Personen von geringerem Status eine Person höheren Status auf einen möglichen Fehler hinweisen sollten.

„(. . .) in the arena of *safety* in high-hazard industries such as nuclear power, airlines, and health care, the biggest obstacle to effective performance is the failure of *upward* communication.“⁹¹

Um solche Situationen zu verhindern, ist es notwendig, die Beziehungen unter Sporttauchern auf eine persönliche Arbeitsbeziehung der Ebene 2 anzuheben und ein Klima *psychologischer Sicherheit* zu etablieren.⁹²

Unmittelbar vor und nach dem Tauchgang schaffen Routinen – *Briefing*, *Partnercheck* und *Debriefing* – vertraute Situationen, in denen es normal ist, Abweichungen offen anzusprechen; wie es Schein und Schein beschreiben:

„Along these same lines, ‚procedures‘ and ‚checklists‘ are devices that can function as cultural islands in the sense that going through the list is a culturally neutral process. The subordinate is licensed to ask challenging questions of the more senior person if it is a checklist item without thereby threatening the senior person's face.“⁹³

Das Erlernen des Tauchsports erfordert, wie in Abschnitt 2.3 hergeleitet wurde, *Cognitive Redefinition* und *Double-Loop-Learning*. Die *Mentalen Modelle* müssen an die Gegebenheiten unter Wasser angepasst bzw. dafür erweitert werden. Dieser Umstand ist kritisch für die sichere Ausübung des Tauchsports, da falsche Reaktionen problematische Situationen herbeiführen oder verschlimmern können.

Defensive Reasoning nach *Model I* – Unsicherheit zu verschleiern, um nicht als unfähig zu erscheinen – erhöht dieses Risiko. Konstruktive Analysen und Auswertungen mit *Productive Reasoning* nach *Model II* erhöhen mittel- und langfristig die Problemvermeidungs- und -lösungskompetenz.⁹⁴ Tauchlehrer haben die Aufgabe, systematisch Vertrauen aufzubauen und in jedem *Debriefing* Situationen zu schaffen, in denen insbes. Ausbildungstauchgänge unter der Anwendung von *Productive Reasoning* konstruktiv ausgewertet werden.

⁹⁰ CMAS 2024I, S. 14.

⁹¹ Schein and Schein 2017, S. 118, kursiv im Original.

⁹² Vgl. Edmondson 2019, Chap. 4, S. 77–102; Schein und Schein 2017, S. 328 ff.

⁹³ Schein und Schein 2017, S. 119.

⁹⁴ Vgl. Argyris 1992, S. 56–61.

Die CMAS erkennt die Wichtigkeit, ihr Ausbildungssystem kontinuierlich weiter zu entwickeln und zu verbessern.⁹⁵

„CONTINUOUS IMPROVEMENT OF CMAS DIVER TRAINING PROGRAMMES

THE CMAS RECOGNISES:

- That the sport of underwater diving is continuously evolving with the introduction of new equipment, techniques and scientific knowledge; and
- That CMAS Instructors and Dive Leaders are a valuable source of information as to potential changes that need to be made to CMAS Diver Training Standards.

THE CMAS THEREFORE UNDERTAKES:

- To stay abreast of the latest developments in the field of underwater diving;
- To evaluate the proposals of CMAS Instructors and Dive Leaders for the amendments to CMAS Diver Training Standards; and
- to continuously review and update CMAS Diver Training Standards to ensure that they remain relevant to the latest developments in the field of underwater diving.⁹⁶

In der Struktur werden die Führungsgremien der einzelnen Mitgliedsverbände zu einem mittleren Management, wie es von Nonaka und Takeuchi für das sog. *Middle-Up-Down Management* beschreiben wird:

„The Japanese companies we have been studying suggest a third way to manage knowledge creation. It is neither top-down nor bottom-up, but ‚middle-up-down‘. As strange as this term may sound, it best communicates the continuous iterative process by which knowledge is created. Simply put, knowledge is created by middle managers, who are often leaders of a team or task force, through a spiral conversion process involving both the top and the front-line employees (i. e. bottom). The process puts middle managers at the very center of knowledge management, positioning them at the intersection of the vertical and horizontal flows of information within the company.“⁹⁷

Damit schafft die CMAS innerhalb der Organisation Rahmenbedingungen, die alle vier Arten des Wissenstransfers fördern. In der praktischen Ausbildung erfolgt durch *Sozialisierung* die Weitergabe von *implizitem Wissen* als *implizites Wissen*; während in der theoretischen Ausbildung *explizites Wissen* *internalisiert* wird. Diese beiden Lernvorgänge werden durch Vorbilder unterstützt. Darüber hinaus haben Taucher und Tauchlehrer die Möglichkeit, außerhalb der standardisierten Ausbildung durch experimentieren eigene Lösungsansätze als *implizites Wissen* zu entwickeln. Auf Ebene der nationalen Verbände werden die Entwicklungen im Tauchsport durch Austausch mit den aktiven Tauchlehrern verfolgt. Deren in der Praxis erworbenes *implizites Wissen* wird in Form von lokalen Ausbildungsunterlagen *externalisiert*. Die nationalen Verbände bringen ihre entwickelten Unterlagen als *explizites Wissen* in die Gremien der CMAS ein, wo sie durch *Kombination* in bestehende Standards eingearbeitet oder als neue Standards ergänzt werden.⁹⁸

⁹⁵ Vgl. CMAS 2024I, S. 15.

⁹⁶ Ebd. S. 15.

⁹⁷ Nonaka and Takeuchi 1995, S. 127.

⁹⁸ Vgl. Nonaka und Takeuchi 1995, S. 83–89; Schein und Schein 2017, S. 330 ff.

In Abschnitt 2.3 wurde bereits festgehalten, dass der Tauchsport als *tätigkeitsbezogene Kultur* drei – *Proaktivität, Systemdenken, Steuerung der Umwelt* – der zehn von Schein und Schein genannten Elemente einer *Lernkultur* beinhaltet. Die übergeordnete, umfassende Organisationskultur der *CMAS* ergänzt sechs weitere, so dass lediglich das *Bekenntnis zum Wert einer internen Kulturanalyse* nicht belegt wurde.

Das *Bekenntnis zu lernen* findet sich – wie weiter oben angeführt – explizit in den Standards festgeschrieben und spiegelt sich in der gesamten Ausbildungstätigkeit wieder. Der Glaube an die Möglichkeit, seine *Umwelt sicher unter Kontrolle* bringen zu können, bildet das Fundament für das Ausbildungssystem.

Für eine sichere Ausübung des Tauchsports ist *Proaktivität* unerlässlich. Die gesamte Ausbildung ist eine Form von Vorbereitung für die Ausübung des Tauchsports und den Umgang mit unerwarteten und/oder schwierigen Situationen. *Offene Kommunikation* und *Warheitsfindung* sind erforderlich, um die eigenen Fähigkeiten und Einschränkungen transparent darzulegen. Nur so lässt sich die Entstehung von gefährlichen Situationen für die Gruppe vermeiden.

Eine *Zuversicht für die Zukunft* lässt sich daraus ablesen, dass der Schutz und die Bewahrung der Unterwasserwelt („to develop and encourage the understanding and preservation of the underwater world“⁹⁹) die zweite Priorität nach der Regulierung der sportlichen Aktivitäten einnimmt.

Das *positives Menschenbild* und die *kulturelle Vielfalt* finden ebenfalls in den fünf ethischen Säulen – Gleichheit, Fair Play, Respekt, Integrität und Umwelt – in den Statuten wieder.¹⁰⁰

Bisher beschränken sich die Betrachtungen auf geäußerte *Espoused Values and Beliefs* und Situationen, in denen sich das Verhalten einzelner Mitglieder beobachten lässt (z. B. Ausbildung, Briefing, Tauchgangsvorbereitung). Wie in Abschnitt 2.1 angeführt, bestimmen die *Basic Underlying Assumptions* bzw. *Mentalen Modell* das Verhalten der Mitglieder. Die Gesamtheit des Verhaltens der Mitglieder und die Wechselwirkungen, die dadurch entstehen, lassen sich als *emergentes Verhalten* der Organisation – das auch als *Klima* bezeichnet wird – beobachten.

Die *Espoused Values and Beliefs* umfassen zum einen Verhaltensweisen und zum anderen gewünschte und erwartete Ergebnisse. Treten die erwarteten Ergebnisse nicht ein liegt eine *Disconfirmation* vor, die ignoriert oder – durch Veränderungsmaßnahmen behoben werden kann. Dabei gilt es wiederum zwei Ursachen zu unterscheiden. Zum einen können die *Espoused Values and Beliefs* ungeeignet sein, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Zum anderen können sie zwar geeignet sein, aber durch abweichende *Underlying Basic Assumptions* ausgehebelt werden.

Im Falle des Welittauchsportverbands *CMAS* lassen sich für die Angemessenheit der *Espoused Values and Beliefs* belastbare Kennzahlen erfassen:

⁹⁹ CMAS 2024k, Art. 1.

¹⁰⁰ Vgl. CMAS 2024c, S. 1 f.

1. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen und der zertifizierten Taucher; und
2. Die Anzahl an erfassten Unfällen von zertifizierten Tauchern.

Stark rückläufige Mitgliederzahlen oder eine sinkende Nachfrage an Ausbildung und Zertifizierung wären deutliche Hinweise, dass die Organisation ihrem Anspruch, den weltweiten Unterwassersport zu regulieren und zu fördern, nicht gerecht wird. Eine hohe Anzahl an Unfällen zertifizierter Taucher würde den eigenen Anspruch an eine qualitative hochwertige und sichere Ausbildung untergraben und die Aussagekraft der Zertifizierungen entwerten. Insbesondere die Anzahl der erfassten Unfälle stellt eine belastbare Rückmeldung dar. Jeder schwere Tauchunfall wird erfasst und unabhängig kriminalistisch untersucht und damit zu einer schwer zu ignorierenden *Disconfirmation*.

Abb. 2.3 stellt die Struktur des CMAS Ausbildungssystems dar. Die Einteilung in Landesverbände sorgt dafür, dass die *Makro-Kultur* eine gemeinsame Grundlage für Nicht-Taucher und Taucher ist. Nicht-Taucher haben zwar keine gemeinsame Organisationskultur erlernt, bringen jedoch eine *tätigkeitsbezogene Kultur* mit *Mentalen Modellen* für die Bewegung an Land mit.

Abbildung 2.3: Darstellung des strukturellen Verständnisses des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).

Nicht-Taucher werden von Tauchlehrern im Rahmen einer – auch *Schnuppertauchen* genannten – Einführung an die *tätigkeitsbezogene Kultur* des Tauchsports herangeführt. Die veränderten Gesetzmäßigkeiten führen dazu, dass Verhaltensweisen nach der ursprünglichen *tätigkeitsbezogenen Kultur* für die Bewegung an Land direkt wahrnehmbare physische *Disconfirmation* verursachen. Dadurch lässt sich Verhalten nach einer Überlagerungen der beiden *tätigkeitsbezogenen Kulturen* einfach erkennen.

Die Abbildung zeigt, dass Kulturkompetenz eine Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung ist. Diese wird im Rahmen der Ausbildung von höher qualifizierten durch *Sozialisation* weiter gegeben. Diese Kulturkompetenz bezieht sich nicht nur auf die *tätigkeitsbezogene Kultur* Tauchsport, sondern auch auf die Organisationskultur der CMAS als *Lernkultur*. Alle Qualifizierungsstufen der CMAS erwerben die Kulturkompetenz. Es gibt keinen wesentlichen Einfluss von außen.

Die wesentlichen strukturellen Unterschiede zu der im vorherigen Abschnitt 2.2 vorgestellten Struktur von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur sind:

- Kulturkompetenz wird intern aufgebaut und durch *Sozialisation* vermittelt anstatt durch externe Kulturtrainern.
- Eine Überlagerung der ursprünglichen Kultur mit der neuen Kultur ist einfach zu erkennen und führt direkt zu physischer *Disconfirmation*.
- Kulturkompetenz ist Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung.
- Es gibt keine externe Einflussnahme ohne Kulturkompetenz.

Der Vergleich mit der strukturellen Darstellung von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (s. Abb. 2.2) bestätigt These T01 vollständig:

T01 Die Struktur des CMAS Ausbildungssystems lässt sich so darstellen, dass sie der Referenz von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entspricht und Unterschiede deutlich werden.

Dieser Abschnitt zeigte auf, wie der Organisationskultur des Welttauchsportverbands auf die *tätigkeitsbezogenen Kultur* des Tauchsports aufsetzt und diese zu einer *Lernkultur* erweitert. Die strukturelle Darstellung wurde mit derjenigen für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur in Abschnitt 2.2 verglichen.

2.5 Komplexe dynamische Probleme und Systeme und *Systems Thinking*

Dieser Abschnitt stellt eine Einordnung von Problemen anhand ihrer Eigenschaften in fünf unterschiedliche *Kontexte* vor. *Systems Thinking* wird als Ansatz für den Zugang zu *komplexen* Problemen und gleichzeitig für die Anpassung der eigenen *Mentalen Modelle* beschrieben. Der Übergang zu *dynamischer Komplexität* wird hergestellt. Abschließend erfolgt die Einordnung der zu betrachtenden Problemstellungen – Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und das CMAS Ausbildungssystem – als komplexe dynamische Probleme.

Snowden und Boone partitionieren mit dem vorgeschlagenen *Cynefin Framework* den gesamten Problemraum in fünf, sich nicht überlappende, *Kontextbereiche* – *einfach* („*simple*“), *kompliziert* („*complicated*“), *komplex* („*complex*“), *chaotisch* („*chaotic*“) und *mehrdeutig*

(„disorder“) – ein. Sie beschreiben deren jeweilige Eigenschaften sowie erfolgversprechende Herangehensweisen. Routineaufgaben befinden sich in einem *einfachen Kontext*. Sie lassen sich erkennen, kategorisieren und von Schabearbeitern eigenständig abarbeiten. Als Beispiel wird die Prüfung von Kreditanträgen genannt. In einem *komplizierten Kontext* gibt es in der Regel mehrere – ggf. unterschiedlich gute – Lösungen. Experten analysieren Probleme und entwickeln passende Lösungen. In einem *komplexen Kontext* sind die Beziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen weder offensichtlich noch eindeutig oder dauerhaft stabil. Daher gilt es, sich zunächst durch Interaktion und Analyse ein Verständnis der aktuell geltenden Zusammenhänge zu verschaffen. Erst mit diesem Verständnis lassen sich Lösungen herbeiführen. In einem *chaotischen Kontext* verändern sich die Umstände unregelmäßig, unvorhersehbar und rasant schnell. Hier gilt es, so schnell wie möglich zu reagieren und durch Handeln Stabilität herbeizuführen. In einem *mehrdeutigen Kontext* lässt sich nicht erkennen, welcher der vier anderen Arten ein *Kontext* tatsächlich entspricht. Hier gilt es, sich vorsichtig Gewissheit zu verschaffen, welche Art von *Kontext* gegeben ist.¹⁰¹

Dazu passend nennen Cabrera und Cabrera wechselseitige Abhängigkeiten, Interessenkonflikte, verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Einschätzungen zu Zielen und Mitteln sowie Ungewissheit als Eigenschaften von *Wicked Problems*, deren Ursache in Komplexität begründet ist.¹⁰² Die Autoren schlagen *Systems Thinking* als Ansatz vor, um die eigenen *Mentalen Modelle* an die tatsächlichen Gegebenheiten anzugleichen:¹⁰³

„(. . .) systems thinking is about building mental models that better align with real-world problems than those created under a non-systems thinking approach. The process of systems thinking results in a product: mental models. These mental models are representations, approximations, guesses, hypotheses, biases, or predictions about the real world.“¹⁰⁴

Meadows beschreibt ebenfalls wie *Systeme* komplexes Verhalten hervorbringen und sich dafür eignen, dessen Ursachen zu beschreiben. Als Ansatzpunkte für die Beeinflussung des Verhaltens werden die Elemente, deren Beziehungen zueinander sowie der Zweck des *Systems* genannt:¹⁰⁵

„A system isn't just any old collection of things. A **system** is an interconnected set of elements that is coherently organized in a way that achieves something. If you look at that definition closely for a minute, you can see that a system must consist of three kinds of things: *elements*, *interconnections*, and a *function or purpose*.“¹⁰⁶

Abb. 2.4 zeigt das *Systems Thinking* Eisberg Modell als Veranschaulichung möglicher Ansatzpunkte. Die Hebelwirkung von Eingriffen nimmt mit jeder tieferen Ebene zu. Sichtbar über der Wasseroberfläche, sind einzelne Ereignisse angesiedelt. Ereignisse lassen

¹⁰¹ Vgl. Snowden und Boone 2007.

¹⁰² Vgl. Cabrera und Cabrera 2015, S. 14 f.

¹⁰³ Vgl. ebd., Chap. 2, S. 20–50.

¹⁰⁴ Ebd. S. 35.

¹⁰⁵ Vgl. Meadows 2008, Chap. 1, S.11–34.

¹⁰⁶ Ebd. S. 11. Fett und kursiv im Original.

sich direkt beobachten. Eine Eben darunter befinden sich Muster, welche sich indirekt erfassen lassen. Dafür sind einzelne Ereignisse zueinander in Beziehung zu setzen. Auf der Struktur-Ebene finden sich Beziehungen und Wechselwirkungen, welche die beobachteten Ereignisse und abgeleiteten Muster verursachen. *Mentale Modelle* finden sich auf der untersten und einflussreichsten Ebene. Anhand dieser Annahmen werden Strukturen geschaffen, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

Abbildung 2.4: Darstellung des *Systems Thinking* Eisberg Modells von vier Wirkungsebenen mit zunehmender Hebelwirkung für Veränderung (Quelle: Nach Academy for Systems Change (o.J.)).

Sterman beschreibt die Wahrnehmung von *unerwünschten Nebeneffekten* als Anzeichen dafür, dass die *Mentalen Modelle* nicht der Realität eines *komplexen Systems* entsprechen:¹⁰⁷

„We frequently talk about side effects as if they were a feature of reality. Not so. In reality, there are no side effects, there are just *effects*. When we take action, there are various effects. The effects we thought of in advance, or were beneficial, we call the main, or intended effects. The effects we didn't anticipate, the effects which fed back to undercut our policy, the effects which harmed the system – these are the ones we claim to be side effects. Side effects are not a feature of reality but a sign that our understanding of the system is narrow and flawed.“¹⁰⁸

Daraus folgert er, dass *Double-Loop-Learning* auf zwei Ebenen erforderlich ist. Zum einen muss das *Mentale Modell* des aktuellen Problems durch *Double-loop-Learning* angepasst werden. Zum anderen gilt es, die ursprüngliche eigene lineare Weltansicht – das zu Grunde

¹⁰⁷ Vgl. Sterman 2000, S. 10–19.

¹⁰⁸ Ebd. S. 11. Kursiv im Original.

liegende *Mentale Modell* – durch ein *Mentales Modell* zu ersetzen, welches auf *Systems Thinking* basiert, um die erste Ebene zu unterstützen bzw. überhaupt zu ermöglichen:¹⁰⁹

„Here [double-loop-learning] information feedback about the real world not only alters our decisions within the context of existing frames and decision rules but also feeds back to alter our mental models. As our mental models change we change the structure of our systems, creating different decision rules and new strategies. The same information, processed and interpreted by a different decision rule, now yields a different decision. Altering the structure of our systems then alters their patterns of behavior. The development of systems thinking is a double-loop-learning process in which we replace a reductionist, narrow, short-run, static view of the world with a holistic, broad, long-term, dynamic view and then redesign our policies and institutions accordingly.“¹¹⁰

Sterman weist darauf hin, dass *dynamische Komplexität* nicht aus der Anzahl der Elemente resultiert, sondern aus deren Zusammenspiel im Verlauf der Zeit:¹¹¹

„Most people think of complexity in terms of number of components in a system or the number of combinations one must consider in making a decision. Such (. . .) problems have high levels of *combinatorial complexity* (also known as *detail complexity*). *Dynamic complexity*, in contrast, can arise even in simple systems with low combinatorial complexity. (. . .) Dynamic complexity arises from the interactions among the agents over time.“¹¹²

Dynamische Komplexität entsteht, wenn Systeme die folgenden Eigenschaften von aufweisen: dynamisch, eng gekoppelt, durch Feedback bestimmt, nicht-linear, zustandsabhängig, selbst-organisierend, anpassungsfähig, counter intuitive, policy resistant, Zielkonflikte.¹¹³

Senge beschreibt fünf Disziplinen – *Personal Mastery*, *Mental Models*, *Shared Vision*, *Team Learning* und *Systems Thinking* – wobei er *Systems Thinking* als „the cornerstone of how learning organizations think about their world“¹¹⁴ bezeichnet. Diese Einschätzung wird insbes. darauf begründet, dass *Systems Thinking* die Struktur komplexer Situationen sichtbar machen kann. Es liefert eine gemeinsame Sprache, um sich darüber auszutauschen und das eigene Denken anzupassen:¹¹⁵

„Systems thinking is the antidote to this sense of helplessness that many feel as we enter the ‚age of interdependence‘. Systems thinking is a discipline for seeing the ‚structures‘ that underlie complex situations, and for discerning high from low leverage change. That is, by seeing wholes we learn how to foster health. To do so, systems thinking offers a language that begins by restructuring how we think.“¹¹⁶

Zusammenfassend lässt sich folgende Argumentation ableiten. In einem *komplizierten Kontext* sind angemessene *Mentale Modelle* verfügbar, auf deren Grundlage sich tragfähige Lösungen für Probleme entwickeln lassen. *Komplexe Kontexte* erzeugen ein Verhalten,

¹⁰⁹ Vgl. Sterman 2000, S. 18.

¹¹⁰ Ebd. S. 18.

¹¹¹ Vgl. ebd., S. 21.

¹¹² Ebd. S. 21. Kursiv im Original.

¹¹³ Vgl. ebd., Table 1-3, S. 22.

¹¹⁴ Senge 1990, S. 69.

¹¹⁵ Vgl. ebd., S. 69.

¹¹⁶ Ebd. S. 69.

welches nicht den bestehenden *Mentalen Modellen* und den abgeleiteten Erwartungen entspricht. In einem *komplexen Kontext* hilft *Double-Loop-Learning* dabei, passende *Mentale Modelle* zu entwickeln, um beobachtetes Verhalten verstehen zu können. *Systeme* eignen sich, um *komplexe Kontexte* zu beschreiben und deren beobachtetes Verhalten schlüssig zu erklären. *Systems Thinking* stellt ein *Mentales Modell* zur Verfügung, mit dem sich *komplexe Kontexte* als *Systeme* erfassen und beschreiben lassen. Durch die Beschreibung ändern sich auch die eigenen *Mentalen Modelle* des *Kontexts* – was einen Akt von *Double-Loop-Learning* darstellt.

Snowden und Boone beschreiben die richtige Einschätzung eines Kontexts als erfolgskritische Herausforderung. In einem *chaotischen Kontext* sind schnelle Handlungen erforderlich, um die Situation zu stabilisieren. Analysen und *Double-Loop-Learning* kosten Zeit und verschlechtern dadurch die Situation. Wird in einem *komplexen Kontext* auf der Grundlage von bestehenden *Mentalen Modellen* agiert – wie es in einem *komplizierten Kontext* angemessen wäre –, sind *unerwünschte Nebeneffekte* zu erwarten.¹¹⁷

Für die Auswahl angemessener Methoden ist es demnach relevant, in welcher Art von *Kontext* die beiden zu betrachtenden Problemstellungen – Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und das *CMAS* Ausbildungssystem – angesiedelt sind.

Für beide Problemstellungen lässt sich ein *chaotischer Kontext* ausschließen, da sie ein eher stabiles Verhalten mit wiederkehrenden – unerwarteten – Mustern an den Tag legen. Die Beobachtung dieser wiederkehrenden Verhaltensmuster begründet die Motivation für die Bearbeitung der Fragestellung. Beobachtungen, die nicht den Erwartungshaltungen entsprechen zeigen, dass die *Mentalen Modelle* nicht den zu den tatsächlichen Zusammenhängen passen. Demnach liegt kein *komplizierter Kontext* vor, indem sich mit den bestehenden *Mentalen Modellen* verlässliche Ergebnisse erzielen ließen. Es handelt sich um einen *komplexen Kontext*, in dem *Mentale Modelle* durch *Double-Loop-Learning* zu hinterfragen und anzupassen oder neu zu entwickeln sind.

Die Einordnung der beiden Probleme – von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und des *CMAS* Ausbildungssystems – als komplexe dynamische Probleme in den *komplexen Kontext* bestätigt die Thesen T02 und T03:

T02 Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur lassen sich als komplexes dynamisches System betrachten.

T03 Das *CMAS* Ausbildungssystem lässt sich als komplexes dynamisches System betrachten.

In diesem Abschnitt erfolgte die die Einordnung der zu bearbeitenden Problemstellungen – von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und des *CMAS* Ausbildungssystems – als komplexe dynamische Probleme in einen *komplexen Kontext*. *Systems Thinking* wurde als geeigneter Ansatz für den Zugang zu *komplexen* Problemen und gleichzeitig für die Anpassung der eigenen *Mentalen Modelle* beschrieben.

¹¹⁷ Vgl. Snowden und Boone 2007.

3 Einführung von *System Dynamics* als Methode zur Modellierung komplexer dynamischer Systeme

Im vorherigen Kapitel wurden in Abschnitt 2.5 komplexe dynamische Probleme eingeführt. Dieses Kapitel befasst sich mit *System Dynamics* als Methode zur Modellierung und Simulation dieser Art von Problemen.

In Abschnitt 3.1 werden Modelle mit ihren Eigenschaften, Vor- und Nachteilen sowie Einschränkungen eingeführt. Der Vorgang der Modellierung und der Ansatz der Simulation mit seinen Möglichkeiten werden beschrieben. Die Anwendbarkeit von Modellierung auf die Problemstellung wird anhand der Vorgehensweisen bei der Verwendung von *Algorithmen* und der Methode der *Reduktion* argumentiert. Abschnitt 3.2 beschreibt Kernkonzepte und *Best Practices* für das Vorgehen bei der Modellierung komplexer dynamischer Probleme mit *System Dynamics*.

3.1 Einführung von Modellen, Modellierung und Simulation

Dieser Abschnitt argumentiert die Anwendbarkeit des gewählten interdisziplinären Ansatzes und zeigt seine Grenzen auf. Die Vorgehensweisen bei *Algorithmen* und der Methode der *Reduktion* werden vorgestellt und von leichtfertigen Rückgriffen auf ungültige Vereinfachungen – wie *Analogien* und *Metaphern* – abgegrenzt. Zum einen wird die Gültigkeit von Modellierung als Ansatz zur Abstraktion gezeigt. Zum anderen gilt es, auch die Übertragbarkeit von Strukturen zwischen *Modellen* unterschiedlicher *Systeme* zu argumentieren.

Bidlo warnt berechtigterweise eindringlich davor, sich leichtfertig auf Analogien oder Metaphern zu verlassen und daraus unzulässige Schlüsse zu ziehen. So hilfreich Analogien und Metaphern auch sein mögen, sie unterscheiden sich immer vom Original: „Die Metapher ist nicht das Eigentliche“. ¹¹⁸ Teilweise sind zusätzliche Eigenschaften vorhanden, teilweise unterscheiden sich Eigenschaften oder fehlen ganz. ¹¹⁹

Diese Mahnung ist zu berücksichtigen und ihr ist durch vollständige Transparenz und formale Gründlichkeit in der Beschreibung der Strukturen und ihrer Herleitung entgegenzuwirken. Durch Modellierung gewonnenen Erkenntnisse erhalten ihre Gültigkeit erst dann, wenn sie durch empirische Überprüfung und Auswertung echter Daten bestätigt werden.

¹¹⁸ Vgl. Bidlo 2023, S. 233.

¹¹⁹ Vgl. ebd., S. 231 ff.

Dieser Schritt würde jedoch den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen und muss in einem anderen Rahmen erfolgen.

Während *Analogien* und *Metaphern* lediglich lose, informelle Gleichnisse darstellen, werden in der Informatik mathematisch formulierte, konkrete, wiederholbare Beschreibungen von Problemen und deren Lösungen angestrebt.

Knuth definiert *Algorithmus* wie folgt:

„The modern meaning for algorithm is quite similar to that of *recipe, process, method, technique, procedure, routine, rigmarole*, except that the word ‚algorithm‘ connotes something just a little different. Besides merely being a finite set of rules that gives a sequence for solving a specific type of problem, an algorithm has five important features:

- 1) Finiteness. (...)
- 2) Definiteness. (...)
- 3) Input. (...)
- 4) Output. (...)
- 5) Effectiveness. (...).“¹²⁰

Den Unterschied zwischen einem *Algorithmus* und einem Kochrezept macht er dabei vor allem an der *Definiteness* – der Genauigkeit der Angaben – fest. Während diese bei einem Kochrezept Interpretationsspielraum zulassen und von der Erfahrung des Kochs abhängen können, müssen *Algorithmen* präzise und eindeutig formuliert sein. Eine Anforderung an die *Finiteness* von *Algorithmen* besteht darin, dass sie in einer beschränkten Anzahl von Schritten zu einem Ergebnis kommen, deren Ausführungsdauer innerhalb eines für Menschen angemessenen Zeitraums liegt.¹²¹ Knuth unterscheidet zwischen der *Analysis of algorithms*, die sich mit der Güte von *Algorithmen* befasst und der *Theory of algorithms*, welche die Existenz von *Algorithmen* für gewisse Probleme untersucht.¹²²

Christian und Griffiths bilden vielfältige Alltagssituationen auf *Algorithmen* ab. Sie zeigen auf, wie sich in der Informatik – der *Analysis of algorithms* – erarbeitete Erkenntnisse nutzen lassen, um gewöhnliche Probleme besser zu lösen:

„(...) we explore the idea of *human algorithm design* – searching for better solutions to the challenges people encounter every day. Applying the lens of computer science to everyday life has consequences at many scales. Most immediately, it offers us practical, concrete suggestions for how to solve specific problems. Optimal stopping tells us when to look and when to leap. The explore/exploit tradeoff tells us how to find the balance between trying new things and enjoying our favorites. Sorting theory tells us how (and whether) to arrange our offices. Caching theory tells us how to fill our closets. Scheduling theory tells us how to fill our time.“¹²³

Algorithmen abstrahieren reale Situationen auf mathematische Beschreibungen und liefern dadurch theoretisch fundierte Hilfestellung für die Lösung von alltäglichen Problemen.

¹²⁰ Knuth 1997, S. 4 ff. Kursiv im Original.

¹²¹ Vgl. ebd., S. 6.

¹²² Vgl. ebd., S. 7.

¹²³ Christian and Griffiths 2016, S. 3. Kursiv im Original.

Die Methode der *Reduktion* ermöglicht es, mathematisch verlässlich von Eigenschaften eines *Algorithmus* zur Lösung eines Problems auf Eigenschaften eines anderen *Algorithmus* zur Lösung eines anderen Problems zu schließen. Dieser Ansatz verdeutlicht, dass und wie sich Abstraktion und Übertragung von Lösungen verlässlich bewerkstelligen lassen. Dafür wird die Betrachtung der *Schwierigkeit* eines Problems genutzt.

Der Ansatz der *Reduktion* wird für *hartnäckiger* Probleme genutzt. Bei *hartnäckigen* Problemen hängt die Laufzeit exponentiell (x^n) von der Länge der Eingabe (n) ab, weshalb sie nur für sehr kleine Eingaben lösbar sind. Es ist zu zeigen, dass ein Problem *hartnäckig* ist.¹²⁴

Dafür wird ein Problem benötigt, von dem man weiß, dass es *hartnäckigen* ist. Für andere Probleme lässt sich deren *Hartnäckigkeit* beweisen, wenn sie dazu genutzt werden könnten, das als *hartnäckig* bewiesene Problem in *polynomialer Zeit* (n^k für eine konstante k) zu lösen – was einen Widerspruch des bereits bestätigten Beweises bedeuten würde. Dafür müsste sich die Überführung in *polynomialer Zeit* in Abhängigkeit der Länge der Eingabe (n) bewerkstelligen lassen.

Das *Problem des Handlungsreisenden* oder *Travelling Salesman Problem (TSP)* ist ein beliebtes Beispiel für diese Veranschaulichung. Dessen Ziel es ist, den kürzesten Rundweg durch mehrere Städte zu finden, von denen einige, aber nicht notwendigerweise alle, durch Verkehrswege miteinander verbunden sind. Der erste Schritt besteht darin, das Problem auf einen Graphen zu abstrahieren.¹²⁵ Städte werden als Knoten und Verkehrswege als Kanten abgebildet. Die jeweiligen Entfernung zwischen zwei Städten werden als Gewichtet der jeweiligen Kante abgebildet.

Die Beweiskette beginnt damit, relativ aufwändig zu zeigen, dass das *Satisfiability Problem*, ob ein Boolescher Ausdruck den Wahrheitswert *wahr* annehmen kann, nicht in *polynomialer Zeit* gelöst werden kann. Im zweiten Schritt wird dieses auf den Spezialfall *3SAT* reduziert, welches nur bestimmte Boolesche Ausdrücke mit genau 3 Variablen umfasst. Dieses wird auf das Problem eines *Hamiltonkreises* in einem gerichteten Graphen reduziert, welches auf einen *Hamiltonkreises* in einem ungerichteten Graphen reduziert wird. Bewegt man sich auf einem *Hamiltonkreis* durch einen Graphen, passiert man jeden Knoten genau einmal und endet wieder am Ausgangspunkt. Schließlich lässt sich das Problem eines *Hamiltonkreises* in einem ungerichteten Graphen auf das *Travelling Salesman Problem* reduzieren – womit dessen *Hartnäckigkeit* bewiesen ist.¹²⁶

Vorteile des Ansatzes der *Reduktion* liegen darin, dass es in der Regel einfacher ist, eine *Abbildungsvorschrift*¹²⁷ von einem Problem auf ein anderes zu finden, als den eigentlichen Beweis für die *Schwierigkeit* zu führen. Zusätzlich fördert die Anwendung dieser Methode

¹²⁴ Siehe auch Papesch 2024, Die dort beschriebenen Zusammenhänge zwischen Tauchsport, *Reduktion* und *Disruption* werden hier teilweise übernommen und weiter entwickelt.

¹²⁵ Dieser Schritt ist zweckmäßig, da sich dadurch sämtliche auf Graphen basierende Algorithmen erschließen. Siehe z. B. Schönig 1997, Kap. 6, S. 129–156.

¹²⁶ Vgl. Hopcroft u. a. 2001, Chap. 10, S. 413–468.

¹²⁷ Diese Abbildungsvorschrift muss die mathematischen Anforderungen für den gewünschten Zweck erfüllen.

einen Blick dafür, wie sich für scheinbar völlig unterschiedliche Probleme ein gemeinsamer Kern finden lässt. Für die Überführung eines Problems auf ein anderes wird die gewohnte Perspektive verlassen. Es wird ein neuer Blickwinkel eingenommen und das Verständnis für das Problem verbessert sich. Schließlich lässt sich der Aufwand für die Optimierung der Lösung *eines* Problems gleichzeitig für die Lösung *vieler* Probleme nutzen.

Im Rahmen dieser Masterarbeit liegt der Fokus darauf, die Übertragbarkeit struktureller Lösungsansätze durch Modellierung vorzuschlagen, wobei der o. a. Ansatz der *Reduktion* als Vorbild dient. Modellierung liegt im Spektrum zwischen einer rein sprachlichen *Analogie* oder *Metapher* und einer mathematischen Formulierung für die Lösung eines Problems, wie sie bei *Algorithmen* üblich ist.

Verallgemeinerung und Übertragbarkeit von Modellen und (Teil-)Strukturen entsprechen der gängigen Praxis. Senge beschreibt einfache, qualitative *Systems Archetypes*,¹²⁸ Meadows fasst einfache, quantitative Strukturen in einem *Systems Zoo* zusammen.¹²⁹ Serman diskutiert darüber hinaus komplexere Strukturen, die von beobachteten Prozessen abgeleitet wurden, wie das *SIR-Model* für die Übertragung von Infektionskrankheiten oder das *Bass Diffusion Model* für die Marktdurchdringung neuer Produkte.¹³⁰

Anschließend soll die Aussagekraft von Modellen betrachtet werden. Bei jeder Abstraktion der Wirklichkeit gehen Informationen verloren. „Die Metapher ist nicht das Eigentliche“,¹³¹ wie Bidlo es zutreffend ausdrückt. Es liegt in der Verantwortung der modellierenden Person, Entscheidungen zu treffen, welche Elemente bzw. Eigenschaften für eine angemessene Darstellung eines Sachverhalts erforderlich sind. Das Ergebnis einer Berechnung der Reiseroute für das *Travelling Salesman Problem* kann nur so gut sein, wie die Information, welche in den Graphen für die Berechnung eingeflossen ist. Wird die Berechnung mit Entfernungen durchgeführt, welche der Luftlinie oder dem Straßenverkehr entsprechen, lässt sich keine verlässliche Aussage über Reiserouten treffen, welche auf andere Weise – z. B. mit der Bahn oder mit dem Flugzeug – durchgeführt werden. Teilweise basieren Entscheidungen, welche Informationen, Interpretationen und Bedeutungen in ein *Modell* einfließen auf unbewussten Annahmen bzw. *Mentalen Modellen* der beteiligten Personen. Die Erstellung expliziter *Modelle* legt dieses Fundament offen. Das schafft die Möglichkeit, es zu diskutieren und zu kommentieren. Dadurch werden Entscheidungen bewusst getroffen und dokumentiert. Der Prozess der Modellierung entspricht einem Vorgang der *Externalisierung* von *implizitem Wissen*.

Serman hebt die Vorteile der durch Modelle geschaffenen Vereinfachung als deren eigentlichen Zweck hervor:

„Von Clausewitz famously cautioned that the map is not the territory. It's a good thing it isn't: A map as detailed as the territory would be of no use (...).“¹³²

¹²⁸ Vgl. Senge 1990, App. 2, S. 389–400.

¹²⁹ Vgl. Meadows 2008, Chap. 2, S. 35–72.

¹³⁰ Vgl. Serman 2000, S. 303–309, bzw. S. 332–339.

¹³¹ Bidlo 2023, S. 233.

¹³² Serman 2000, S. 89.

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Modellen unterscheiden. *Qualitative Modelle* stellen lediglich Wirkungszusammenhänge dar, mit denen sich keine Berechnungen durchführen lassen. *Quantitative Modelle* sind dagegen so präzise und umfassend formuliert, dass sie vollständige Gleichungssysteme beschreiben, welche sich berechnen lassen.

Sterman adressiert Bedenken über die Aussagefähigkeit von *qualitativen Modellen* und leitet daraus die Notwendigkeit ab, *Modelle* so zu formalisieren, dass ihre Gültigkeit durch Simulation überprüft werden kann:¹³³

„Regardless of the form of the model or technique used, the result of the elicitation and mapping process is never more than a set of causal attributions, initial hypotheses about the structure of a system, which must then be tested. (...) Without simulation, even the best conceptual models can only be tested and improved by relying on the learning feedback through the real world. (...) formalizing qualitative models and testing them via simulation often leads to radical changes in the way we understand reality. (...) Without the discipline and constraint imposed by rigorous testing enabled by simulation, it becomes all too easy for mental models to be driven by ideology or unconscious bias.“¹³⁴

Aus diesen Ausführungen lässt sich ableiten, dass es für den angestrebten Zweck, übertragbare strukturelle Lösungsansätze aufzuzeigen, die Entwicklung *quantitativer Modelle* erforderlich ist, deren Angemessenheit sich durch Simulationen überprüfen lassen.

Um ein aussagekräftiges *Modell* der Wirklichkeit erstellen zu können, werden zusätzlich konkrete Daten benötigt:

„To set up a dynamic model for simulating company or industry behavior, one must adequately describe the real system which it represents. Getting the data will often be difficult. However, the kinds of information needed involve the basic characteristics of the company.“¹³⁵

Dabei sollte das Ziel nicht sein, die Wirklichkeit absolut korrekt nachzubilden, sondern vielmehr durch Experimente in der Realität und in der Simulation nützliche Erkenntnisse zu gewinnen:

„Because all models are wrong, we reject the notion that models can be validated in the dictionary definition sense of ‚establishing truthfulness‘, instead focusing on creating models that are useful, on the process of testing, on the ongoing comparison of the model against all data of all types, and on the continual iteration between experiments with the virtual world of the model and experiments in the real world.“¹³⁶

Folgende Einschränkungen sind zu beachten, damit sich der Ansatz der Modellierung in der vorgesehenen Weise verwenden lässt. Sind simulationsfähige *Modelle* erforderlich, lassen sich anhand der Simulationsergebnisse Lösungsansätze vergleichen und übertragen. Um verlässliche und belastbare Aussagen treffen zu können werden Daten für die Bestätigung der Ausgangssituationen benötigt. Um die Gültigkeit der abgeleiteten

¹³³ Vgl. Sterman 2000, S. 37.

¹³⁴ Ebd. S. 37.

¹³⁵ Forrester 1958, S. 52.

¹³⁶ Sterman 2002, S. 521.

Schlussfolgerungen zu bestätigen, müssen auch die Ergebnisse der Simulationen mit Ergebnissen von Experimenten in der Realität verglichen werden.

Für den Ansatz dieser Masterarbeit lässt sich damit die These T04 – unter den genannten Einschränkungen – als bestätigt betrachten:

T04 Die beiden Ansätze Modellierung und *Reduktion* lassen für beide Probleme gültige Schlussfolgerungen zu.

In diesem Abschnitt wurde die Anwendbarkeit des gewählten Ansatzes aufgezeigt und die Grenzen seiner Gültigkeit formuliert – Modellierung wird als ein gültiger Ansatz erachtet, insofern sich Simulationsergebnisse herbeiführen und mit realen Daten abgleichen lassen.

3.2 Kernkonzepte und *Best Practices* für die Modellierung mit *System Dynamics*

Im vorherigen Abschnitt 3.1 wurde Modellierung als Ansatz vorgestellt und dessen Eignung für die Problemstellung argumentiert. Dieser Abschnitt stellt die Kernkonzepte der Methode *System Dynamics* und die Anforderungen an qualitativ hochwertige Ergebnisse vor. Danach folgt ein Überblick über die bewährte Vorgehensweise für die Modellierung.

Sterman benennt die Kern-Konzepte von *System Dynamics* wie folgt:¹³⁷

„Much of the art of system dynamics modeling is discovering and representing the feedback processes, which, along with stock and flow structures, time delays, and nonlinearities, determine the dynamics of a system.“¹³⁸

Feedback ist das wichtigste Konzept von *System Dynamics*. Es beschreibt kausale Wechselwirkungen zwischen Elementen, die sich gegenseitig beeinflussen. Der Zinseszins Effekt beruht auf *positivem oder verstärkendem Feedback*, das eine Veränderung weiter begünstigt. Die Höhe des Kontostands beeinflusst die Höhe der Zinsen. Die ausgezahlten Zinsen erhöhen den Kontostand. Ohne Einwirkung von außen wird der Kontostand immer schneller ansteigen. *Negatives oder korrigierendes Feedback* sorgt dagegen für eine ausgleichende Gegenreaktion. Angebot und Preis sowie Preis und Nachfrage bilden zwei *negative Feedback* Schleifen. Steigt das Angebot, sinkt der Preis. Wenn der Preis sinkt, sinkt das Angebot. Steigt die Nachfrage, steigt der Preis. Steigt der Preis, sinkt die Nachfrage.

Feedback Strukturen lassen sich als *Causal-Loop Diagram* darstellen. Dieses stellt Variablen als Knoten in einem Graphen dar, die durch gerichtete Kanten miteinander verbunden sind. Eine gerichtete Kante bedeutet, dass eine Variable die andere kausal – und nicht

¹³⁷ Veranschaulichungen und Beispiele finden sich im Anhang in Abschn. A.2.

¹³⁸ Sterman 2000, S. 12.

nur korrelativ – beeinflusst. Eine Kante kann dabei eine von zwei Ausprägungen annehmen: (+) eine positive Polarität bedeutet, dass der Einfluss der aktiven Variable auf die passive in die gleiche Richtung geht, wie die Veränderung der Ursache (mehr/mehr; weniger/weniger); (-) eine negative Polarität bedeutet, dass der Einfluss der aktiven Variable auf die passive gegenläufig wirkt (mehr/weniger; weniger/mehr). Darüber hinaus lässt sich die Wirkung einzelner Kanten als verzögert kennzeichnen.¹³⁹

Ein *Causal-Loop Diagram* ist darauf beschränkt, qualitative Wirkungszusammenhänge darzustellen. Um eine Entwicklung im Zeitverlauf beobachten zu können, werden Zustände benötigt.

Der Zustand eines Systems wird von den Werten von Bestandsgrößen *Stocks* bestimmt. Werte von Bestandsgrößen können sich nicht sprunghaft ändern, sondern nur im Zeitverlauf über *Flows* – Zu- und Abflüsse. Auf der Grundlage der Werte der *Stocks* werden die Veränderungen durch die *Flows* berechnet. Danach werden die Werte der *Stocks* um die berechneten Werte der *Flows* angepasst. Es ergibt sich ein neuer Zustand, auf dessen Grundlage die nächste Berechnung durchgeführt wird.¹⁴⁰

„Stocks are accumulations. They characterize the state of the system and generate the information upon which decisions and actions are based. Stocks give systems inertia and provide them with memory. Stocks create delays by accumulating the difference between the inflow to a process and its outflow. By decoupling rates of flow, stocks are the source of disequilibrium dynamics in systems.“¹⁴¹

Ein Anliegen von *System Dynamics* ist es, Verständlichkeit herzustellen. (*Ergänzende Variablen* sind dafür vorgesehen, einzelne Berechnungen von einander zu entkoppeln und einzeln durchzuführen. *Variablen* berechnen sich aus den Werten von *Stocks* und anderer *Variablen*. Zirkuläre Abhängigkeiten zwischen *Variablen* sind nicht möglich, ohne dass eine Entkopplung durch einen *Stock* erfolgt. Der Wert von *endogenen Variablen* wird durch das System beeinflusst. *Exogene Variablen* und *Konstanten* erhalten ihre Werte aus Datenquellen, die nicht durch das System beeinflusst werden.¹⁴²

Alle Prozessen, die Material oder Informationen verarbeiten, benötigen Zeit. Bearbeitungsdauern führen zu *Verzögerungen*. *Stocks* bewahren den Zustand eines Systems und bilden die Grundlage für *Verzögerungen*. Diese entstehen durch die Zeit die zwischen dem Hineinfließen in den und dem Herausfließen aus dem *Stock* vergeht.¹⁴³

Nicht-Linearitäten entstehen, wenn sich der Zustand eines Systems grundlegend ändert. Dies geschieht z. B. wenn ein *Stock* völlig geleert wird oder seine Aufnahmefähigkeit komplett ausgelastet ist.

¹³⁹ Einfache verstärkende und korrigierende *Feedback*-Schleifen sind im Anhang in Abb. A.1 abgebildet; Abb. A.2 zeigt eine umfangreichere verstärkende *Feedback* Schleife der physikalischen Zusammenhänge im Tauchsport.

¹⁴⁰ Vgl. Sterman 2000, S. 192–197.

¹⁴¹ Ebd., S. 192.

¹⁴² Vgl. ebd., S. 202 ff.

¹⁴³ Vgl. ebd., Chap. 11, S. 409–467.

Mit *Feedback, Stocks, Flows, Variablen, Verzögerungen* und *Nicht-Linearitäten* sind die wichtigsten Kernkonzepte von *System Dynamics* eingeführt. Im Folgenden werden Qualitätsmerkmale und das Vorgehen im Modellierungsprozess vorgestellt.

Zum 50. Jahrestag der Begründung des Felds, stellt Forrester im Jahr 2007 fest, dass die Weiterentwicklung von *System Dynamics* ins Stocken geraten ist. Das vorhandene Potential wird nicht ausgeschöpft, was er u. a. zu genügsamen Qualitätsansprüchen zuschreibt:¹⁴⁴

„System dynamics is still far from reaching the quality of work to which we should be aspiring. We need to begin debating how to raise quality and scope in applications, published papers, and especially in academic programs.

Rather than believing we have rising standards in system dynamics papers, we should consider the possibility that work in the field is declining in average quality. How often do you see a paper that shows all of the following characteristics?

1. The paper starts with a clear description of the system shortcoming to be improved.
2. It displays a compact model that shows how the difficulty is being caused.
3. It is based on a model that is completely endogenous with no external time series to drive it.
4. It argues for the model being generic and descriptive of other members of a class of systems to which the system at hand belongs.
5. It shows how the model behavior fits other members of the class as policies followed by those other members are tested.
6. It arrives at recommended policies that the author is willing to defend.
7. It discusses how the recommended policies differ from past practice.
8. It examines why the proposed policies will be resisted.
9. It recognizes how to overcome antagonism and resistance to the proposed policies.“¹⁴⁵

Diese formulierten Anforderungen an vollständige Modellierungsarbeiten können für die in Kapitel 4 entwickelten Modelle als Maßstab herangezogen werden.

Die Qualität der Ergebnisse lässt sich als Eigenschaft des Prozesses betrachten, durch den diese erzeugt wurden. Soll die Qualität der Ergebnisse verlässlich gesteigert werden, ist ein verlässlicher Prozess erforderlich. Allerdings kann ein Prozess die Qualität nur dann steigern, wenn er auch befolgt wird. In der Fachgemeinschaft gibt es einen ausführlichen Diskurs und darüber, welche Vorgehensweise angemessen und zielführend sind, um hohe Qualitätsstandards zu erreichen.¹⁴⁶ Darüber hinaus werden in der Literatur mehrere Vorgehensweisen beschrieben.¹⁴⁷

Im Folgenden wird die von Sterman vorgeschlagene, etablierte und bewährte Version des Modellierungsprozesses vorgestellt.¹⁴⁸

¹⁴⁴ Vgl. Forrester 2007b, S. 360–365.

¹⁴⁵ Ebd. S. 365 f.

¹⁴⁶ Vgl. Homer 1996, 2019; Martinez-Moyano und Richardson 2013; Sterman 2018.

¹⁴⁷ Vgl. Sterman 2000, Chap. 3, S. 83–105; Morecroft 2007, Chap. 5, S. 109–168; Morecroft und Sterman 1994, Part I, S. 1–118; Warren 2002, Part I, S. 1–114; Forrester 1961, Appendix O, S. 449–456.

¹⁴⁸ Vgl. Sterman 2000, Chap. 3, S. 83–105, insbes. Table 3-1, S. 86.

„Modeling is inherently creative. Individual modelers have different styles and approaches. Yet all successful modelers follow a disciplined process that involves the following activities: (1) articulating the problem to be addressed, (2) formulating a *dynamic hypothesis* or theory about the causes of the problem, (3) formulating a simulation model to test the dynamic hypothesis, (4) testing the model until you are satisfied it is suitable for your purpose, and (5) designing and evaluating policies for improvement.“¹⁴⁹

Schritt 1: Problembeschreibung und Abgrenzung.¹⁵⁰ Der mit Abstand wichtigste und für den Erfolg des Modellierungsaufwands besteht in der Formulierung des zu lösenden Problems und der Abgrenzung des zu betrachteten Systems von der externen Umwelt. Erst eine präzise Formulierung des Problems ermöglicht es zu entscheiden, was innerhalb des Systems relevant ist und was zur Vereinfachung außerhalb der Betrachtung platziert werden kann. Bei der Formulierung des *Problem Statements* ist darauf zu achten, dass es das Problem tatsächlich auf den Punkt bringt.

Anhand des *Problem Statement* lassen sich Schlüsselvariablen identifizieren, welche das historisch problematische Verhalten des Systems im Zeitverlauf aufzeigen. Das Verhalten der relevanten Variablen sollte als *Reference Mode* erfasst und festgehalten werden. Sind keine exakten Daten vorhanden, können *Reference Modes* auch qualitativ skizziert werden. Der historische Verlauf sollte für drei Szenarien – *erwartet*, *erhofft* und *befürchtet* – für die zukünftige Entwicklung fortgeschrieben werden. Über die *Reference Modes* sollte bei allen beteiligten Personen ein gemeinsames Verständnis erreicht werden. Die Aufgabe der Modellierenden Person besteht darin, die dafür erforderlichen Gespräche herbeizuführen und zu moderieren.

Bei der Ermittlung der *Reference Modes* stellt sich auch die Frage nach dem relevanten *Zeithorizont*. Dieser muss so gewählt werden, dass eine Entwicklung im historischen Zeitverlauf erkennbar wird und sich auch Folgen sowie Nebenwirkungen von Maßnahmen in der Zukunft erkennen lassen.

Schritt 2: Dynamische Hypothese.¹⁵¹ Nachdem ein gemeinsames Verständnis für *Problem Statement* und *Reference Modes* herbeigeführt wurde, sollen im nächsten Schritt mögliche Erklärungen für die kausalen Zusammenhänge gesucht und beschrieben werden. Es gilt eine *dynamische Hypothese* zu entwickeln, welche das zu Grunde liegende Verhalten im Zeitverlauf erklären kann.

Eine *dynamische Hypothese* lässt sich zunächst in einem *Causal-Loop Diagram* erfassen und darstellen.¹⁵² Ein *Causal-Loop Diagram* zeigt qualitative Wirkungszusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen abstrakten und noch nicht unbedingt quantifizierbaren Größen auf. Ein *Stock-and-Flow Diagram* geht einen Schritt weiter und zeigt, wie physische Objekte oder Informationen sich über die Zeit durch ein System bewegen und sich ansammeln. Die Überführung eines *Causal-Loop Diagram* in ein *Stock-and-Flow*

¹⁴⁹ Sterman 2000, S. 87. Kursiv im Original.

¹⁵⁰ Vgl. ebd., Abschn. 3.5.1, S. 89–94.

¹⁵¹ Vgl. ebd., Abschn. 3.5.2, S. 94–102, Abschn. 5.1, S. 137–141 und Abschn. 6.1, S. 191–197.

¹⁵² Siehe dazu auch Abschn. A.2 im Anhang.

Diagram erzeugt Klarheit. Während bei einem *Causal-Loop Diagram* die qualitativen Zusammenhänge im Vordergrund stehen, verlangt die Darstellung in einem *Stock-and-Flow Diagram* ein gewisses Verständnis dafür, wie sich diese qualitativen Variablen auf physische Einheiten überführen lassen.

Schritt 3: Simulationsmodell.¹⁵³ Ein strukturelles *Stock-and-Flow Diagram* stellt die getroffenen Annahmen dar. Ob diese Zutreffen lässt sich allerdings nur durch die Beobachten des erzeugten Verhaltens beurteilen. Dafür muss das *Stock-and-Flow Diagram* in ein simulationsfähiges Modell überführt werden. Dies geschieht, indem allen Variablen Einheiten zugewiesen und Formeln zur Berechnung der Werte hinterlegt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Einheiten korrekt zueinander passen. Dieser Vorgang ist sehr wertvoll, da die erforderliche Genauigkeit gedankliche Präzision fordert und fördert:

„Actually, formalizing a conceptual model often generates important insight even before it is ready to be simulated. Formalization helps you to recognize vague concepts and resolve contradictions that went unnoticed or undiscussed during the conceptual phase. Formalization is where the real test of your understanding occurs: computers accept no hand waving arguments.“¹⁵⁴

Schritt 4: Testen.¹⁵⁵ Durch Tests wird sowohl überprüft, ob die Annahmen richtig modelliert wurden also auch, ob die richtigen Annahmen modelliert wurden. Zu beiden Fragen liefert das simulierte Verhalten über den Zeitverlauf Hinweise, die sich im Modell überprüfen lassen. Sinnvolle und erforderliche Tests umfassen Vergleiche mit den *Reference Modes* sowie Durchläufe, bei denen sich Werte von Parametern in den Grenzbereichen befinden – etwa sehr große, sehr kleine oder negative Werte.

Schritt 5: Gestaltung und Evaluation von Richtlinien.¹⁵⁶ Sobald das Verhalten des Modells den Erwartungen gut genug entspricht, lässt es sich als Grundlage für experimentelle Veränderungen des Systems nutzen, um deren Auswirkungen zu erkunden. Veränderungen sind dabei nicht nur auf Werte von Variablen beschränkt; auch strukturelle Anpassungen – die z. B. den Datenfluss ändern oder Verzögerungen beseitigen – sind möglich.

Wiederholen. Schließlich bleibt noch festzuhalten, dass der Prozess der Modellierung iterativ gelebt werden sollte. Bei jedem Durchlauf werden neue Erkenntnisse gewonnen, welche Auswirkungen auf die Gestaltung des vorherigen Schritts haben können. Durch ein iteratives Vorgehen ist sichergestellt, dass diese Erkenntnisse in die nächste Iteration einfließen und dort aufgenommen werden können.

In diesem Abschnitt wurden die Kernkonzepte der Methode *System Dynamics* und die Anforderungen an qualitativ hochwertige Ergebnisse vorgestellt. Es wurde ein Überblick über die bewährte Vorgehensweise für die Modellierung gegeben, die im folgenden Kapitel 4 Anwendung finden.

¹⁵³ Vgl. Sterman 2000, S. 102 f.

¹⁵⁴ Ebd. S. 103.

¹⁵⁵ Vgl. ebd., S. 103.

¹⁵⁶ Vgl. ebd., Chap. 3, S. 103 f.

4 Modellierung von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und des CMAS Ausbildungssystems mit *System Dynamics*

Dieses Kapitel bildet den Schwerpunkt für die Beantwortung der Fragestellung, indem es die im vorherigen Kapitel 3 eingeführte Methode *System Dynamics* auf die in Kapitel 2 beschriebenen Probleme von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und das CMAS Ausbildungssystem anwendet.

In Abschnitt 3.2 im vorherigen Kapitel wurden *Best Practices* vorgestellt, welche in Abschnitt 4.1 auf die Modellierung von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und in Abschnitt 4.2 auf das CMAS Ausbildungssystem angewendet werden. Abschließend werden durch einen Vergleich der entwickelten Modelle *strukturelle Elemente* des CMAS Ausbildungssystems identifiziert, welche sich vom Modell für das CMAS Ausbildungssystem auf das Modell für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur übertragen lassen, um deren Dauerhaftigkeit nachhaltig zu verbessern.

4.1 Modellierung von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur

In diesem Abschnitt wird schrittweise ein *Simulationsmodell* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entwickelt. Zunächst wird das zu erreichende Ziel formuliert, gefolgt von einem *Problem Statement* und dem entsprechenden *Reference Mode*. Danach folgt die zweistufige *dynamische Hypothese* – für Kontext und Problem. Im Anschluss daran werden das *Simulationsmodell* als *Stock-and-Flow Diagram* und das *Testing* beschrieben. Vorschläge für *Policies* und deren Bewertung schließen den Abschnitt ab.

Ziel. Um wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben, sollen Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur dazu führen, dass alle Mitglieder ihr Verhalten an einer neuen Organisationskultur ausrichten.

Problem Statement. Es lässt sich ein Muster beobachten, wonach Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur zunächst erfolgreich zu sein scheinen, wobei die Wirkung der Maßnahme jedoch nach relativ kurzer Zeit nachlässt und sich der ursprüngliche Ausgangszustand wieder einstellt.

Zeithorizont.¹⁵⁷ Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur benötigen einen Vorlauf von bis zu zwei Jahren für die Planung und Vorbereitung. Für die Durchführung lassen sich ein bis fünf Jahre veranschlagen. Um alle Effekte erfassen zu können sollte ein Zeithorizont von zwanzig Jahren betrachtet werden.

Reference Mode. Um Zustand und Fortschritt einer Maßnahme zur Veränderung der Organisationskultur zu erfassen, lässt sich die Anzahl der Mitarbeiter heranziehen, welche die Veränderung angenommen und damit die neue Organisationskultur verinnerlicht haben. Durch diese Betrachtung entstehen zwei Gruppen: 1) Mitglieder, deren Verhalten der ursprünglichen und obsoleten Organisationskultur entspricht; und 2) Mitglieder, welche sich gemäß der neuen, gewünschten Organisationskultur verhalten.¹⁵⁸ Es lässt sich die jeweilige Anzahl an Mitgliedern für beide Gruppen erfassen und als *Reference Mode* darstellen. Die relevante Information ist jedoch einfacher zu erfassen und zu verarbeiten, wenn der relative Anteil von Mitgliedern betrachtet wird, deren Verhalten der neuen, gewünschten Organisationskultur entspricht. Der *Reference Mode* dieses relativen Anteils ist in Abb. 4.1 – mit erwartetem und beobachtetem Verlauf – dargestellt.

Abbildung 4.1: *Reference Mode* für die erwartete und beobachtete Entwicklung des Anteils an Mitgliedern, welche die jeweils gewünschte Organisationskultur angenommen und verinnerlicht haben (Quelle: eigene Darstellung).

Dynamische Hypothese. Im Rahmen dieser Masterarbeit soll die Lösung des Problems nicht direkt angegangen werden, statt dessen wird die Übertragung einer bestehenden Lösung angestrebt. Dieser Ansatz erfordert es, beide zu lösenden Probleme in ihrem Kontext zu betrachten und deren Vergleichbarkeit sicherzustellen. Deshalb wird die *dynamische*

¹⁵⁷ In dieser Masterarbeit steht die Analyse allgemeiner struktureller Ursachen im Mittelpunkt, die sich nicht auf konkrete Situationen beziehen. Für diese Betrachtung sollen grobe Schätzwerte genügen, da eine Erhebung der erforderlichen Daten den zeitlichen und inhaltlichen Umfang gesprengt hätte. Vor einer Anwendung auf ein reales Szenario wäre eine Kalibrierung dieser Werte anhand belastbarer empirisch erhobener Daten erforderlich.

¹⁵⁸ Es sei angemerkt, dass bei der Anwendung auf eine reale Situation definiert werden muss, wie der Zustand eines Mitglieds erfasst und bestimmt werden kann.

Hypothese auf jeweils zwei Ebenen – für den umgebenden *Kontext* und für das konkrete *Problem* – betrachtet.

Dynamische Hypothese – Kontext. Abb. 4.2 zeigt die entwickelte *dynamische Hypothese* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur. An dieser Stelle werden die erarbeiteten Ergebnisse dargestellt.¹⁵⁹ Der Kontext für das CMAS Ausbildungssystem im folgenden Abschnitt 4.2 weist eine große Ähnlichkeit.

Abbildung 4.2: *Causal-Loop Diagram* des Kontexts von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Den Kern der Hypothese bildet die Annahme, dass wirtschaftlicher Erfolg für den Fortbestand einer Organisation notwendig ist. Solange wirtschaftlicher Erfolg vorhanden ist, bleibt die Bereitschaft zu einer Veränderung gering. Bleibt der wirtschaftliche Erfolg über einen längeren Zeitraum aus, wird die Existenzgrundlage der Organisation bedroht. Dadurch werden zunächst die Notwendigkeit für Veränderung und damit auch die Bereitschaft zu Veränderung gestärkt.

Es liegt die Annahme einer sich ändernden Umwelt zu Grunde. Diese Veränderung hat zur Folge, dass Verhaltensweisen, die auf der bisherigen Organisationskultur basieren nicht länger positiv zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Eine weitere Folge ist, dass Verhaltensweisen, die auf einer neuen Organisationskultur basieren, zunehmend zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen können. Daraus ergibt sich ein positiver Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg durch Mitglieder, die nach der neuen Organisationskultur handeln und ein negativer durch Mitglieder, die nach der alten bzw. nicht nach der neuen Organisationskultur handeln. Unter diesen Voraussetzungen tragen Maßnahmen zur Veränderung der

¹⁵⁹ Die Variablen und ihr Zusammenwirken in acht *Feedback-Schleifen* sind im Anhang in Abschn. B.1 dokumentiert.

Organisationskultur zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs und damit dem Fortbestand der Organisation bei.

Es gelten die Annahmen, dass vorhandener wirtschaftlicher Erfolg die Bereitschaft zur Veränderung senkt und sein Ausbleiben erst nach einer gewissen Verzögerung wahrgenommen wird. Dies hat zur Folge, dass Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur erst eingeleitet werden, wenn eine negative Entwicklung eingesetzt hat und damit ein gewisser Zeitdruck entstanden ist.

Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur benötigen Kapazität. Diese Kapazität kann intern aufgebaut oder extern eingebunden werden. Kapazität, die intern aufgebaut wird steht erst nach einer nicht unerheblichen Verzögerung zur Verfügung – und benötigt externe Unterstützung für den Aufbau. Externe Kapazität kann deutlich kurzfristiger eingebunden werden.

Ein vorhandener Zeitdruck erfordert eine schnelle Handlungsfähigkeit, was die Einbindung externer Kapazität bedeutet. Durch eine erfolgte Einbindung schließt sich die Kapazitätslücke, was die Notwendigkeit für Ausbildung interner Kapazität reduziert.

Mit der eingebundenen Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur können nun Mitglieder mit der alten bzw. ohne die neue Organisationskultur in dieser geschult werden. Dadurch verringert sich deren Anzahl und ihr negativer Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Mitglieder, die ihr Verhalten an der neuen Organisationskultur ausrichten und damit positiv zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen.

Nun setzen zwei Gegenbewegungen ein. Zum einen reduziert die fallende Anzahl der Mitglieder mit der alten bzw. ohne die neue Organisationskultur den Bedarf an Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur. Eine Reduzierung extern eingebundener Kapazität ist kurzfristig möglich. Zum anderen führt ein sich erholender wirtschaftlicher Erfolg zu einer Reduzierung der Bereitschaft zur Veränderung, was eine Reduzierung oder Beendigung von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur zur Folge hat.

Ausreichend viele Mitglieder haben die neue Organisationskultur erworben und wurden dabei durch externe Kapazität unterstützt. Diese externe Kapazität wird entfernt, ohne dass die interne Kompetenz bereits ausreichen würde, um sie zu ersetzen.

Verlassen Mitglieder die Organisation, so werden sie durch Nachfolgende ersetzt, welche die neue Organisationskultur noch nicht erworben haben. Es ist keine Kapazität vorhanden, um ihnen die neue Organisationskultur zu vermitteln. Es beginnt ein schleichender Rückbau, auf den erst nach einer Verzögerung reagiert wird, wenn der wirtschaftliche Erfolg ausbleibt.

Die Darstellung des Kontexts von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur als *Causal-Loop Diagram* bestätigt die Vorbedingung von T05:

T05 Der Kontext des *CMAS* Ausbildungssystems lässt sich so darstellen, dass er der Referenz von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entspricht.

Dynamische Hypothese – Problem. Abb. 4.3 zeigt die entwickelte *dynamische Hypothese* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur. An dieser Stelle wird die erarbeiteten Ergebnisse dargestellt.¹⁶⁰

Abbildung 4.3: *Causal-Loop Diagram* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Im Zentrum steht die zielsuchende Schleife B0a – Mitglieder erwerben neue Kultur, die bei Mitgliedern ohne neue Kultur beginnt. Je mehr davon vorhanden sind, umso größer ist der Bedarf an Kulturtraining. Ein größerer Bedarf an Kulturtraining führt dazu, dass mehr Kulturtraining stattfindet. Je mehr Kulturtraining stattfindet, umso mehr wird die Anzahl Mitglieder ohne neue Kultur – mit einer gewissen Verzögerung – reduziert.

Die Wirkung dieser Schleife hängt entscheidend von der für Kulturtraining genutzten Kapazität ab, welche wiederum von der für Kulturtraining verfügbaren Kapazität abhängt. Eine Maßnahme zur Veränderung der Organisationskultur bringt genau diese Kapazität in Form einer Anzahl an Kulturtrainern für ihre Dauer ein.

Der Schleife B0a – Mitglieder erwerben neue Kultur wirkt mit B – Regeneration eine zweite dauerhaft entgegen. Die aktuelle Population setzt sich aus Mitgliedern mit und ohne

¹⁶⁰ Die Variablen und ihr Zusammenwirken in vier *Feedback-Schleifen* sind im Anhang in Abschn. B.2 dokumentiert.

neue Kultur zusammen. Je mehr Mitglieder die aktuelle Population umfasst, umso größer ist auch die Fluktuation, welche ein Umwälzung antreibt. Je größer diese Umwälzung ist, umso weniger Mitglieder mit neuer Kultur und umso mehr Mitglieder ohne neue Kultur gibt es.

Bereits in diesem *Causal-Loop Diagram* lassen sich mögliche Ergänzungen erkennen, die mit gestrichelten Linien eingefügt wurden.

Die Schleife Bp1 – Policy 1 überwacht den Anteil an Mitgliedern *ohne* neue Kultur und löst zusätzliche neue Maßnahmen aus, indem die Dauer verlängert wird. Dadurch steht mehr Kapazität für Kulturtraining zur Verfügung, die auch für Kulturtraining genutzt wird. Dadurch erhöht sich die Anzahl Mitglieder mit neuer Kultur, der Anteil Mitglieder ohne neue Kultur sinkt und weitere Maßnahmen werden reduziert. Verstärkt wird diese Schleife durch die Schleife B – Regeneration, indem diese die Anzahl der Mitglieder mit neuer Kultur reduziert und damit den Anteil der Mitglieder ohne neue Kultur erhöht.

Eine weitere Ergänzung ist in der Schleife Bp2 – Policy 2 zu finden. Diese überwacht dauerhaft den Bedarf an Kulturtraining und passt die Anzahl der verfügbaren Kulturtrainer laufend und an.

Simulationsmodell.¹⁶¹ Abb. 4.4 zeigt das aus der *dynamischen Hypothese* entwickelte *Simulationsmodell* als *Stock-and-Flow Diagram*. Auch hier werden die erarbeiteten Ergebnisse präsentiert.¹⁶²

Abbildung 4.4: Darstellung des vollständigen entwickelten *Stock-and-Flow Diagram* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

¹⁶¹ Für eine kompakte Einführung in den Sprachgebrauch und die Notation von *System Dynamics* sei auf Abschn. A.2 im Anhang verwiesen.

¹⁶² Die Dokumentation der Variablen und Gleichungen findet sich im Anhang in Abschn. B.3.

Mitglieder ohne neue Kultur und Mitglieder mit neuer Kultur sind als *Stocks* modelliert. Mitglieder kommen durch Einstellungen in den *Stock* Mitglieder ohne neue Kultur und werden durch Kulturtraining in den *Stock* Mitglieder mit neuer Kultur überführt. Aus beiden *Stocks* scheiden Mitglieder in Abhängigkeit von der Umwälzung aus und werden durch Einstellung als neue Mitglieder ohne Kultur eingeführt.

Kulturtrainer werden ebenfalls als *Stock* modelliert, der durch Einbindung neuer Kulturtrainer gefüllt wird und sich automatisch nach der Dauer der Maßnahme entleert.

Testing. Die erste Stufe der durchzuführenden Tests umfasst das Sicherstellen der Simulationsfähigkeit. Alle Variablen sind mit Einheiten versehen (ggf. explizit mit der generischen Einheit *dmnl* für *dimensionslos*). Alle Variablen, welche eine eingehende Verbindung haben, werden in der Gleichung zur Berechnung des Wertes referenziert. Alle Gleichungen und Einheiten sind in sich konsistent. Die Simulation des Modells läuft ohne Fehlermeldung durch.

Abb. 4.5 zeigt die wichtigste Feststellung dieser interaktiven, explorativen Tests: Das Verhalten des Modells repliziert den beobachteten *Reference Mode*. Die grüne gepunktete Linie gibt den Verlauf der absoluten Anzahl an Mitgliedern mit neuer Kultur wieder, die rote gepunktete die absolute Anzahl der Mitglieder ohne neue Kultur. Am unteren Rand ist die verhältnismäßig geringe Anzahl an Kulturtrainern als durchgezogene blaue Linie zu sehen, während der errechnete Bedarf an Kulturtrainern als gestrichelte blaue Linie dargestellt ist.

Abbildung 4.5: Darstellung des Simulationsergebnisses für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur unter den dargestellten Annahmen (Quelle: eigene Darstellung).

Es ist deutlich zu erkennen, wie zunächst die Anzahl der Mitglieder mit neuer Kultur an-

steigt, während die Anzahl der Mitglieder ohne neue Kultur abnimmt. Diese Veränderung beginnt zu dem Zeitpunkt, wenn die Anzahl der Kulturtrainer ansteigt. Die Umkehrbewegung beginnt zu dem Zeitpunkt, wenn die Anzahl der Kulturtrainer wieder auf null zurückgeht – dann sinkt die Anzahl der Mitglieder mit neuer Kultur und die Anzahl der Mitglieder ohne neue Kultur wieder zu steigt.

Der prozentuale Anteil der Mitglieder mit neuer Kultur ist als durchgezogene orange Linie dargestellt und entspricht dem Verlauf des in Abb. 4.1 dargestellten beobachteten Verhaltens.

Dieser erste Test liefert eine grundlegende Erkenntnis: die modellierte Struktur *kann* das beobachtete Verhalten erzeugen. Die Annahmen, auf denen das Modell basiert, kommen damit als mögliche Erklärungen des Verhaltens in Frage.

Policy design and evaluation. Im Rahmen der Formulierung der *dynamischen Hypothese* wurden bereits zwei mögliche *Policies* erkannt und in das Modell integriert.

Policy 1 – Wiederholung. Als erste mögliche Maßnahme wurde die Überwachung des Anteils an Mitgliedern ohne neue Kultur vorgeschlagen, um bei überschreiten eines Schwellwerts eine Wiederholung der Maßnahme einleiten zu können. Das Ergebnis der Simulation dieses Ansatzes ist in Abb. 4.6 mit den gleichen Werten wie in Abb. 4.5 dargestellt. Wenig überraschend stellt sich eine Oszillation ein, in der die Anzahlen der Mitglieder mit und ohne neue Kultur gegenläufig ansteigen und wieder abfallen; je nach dem ob Kulturtrainer verfügbar sind oder nicht. Der prozentuale Anteil folgt erwartungsgemäß der Anzahl der Mitglieder mit neuer Kultur.

Abbildung 4.6: Darstellung des Simulationsergebnisses für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur unter den dargestellten Annahmen, mit Wiederholung der Maßnahme bei Erreichen eines Schwellwerts als Policy 1 (Quelle: eigene Darstellung).

Policy 2 – dauerhafte Anpassung. Die zweite mögliche Anpassung besteht darin, die Anzahl der Kulturtrainer kontinuierlich an den Bedarf anzupassen. Das Ergebnis der Simulation dieses Ansatzes ist in Abb. 4.7 dargestellt, wieder mit den gleichen Werten wie in Abb. 4.5. Hier ist eine grundsätzliche Veränderung des Verhaltens zu beobachten; dieses entspricht nun dem in Abb. 4.1 dargestellten erwarteten Verhalten. Auch dieses Ergebnis – die Replikation des erwarteten Verhalten – trägt zur Zuversicht bei, dass die Annahmen die Wirklichkeit angemessen beschreiben können.

Bei beiden *Policies* bleibt die Abhängigkeit von externen Kulturtrainern zu beachten. Beide sind in der Lage, das formulierte Ziel – alle Mitglieder richten ihr Verhalten an einer neuen Organisationskultur aus – zumindest temporär zu erreichen. Keine der beiden *Policies* ermöglicht es jedoch, diesen Zustand eigenständig und unabhängig zu erhalten. Die *dynamische Hypothese* für den Kontext lässt erwarten, dass *Policy 2* nicht dauerhaft bestehen wird, da Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur reduziert werden, sobald sich der wirtschaftliche Erfolg ausreichend erholt hat – wodurch der ursprüngliche Verlauf oder ein Verlauf nach *Policy 1* herbeigeführt würde.

Abbildung 4.7: Darstellung des Simulationsergebnisses für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur unter den dargestellten Annahmen, mit kontinuierlicher Überwachung des Bedarfs als Policy 2 (Quelle: eigene Darstellung).

In diesem Abschnitt wurde der *Modellierungsprozess* – *Problem Statement*, *Reference Mode*, *dynamische Hypothese*, *Simulationsmodell*, *Testing* und *Policy design and evaluation* – für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur durchlaufen. Es wurden schlüssige und in sich stimmige *dynamische Hypothesen* für den Kontext und den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur formuliert. Daraus wurde ein *Simulationsmodell* entwickelt, dessen Struktur sowohl das beobachtete als auch das

erwartete Verhalten replizieren kann. Es wurden zwei *Policies* vorgeschlagen, welche das Modell dahingehend beeinflussen, statt des beobachteten Verhaltens – temporär und unter Abhängigkeit von externen Ressourcen – das erwartete Verhalten zu zeigen.

Die dokumentierten Ergebnisse bestätigen These T06:

T06 Das Modell für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur kann in der Simulation sowohl das beobachtete als auch das erwartete Verhalten reproduzieren.

Im folgenden Abschnitt 4.2 das *CMAS* Ausbildungssystem in seinem Kontext nach der gleichen Vorgehensweise untersucht.

4.2 Modellierung des *CMAS* Ausbildungssystems und Vergleich der Modelle

In vorherigen Abschnitt 4.1 wurde ein *Simulationsmodell* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entwickelt. In diesem Abschnitt erfolgt das gleiche schrittweise Vorgehen für ein *Simulationsmodell* für das *CMAS* Ausbildungssystem. Zunächst wird das zu erreichende Ziel formuliert, gefolgt von einem *Problem Statement* und dem entsprechenden *Reference Mode*. Danach folgt die zweistufige *dynamische Hypothese* – für Kontext und Problem. Im Anschluss daran werden das *Simulationsmodell* als *Stock-and-Flow Diagram* und des *Testing* beschrieben. *Policies* werden identifiziert und bewertet. Ein Vergleich mit der Struktur des Modells für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur schließt den Abschnitt ab.

Ziel. Um die Sicherheit im Tauchsport zu gewährleisten, soll ein möglichst hoher Anteil an Tauchern eine qualitativ hochwertige Qualifizierung erfahren.

Problem Statement. Ausgehend von den Beobachtungen beim Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur, würde ein ähnliches Verhalten für Sicherheit im Tauchsport nicht überraschen – ein Anstieg des Anteils an sicheren Tauchern auf ein hohes Niveau, gefolgt von einem Abfall auf ein niedriges Niveau. Dies ist jedoch nicht der Fall. Das *CMAS* Ausbildungssystem hält über Generationen von Tauchern ein dauerhaft hohes Niveau in der Sicherheit.

Zeithorizont. Eine Erfassung und Auswertung von Daten des Mitgliederverlaufs hätte den Rahmen einer Masterarbeit gesprengt, weshalb auf qualifizierte Schätzungen zurückgegriffen werden muss. Der Zeithorizont ist länger anzusetzen, als bei Maßnahmen zur Organisationsentwicklung. Eine vollständige Qualifizierung zu durchlaufen dauert ca. 10 bis 15 Jahre, eine Taucherkarriere kann sich über mehr als vierzig Jahre erstrecken. Um auch langfristige Entwicklungen erkennen zu können, wird ein Zeithorizont von 100 Jahren gewählt.

Reference Mode. Stellvertretend für die sichere Ausübung des Tauchsports wird die Fähigkeit des CMAS Ausbildungssystem betrachtet, sich selbst zu erhalten und einen hohen Anteil an ausgebildeten Tauchern zu garantieren. Erwarteter und beobachteter Verlauf für den Anteil an ausgebildeten, sicheren Tauchern im Zeitverlauf sind in Abb. 4.8 als *Reference Mode* dargestellt.

Abbildung 4.8: *Reference Mode* für die erwartete und beobachtete Entwicklung des Anteils an sicheren Tauchern (Quelle: eigene Darstellung).

Dynamische Hypothese. Im Rahmen dieser Masterarbeit soll die Lösung des Problems nicht direkt angegangen werden, statt dessen wird die Übertragung einer bestehenden Lösung angestrebt. Dieser Ansatz erfordert es, beide zu lösenden Probleme in ihrem Kontext zu betrachten und deren Vergleichbarkeit sicherzustellen. Deshalb wird die *dynamische Hypothese* auf jeweils zwei Ebenen – für den umgebenden *Kontext* und für das konkrete *Problem* – betrachtet.

Dynamische Hypothese – Kontext. Abb. 4.9 zeigt die entwickelte *dynamische Hypothese* für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems. Dieses *Causal-Loop Diagram* ist dem für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur aus dem vorherigen Abschnitt 4.1 sehr ähnlich. Allerdings haben einige Variablen keine Entsprechung, weshalb auch nur drei statt acht Schleifen entstehen. Auch hier wird an dieser Stelle die erarbeitete Erkenntnis genutzt.¹⁶³

Im Kontext des CMAS Ausbildungssystems übernimmt die Sicherheit im Tauchsport die Rolle des wirtschaftlichen Erfolgs für Organisationen. Das CMAS Ausbildungssystem kann nur weiter bestehen, wenn es die sichere Ausübung des Tauchsports gewährleistet. Ist die Sicherheit von Tauchern nicht verlässlich gegeben, wird die Existenzgrundlage bedroht und die Nachfrage nach einer besseren Qualifizierung von Tauchern steigt. Damit steigt auch die notwendige Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern. Im Gegensatz

¹⁶³ Die Variablen und ihr Zusammenwirken in drei *Feedback-Schleifen* sind im Anhang in Abschn. C.1 dokumentiert.

Abbildung 4.9: *Causal-Loop Diagram* des Kontexts des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).

zu Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur besteht hier nicht die Möglichkeit auf externe Kapazität zurückzugreifen; allerdings ist bereits interne Kapazität verfügbar.

Aus der notwendigen Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern und den intern vorhandenen Kapazitäten zur Qualifizierung von Tauchern und Tauchlehrern wird abgeleitet, welche Kapazität für die Qualifizierung von Tauchlehrern erforderlich ist. Ausgebildete Tauchlehrer bilden die interne Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern, was die Anzahl der Taucher ohne Qualifizierung reduziert und das Risiko durch Taucher ohne Qualifizierung senkt; je höher die Qualität der Qualifizierung, umso mehr. Dies erhöht die Sicherheit im Tauchsport.

Neu hinzukommende Tauchanfänger erhöhen die Anzahl der Taucher ohne Qualifizierung und wirken diesem Effekt der Qualifizierung entgegen. Gleichzeitig erhöht die Qualifizierung die Anzahl der Taucher mit Qualifizierung, was die Sicherheit im Tauchsport ebenfalls erhöht; auch hier umso stärker, je höher die Qualität der Qualifizierung ist.

Mit der Darstellung des Kontexts des CMAS Ausbildungssystems als *Causal-Loop Diagram* ist These T05 bestätigt:

T05 Der Kontext des CMAS Ausbildungssystems lässt sich so darstellen, dass er der Referenz von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entspricht.

Dynamische Hypothese – Problem. Abb. 4.10 zeigt die entwickelte *dynamische Hypothese* für das CMAS Ausbildungssystem. Auch hier werden an dieser Stelle die erarbeiteten

Ergebnisse dargestellt.¹⁶⁴

Abbildung 4.10: Causal-Loop Diagram für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Auf den ersten Blick ist auf der linken Seite eine ähnliche Struktur zu erkennen, wie sie auch in Abb. 4.3 vorhanden ist.

Im Zentrum steht mit B0a – Nicht-Taucher zu Taucher ebenfalls eine zielsuchende Schleife, die bei Nicht-Tauchern beginnt. Je mehr davon vorhanden sind, umso größer ist der Bedarf an der Qualifizierung von Tauchern. Ein größerer Bedarf an Qualifizierung führt dazu, dass mehr Taucher Qualifizierung stattfindet. Je mehr Taucher Qualifizierung stattfindet, umso mehr wird die Anzahl an Nicht-Tauchern – mit einer gewissen Verzögerung – reduziert.

Auch hier hängt die Wirkung dieser Schleife entscheidend von der für Taucher Qualifizierung genutzten Kapazität ab, welche wiederum von der für Taucher Qualifizierung verfügbaren Kapazität abhängt. An dieser Stelle weichen die beiden dynamischen Hypothesen voneinander ab. Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur bedienen sich externer Ressourcen, die exogen entstehen und von außen in das System eingebracht werden. Das CMAS Ausbildungssystem hingegen, setzt auf interne Ressourcen, die endogen im System unter Einfluss von Feedback erzeugt werden – wie im Folgenden beschrieben wird.

Der Schleife B0a – Nicht-Taucher zu Taucher wirkt mit B – Regeneration eine zweite dauerhaft entgegen. Die aktuelle Population setzt sich hier aus Nicht-Tauchern, Tauchern, Tauchlehrern und Tauchlehrer Trainern zusammen. Je mehr Mitglieder die aktuelle Population umfasst, umso größer ist auch die Fluktuation, welche ein Umwälzung antreibt. Je

¹⁶⁴ Die Variablen und ihr Zusammenwirken in zwölf Feedback-Schleifen sind im Anhang in Abschn. C.2 dokumentiert.

größer diese Umwälzung ist, umso weniger Taucher, Tauchlehrer und Tauchlehrer Trainer und umso mehr Nicht-Taucher gibt es.

Die für Qualifizierung von Tauchern genutzten Kapazität geht in die Schleife B1b – Tauchlehrer Bedarf über. Je mehr Kapazität genutzt wird, umso mehr Kapazität fehlt und umso mehr Taucher werden benötigt, die sich zum Tauchlehrer ausbilden lassen. Je mehr Taucher zum Tauchlehrer werden, umso größer ist der Bedarf an der Qualifizierung zum Tauchlehrer und umso mehr Kapazität wird dafür genutzt – das Muster für Taucher wiederholt sich für Tauchlehrer. Je mehr Tauchlehrer Qualifizierung stattfindet, umso mehr Tauchlehrer sind vorhanden, umso mehr Kapazität steht für die Qualifizierung von Tauchlehrern zur Verfügung und kann auch genutzt werden.

Mit der Schleife B1a – Taucher zu Tauchlehrer entsteht ein zielsuchender *Feedback* Mechanismus. Je mehr Taucher zu Tauchlehrern werden, umso geringer wird die Anzahl der Taucher und damit auch die Anzahl der Taucher, die für eine Qualifizierung zum Tauchlehrer verfügbar sind. Dadurch wird die Anzahl der Taucher verringert, die Tauchlehrer werden.

Auch hier setzt mit der Schleife B2d – Taucher Nachfolge ein weiterer *Feedback* Mechanismus ein. Je mehr Tauchlehrer qualifiziert wurden, um so mehr stehen – nach einer Verzögerung – für eine Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer bereit, was die Anzahl der für die Qualifizierung zum Tauchlehrer benötigten Taucher reduziert.

Der Einstieg in die Schleife B2b – Tauchlehrer Trainer Bedarf erfolgt über die für die Qualifizierung von Tauchlehrern genutzte Kapazität. Der Verlauf ist analog zu B1b – Tauchlehrer Bedarf; mit dem Unterschied, dass nicht Taucher zu Tauchlehrern qualifiziert werden, sondern Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainern.

Auch der Übergang in die Schleife B2a – Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainer erfolgt analog zu B1a – Taucher zu Tauchlehrer. Je mehr Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainern qualifiziert werden, umso weniger Tauchlehrer verbleiben und, damit sind auch weniger Tauchlehrer vorhanden, um Tauchlehrer Trainer zu werden.

Mit der Qualifizierung von Tauchlehrer Trainern findet ein Übergang in eine andere Struktur statt. Während Nicht-Taucher, Taucher und Tauchlehrer von jeweils höher qualifizierten Rollen qualifiziert wurden, werden Tauchlehrer Trainer von der selben Rolle qualifiziert – und können sich damit selbst reproduzieren. Schleife R3a – Tauchlehrer Trainer Eskalation zeigt diesen Umstand. Je mehr Kapazität für die Tauchlehrer Trainer Qualifizierung genutzt wird, umso mehr Tauchlehrer Trainer Qualifizierung findet statt und erzeugt – mit einer Verzögerung – mehr Tauchlehrer Trainer. Diese Tauchlehrer Trainer bringen verfügbare Kapazität für die Qualifizierung von Tauchlehrer Trainern mit, die auch genutzt werden kann.

Mit R3c – Bedarf Eskalation wirkt noch eine zweite sich selbst verstärkende Schleife. Je mehr Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainern werden, umso größer wird der Bedarf an Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer, was die fehlende Kapazität für die Qualifizierung

zum Tauchlehrer Trainer erhöht. Es werden mehr Tauchlehrer benötigt, die sich in eine Ausbildung zum Tauchlehrer Trainer begeben und damit den Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung weiter erhöhen.

Die Schleife B3b – Bedarf Begrenzung verhindert eine Eskalation der beiden sich selbst verstärkenden Schleifen, indem die für Tauchlehrer Trainer genutzte Kapazität die dafür fehlende Kapazität reduziert und die Anzahl der benötigten Tauchlehrer, die sich in eine Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer begeben reduziert. Dadurch reduziert sich die Anzahl der benötigten Tauchlehrer Trainer.

Hier kann sich ein nachhaltiges *dynamisches Gleichgewicht* einstellen, wenn der passende Bedarf an Tauchlehrer Trainern qualifiziert wird. Dieser wird ebenfalls durch *Feedback* Schleifen bestimmt. Die Schleife R2c – Tauchlehrer Nachfolge setzt bei der Anzahl der für die Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer benötigten Tauchlehrer an. Je mehr Tauchlehrer dafür benötigt werden, umso mehr Taucher werden für die Qualifizierung zum Taucher benötigt, damit sie nach Abschluss ihrer Qualifizierung zum Tauchlehrer für die Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer verfügbar sind. Diese Qualifizierung erhöht jedoch zwischenzeitlich weiter den Bedarf für Tauchlehrer, welche für eine Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer benötigt werden.

Die gleiche Wirkung findet sich mit Schleife R1c – *Notwendiges Wachstum* für Taucher, die für die Qualifizierung zum Tauchlehrer benötigt werden. Deren Anstieg führt zu einem Anstieg der benötigten Nicht-Taucher, welche sich in eine Qualifizierung zum Taucher begeben, was zu einem Anstieg des Wachstums führt, wodurch Nicht-Taucher von außen in das System eingeführt werden. Je mehr Nicht-Taucher verfügbar sind, umso mehr begeben sich in eine Qualifizierung zum Taucher. Dadurch steigt die fehlende Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern und die Anzahl der benötigten Taucher für die Qualifizierung zum Tauchlehrer steigt weiter.

Die Schleife B1d – *Begrenztes Wachstum* wirkt dieser Eskalation entgegen, indem eine steigende Anzahl an verfügbaren Nicht-Tauchern die Anzahl der zusätzlich benötigten Nicht-Taucher für die Qualifizierung zum Taucher reduziert. Damit wird das notwendige Wachstum darauf begrenzt, lediglich für ein *dynamisches Gleichgewicht* erforderliche Nicht-Taucher zu ergänzen.

Erkenntnis. Die formulierte *dynamische Hypothese* deckt sich nicht passend mit der zunächst formulierten Zielsetzung, wonach ein möglichst hoher Anteil an Tauchern eine qualitativ hochwertige Qualifizierung erfahren soll. Tatsächlich lassen sich zwei Bedingungen erkennen, welche in die Formulierung des Ziels einfließen sollten.

Zielkorrektur. Um die Sicherheit im Tauchsport zu gewährleisten, soll ein möglichst hoher Anteil an Tauchern eine qualitativ hochwertige Qualifizierung erfahren.

- a) Es werden jederzeit ausreichend Tauchlehrer benötigt, um Nicht-Taucher und Taucher qualitativ hochwertig ausbilden und als nachwachsende Tauchlehrer Trainer dienen zu können; sowie

- b) ausreichend Tauchlehrer Trainer, um die erforderliche Anzahl an Tauchlehrern und Tauchlehrer Trainern ausbilden zu können.

Die neue Formulierung bewirkt eine Institutionalisierung der Kultur, die Kotter in Schritt 8 vorschlägt.¹⁶⁵

Simulationsmodell. Für die Beschreibung des in Abb. 4.11 dargestellten *Stock-and-Flow Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem sind einige kurze Vorbemerkungen erforderlich. Die Darstellung mit vier Qualifizierungsstufen im *Causal-Loop Diagram* der *dynamischen Hypothese* war eine vereinfachte. Tatsächlich unterscheidet das CMAS Ausbildungssystem insgesamt zehn Stufen (siehe Tab. 2.1), die im Modell umgesetzt wurden.

Abbildung 4.11: *Stock-and-Flow Diagram* des Modells für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Die nicht geringe Anzahl an Qualifizierungsstufen wirkt sich auf den Umfang des Modells aus. Jede Stufe ist als *Stock* zu modellieren; alle Stufen hintereinander bilden eine *Aging Chain* – jeder Taucher ist zu jedem Zeitpunkt in genau einem *Stock* dieser Kette und kann diese nur Stufe für Stufe sequenziell durchlaufen (oder durch Ausscheiden verlassen).

¹⁶⁵ Vgl. Kotter 1995, S. 62 und 66 f.

Grundsätzlich sind viele Strukturen für die einzelnen Stufen identisch. Diese Eigenschaften erzwingen eine Design-Entscheidung zwischen zwei Alternativen:

- a) Jede Stufe wird als eigener *Stock* implementiert. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass die gesamte Struktur, insbesondere die *Aging Chain* explizit sichtbar und deutlich erkennbar wird. Die Nachteile sind, dass das Modell sehr viel Platz einnimmt und viele Strukturen mehrfach – für mehrere bzw. alle Stufen – redundant modelliert werden müssen.
- b) Die Stufen werden als eine *Dimension* für *Arrays* modelliert. Die Vorteile dieses Ansatzes bestehen darin, dass nur ein einziger, mehrdimensionaler *Stock* modelliert wird. Identische Strukturen sind ebenfalls nur einmal – mehrdimensional – zu modellieren und stehen für jede *Dimension* – also jede Qualifizierungsstufe – zur Verfügung. Das Modell wird dadurch deutlich kompakter und übersichtlicher. Der Nachteil besteht darin, dass Strukturen nicht explizit sichtbar sind und betrachtende Personen diese selbst mental ergänzen müssen – was für Ungeübte durchaus eine schwierige Herausforderung darstellen kann.

Die Möglichkeit für eine kompaktere Darstellung und die Vermeidung redundanter Strukturen geben schließlich den Ausschlag, Variante b) vorzuziehen und die Qualifizierungsstufen als *Dimension* für *Arrays* zu modellieren. Die kompaktere Darstellung erleichtert den ersten Zugang zum Modell, da weniger Elemente und Verbindungen zu erfassen sind. Die durch die Verwendung von *Arrays* impliziten Zusammenhänge lassen sich im zweiten Schritt schwerer erfassen. Kann diese Hürde überwunden werden, wird die weitere Auseinandersetzung mit dem Modell durch die Unsichtbarkeit redundanter Strukturen stark erleichtert.

Die Verwendung *Arrays* führt dazu, dass im *Stock-and-Flow Diagram* eine flache, zweidimensionale Schleife zu sehen ist. Tatsächlich durchlaufen Taucher jedoch eine dreidimensionale Spirale. Nach Abschluss einer Qualifizierung verlassen sie ihre aktuelle Qualifizierungsstufe und treten auf der nächsthöheren wieder ein. Sobald sie die nächste Schleife beginnen, tun sie dies auf einer anderen Ebene. Diese Ebenen sind im *Stock-and-Flow Diagram* nicht sichtbar.¹⁶⁶

Die Modellierung mit *System Dynamics* basiert auf kontinuierlichen Werten; die Qualifizierung von Tauchern stellt jedoch einen diskreten Übergang dar. Ein Taucher oder Tauchlehrer in Qualifizierung entspricht nicht einem „halben Taucher“ oder einem „halben Tauchlehrer“. Dieser Umstand wird modelliert, indem Werte kontinuierlich in *Stocks* hineinfließen und beim Abfließen auf ganze Werte eingeschränkt werden.

Ausgangspunkt ist das *Array interne Taucher*, welches die aktuelle Anzahl aller Taucher auf den einzelnen Qualifizierungsstufen beinhaltet. Diese Anzahl wird mit der Fluktuationsrate pro Stufe verrechnet und im *Stock laufende Taucher Fluktuation* so lange angesammelt, bis ganze Taucher erreicht sind. Diese ganzen Taucher verlassen den *Stock laufende*

¹⁶⁶ Diese Struktur ist als Beispiel in Abb. A.5 in Abschn. A.2 im Anhang veranschaulicht.

Taucher Fluktuation und lösen damit aus, dass die selbe Anzahl an Tauchern den *Stock interne Taucher* verlässt.

Die Bewegung innerhalb des *Stocks interne Taucher* – also zwischen den Qualifizierungsstufen der nicht explizit sichtbaren *Aging Chain* – wird durch Qualifizierungsvorgänge bestimmt. Grundlage für die Berechnung der erforderlichen Qualifizierungen bilden nicht die aktuellen Werte des *Arrays interne Taucher*, sondern die des *Arrays Bestand nach Qualifizierung*, welche berücksichtigen dass sich der Bestand an Tauchern auf einer Qualifizierungsstufe – durch Qualifizierungen und Fluktuation – in der Zeit ändert, die es dauert, bis ein Taucher von der vorherigen Stufe auf die aktuelle qualifiziert wird.

Die Berechnung des Bedarfs erfolgt, wie in der *dynamischen Hypothese* in drei Stufen:¹⁶⁷
Wie viele ...

- 1) ... Nicht-Taucher und Taucher sind zu qualifizieren?
- 2) ... Tauchlehrer werden für diese Qualifizierungen benötigt?
- 3) ... Tauchlehrer Trainer werden für die Qualifizierung der Tauchlehrer benötigt?

Taucher und Tauchlehrer, die für eine höhere Stufe qualifiziert werden, werden zukünftig auf der aktuellen Stufe nicht mehr zur Verfügung stehen. Für diese muss so rechtzeitig mit der Qualifizierung von Ersatz begonnen werden, dass er fertig qualifiziert ist, wenn der Taucher oder Tauchlehrer die aktuelle Stufe verlässt. Dieser zusätzliche Bedarf wird als Feedback über den *Stock Nachschub für Qualifizierung* in die Berechnung der vorherigen Stufen einbezogen. Dieser Mechanismus sorgt auch dafür, dass ggf. neue, zusätzliche Nicht-Taucher eingeführt werden.

Nachdem der benötigte Bedarf bestimmt wurde, müssen Kombinationen aus Tauchern und Tauchlehrern bzw. Tauchlehrern und Tauchlehrer Trainern gebildet werden, welche zusammen ihre Qualifizierung absolvieren.¹⁶⁸ Zusätzlich müssen Tauchlehrer für ihre eigene Qualifizierung eine gewisse Anzahl an Qualifizierungen durchgeführt haben.¹⁶⁹ Das bedeutet, dass nicht nur Tauchlehrer verfügbar sein müssen, damit Taucher qualifiziert werden können. Es müssen auch Taucher verfügbar sein, damit Tauchlehrer qualifiziert werden können.¹⁷⁰

Der genutzte Bedarf für Qualifizierung ergibt sich aus dem benötigten Bedarf, den intern für Qualifizierung verfügbaren Tauchern und verfügbaren Tauchlehrern. Die verfügbaren

¹⁶⁷ Diese Berechnungen an sich sind einfach gehalten und wurden in Modulen gekapselt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Die einzelnen Module sind im Anhang in den Abschnitten C.3.2, C.3.3 und ?? dokumentiert.

¹⁶⁸ Diese Berechnungen sind ebenfalls einfach gehalten und wurden in einem Modul gekapselt, das im Anhang in Abschn. C.3.5 dokumentiert ist.

¹⁶⁹ In der Realität findet in der Qualifizierung die Weitergabe von *implizitem Wissen* durch *Sozialisation* statt. Im Modell sind die Abhängigkeiten für dessen Zweck *gut genug* implementiert. Die Aussagekraft ließe sich in einem zukünftigen Schritt durch eine detailliertere Modellierung erhöhen.

¹⁷⁰ Diese Einschränkung ist zwar vorgesehen, wird aktuell jedoch noch nicht durchgesetzt. In dieser Version des Modells werden bei Bedarf beliebig viele „externe“ Taucher eingebunden, damit die Qualifizierung von Tauchlehrern ungehindert stattfinden kann.

Tauchlehrer setzen sich aus den internen und den, während der Dauer eines Projekts verfügbaren, externen Tauchlehrern zusammen. Externe Tauchlehrer führen Qualifizierungen von Tauchern durch, werden selbst jedoch nicht qualifiziert.

Laufende Qualifizierungen von Tauchern und Tauchlehrern fließen in den *Stock* laufende Taucher Qualifizierungen ein, bis ganze Taucher erreicht wurden.

Von Tauchlehrern durchgeführte Qualifizierungen fließen zusätzlich in den *Stock* laufende Tauchlehrer Qualifizierungen ein, bis ein ganze Anzahl Tauchlehrer erreicht sind. Ganze Taucher fließen sofort aus dem *Stock* laufende Taucher Qualifizierung ab, ganze Tauchlehrer erst dann, wenn auch ganze Tauchlehrer aus dem *Stock* laufende Tauchlehrer Qualifizierung abfließen.

Aus dem *Stock* laufende Taucher Qualifizierung abfließende, ganze Taucher führen dazu, dass ganze Taucher aus der *Array Dimension* ihrer bisherige Qualifizierungsstufe im *Stock* interne Taucher abfließen und gleichzeitig auf der *Array Dimension* ihrer neuen Qualifizierungsstufe zufließen.

Testing. Die erste Stufe der durchzuführenden Tests umfasst das Sicherstellen der Simulationsfähigkeit. Alle Variablen sind mit Einheiten versehen (ggf. explizit mit der generischen Einheit *dmnl* für *dimensionslos*). Alle Variablen, welche eine eingehende Verbindung haben, werden in der Gleichung zur Berechnung des Wertes referenziert. Alle Gleichungen und Einheiten sind in sich konsistent. Die Simulation des Modells läuft ohne Fehlermeldung durch.

Die Motivation für die Analyse dieses Problems besteht darin, bereits bestehende Lösungen auf Maßnahmen zu Veränderung der Organisationskultur zu übertragen. Um dies zu ermöglichen, muss sichergestellt sein, dass dieses entwickelte *Simulationsmodell* auch das zu korrigierende Verhalten reproduzieren kann. In Abb. 4.12 ist das Ergebnis eines Simulationsdurchlaufs zu sehen, welcher mit einer Population von 600 Nicht-Tauchern beginnt. Im Rahmen des Projekts werden jeweils 20 Tauchlehrer, aber kein Tauchlehrer Trainer eingefügt; d. h. es gibt zu keinem Zeitpunkt die Kapazität, Tauchlehrer Trainer zu qualifizieren. Die durchgezogene blaue Linie zeigt den Verlauf qualifizierter Taucher; die graue gepunktete Linie die Entwicklung der Anzahl Nicht-Taucher. Der prozentuale Anteil der Taucher an der Population ist als dicke orange Linie dargestellt. Deren Verlauf entspricht dem in Abb. 4.1 dargestellten simulierten Verhalten bei Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur bzw. dem erwarteten Verhalten aus dem o. a. *Reference Mode* in Abb. 4.8; er steigt zu Beginn des Projekts auf ca. 90% an und sinkt nach Abschluss des Projekts auf nahezu 0% zurück.

Damit wurde bestätigt, dass das entwickelte Modell überhaupt zum zu lösenden Problem passen kann. Im nächsten Schritt ist zu zeigen, dass das Problem durch das Modell auch gelöst werden kann. Abb. 4.13 zeigt einen Simulationsverlauf, bei dem im Projekt zusätzlich 20 Tauchlehrer Trainer eingebracht werden – und damit auch die Kapazität, interne Tauchlehrer und Tauchlehrer Trainer zu qualifizieren. Die durchgezogene blaue Linie zeigt

Abbildung 4.12: Darstellung des Simulationsergebnisses für das *CMAS* Ausbildungssystem unter den dargestellten Annahmen ohne nachhaltige Tauchlehrer Trainer (Quelle: eigene Darstellung).

erneut den Verlauf qualifizierter Taucher; die graue gepunktete Linie die Entwicklung der Anzahl Nicht-Taucher. Der prozentuale Anteil der Taucher an der Population ist als dicke orange Linie dargestellt. Deren Verlauf entspricht dem in Abb. 4.1 dargestellten erwarteten Verhalten bei Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur bzw. dem beobachteten Verhalten aus dem o. a. *Reference Mode* in Abb. 4.8; er steigt zu Beginn des Projekts auf ca. 90% an und verharrt dauerhaft auf diesem Niveau. Es ist zu erkennen, dass nach Abschluss des Projekts eine nahezu konstante – wenn auch geringe – Anzahl an Tauchlehrern und Tauchlehrer Trainern in der Population vorhanden ist, so dass diese sich eigenständig nachhaltig regenerieren kann.

Policy design and evaluation. Die implementierte *Policy* besteht aus drei Komponenten:

- Antizipation der Bestandsveränderung über die benötigte Dauer, um Nachfolger zu qualifizieren – wie lange dauert es, um einen Taucher der tieferen Stufe auszubilden und wie viele Taucher verlassen in dieser Zeit die aktuelle Stufe;
- welcher Zufluss zu einer Stufe ist erforderlich, um ausreichend Kapazität für Qualifizierung und Nachfolge für die nächsthöhere Stufe bieten zu können; sowie
- welche Kapazitäten sind erforderlich, um diese Zuflüsse qualifizieren zu können.

Einschränkend muss erwähnt werden, dass die *Policy* auf angenommenen *exogenen* Parametern basiert. Obwohl die Simulation zeigt, dass diese *Policy* die gewünschte Wirkung erzielen kann, wären für ihre Umsetzung Daten erforderlich, die ermittelt oder angenommen werden müssten. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass noch weitere *Feedback Mechanismen* vorhanden sind, welche noch nicht erfasst und berücksichtigt

Abbildung 4.13: Darstellung des Simulationsergebnisses für das *CMAS* Ausbildungssystem unter den dargestellten Annahmen mit nachhaltigen Tauchlehrer Trainer (Quelle: eigene Darstellung).

wurden. Diese *Policy* eignet sich durchaus qualitativ als Orientierung, jedoch nicht für eine konkrete, quantitative Steuerung.

Vergleich der Strukturen. Strukturelle Elemente des Modell für das *CMAS* Ausbildungssystem sollen auf das Modell für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur übertragen werden. Beide Modelle basieren auf einer *Aging Chain* und einer Struktur, welche die Übergänge innerhalb dieser steuert. Die *Aging Chain* für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur hat zwei Stufen – Mitglieder ohne neue Kultur und Mitglieder mit neuer Kultur. Die *Aging Chain* des *CMAS* Ausbildungssystems umfasst zehn Qualifizierungsstufen. Der Übergang zwischen den Stufen der *Aging Chain* im Modell für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur wird durch externen Ressourcen in einem zusätzlichen *Stock* Kulturtrainer gesteuert. Der Übergang im *CMAS* Ausbildungssystem wird aus den *Stocks* der *Aging Chain* selbst gesteuert. Das Modell des *CMAS* Ausbildungssystems bietet darüberhinaus auch die Möglichkeit, für einen Zeitraum externe Ressourcen einzubinden. Die erforderliche strukturelle Anpassung besteht darin, die zweistufige *Aging Chain* um weitere Stufen zu erweitern und den Übergang zwischen den Stufen der *Aging Chain* durch diese neuen Stufen zu steuern.

In diesem Abschnitt wurde der *Modellierungsprozess* – *Problem Statement*, *Reference Mode*, *dynamische Hypothese*, *Simulationsmodell*, *Testing* und *Policy design and evaluation* – für das *CMAS* Ausbildungssystem durchlaufen. Es wurden schlüssige und in sich stimmige *dynamische Hypothesen* für den Kontext und das *CMAS* Ausbildungssystem selbst formuliert. Daraus wurde ein *Simulationsmodell* entwickelt, dessen Struktur sowohl das beobachtete als auch das erwartete Verhalten replizieren kann. Drei *Policies* bewirken, dass das Modell statt des beobachteten Verhaltens – dauerhaft und *endogen* –

das erwartete Verhalten zeigt. Die Möglichkeit, strukturelle Elemente auf das Modell für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur zu übertragen, wurde aufgezeigt.

Die dokumentierten Ergebnisse bestätigen sowohl These T07 als auch These T08:

- T07** Das Modell des *CMAS* Ausbildungssystems kann in der Simulation sowohl das beobachtete als auch das erwartete Verhalten reproduzieren.
- T08** Im Modell des *CMAS* Ausbildungssystems lassen sich strukturelle Elemente identifizieren, welche die Nachhaltigkeit von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur beeinflussen können.

5 Fazit und Ausblick

In diesem abschließenden Kapitel werden die erarbeiteten Überlegungen und Erkenntnisse kompakt zusammengefasst. Es folgt eine Bewertung und Einordnung. Ein Ausblick auf mögliche Perspektiven für Fortsetzungen und Vertiefungen des beschriebenen Ansatzes schließen diese Arbeit ab.

Der Ausgangspunkt für diese Masterarbeit bilden wiederholte Beschreibungen, wie der tatsächlich beobachtete Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur vom eigentlich angestrebten und erwarteten Verlauf abweicht. Im Welttauchsportverband CMAS lässt sich eine dauerhafte und nachhaltige Organisationskultur erkennen.

Durch eine strukturelle Analyse sollten die erforderlichen Erkenntnisse erarbeitet werden, um die Fragestellung zu beantworten:

„Inwiefern lassen sich strukturelle Eigenschaften des CMAS Ausbildungssystems im Tauchsport auf Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur übertragen und welche Wirkungen auf deren Dauerhaftigkeit lassen sich dadurch erwarten?“

In Kapitel 1 wurde ein interdisziplinäre Rahmen für eine Entwicklung normativer Handlungsempfehlungen als Ergänzung zum vorherrschenden – deskriptiv empirischen – Vorgehen in der Organisationsentwicklung aufgezeigt und das Vorgehen für die Bearbeitung der Problemstellung skizziert.

In Kapitel 2 wurde das Verständnis von Organisationskultur und von Maßnahmen zu deren Veränderung eingeführt. Der Tauchsport wurde als *tätigkeitsbezogene Kultur* eingeordnet und als Grundlage für die Organisationskultur des Welttauchsportverbands CMAS und dessen Ausbildungssystem vorgestellt. Die Eigenschaften einer *Lernkultur* wurden aufgezeigt. Komplexe dynamische Probleme wurden beschrieben. Es wurde gezeigt, dass es sich sowohl bei Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur als auch beim CMAS Ausbildungssystem um komplexe dynamische Probleme handelt.

In Kapitel 3 wurde die Gültigkeit des Ansatzes der Modellierung aus präzisen Vorgehensweisen in der Informatik – Algorithmen und Reduktion – abgeleitet. Konzepte und *Best Practices* für die Modellierung mit *System Dynamics* wurden vorgestellt.

In Kapitel 4 erfolgte die Modellierung der beiden beschriebenen Probleme anhand der zuvor dargestellten *Best Practices*. Für beide Probleme und die sie einbettenden Kontexte wurde eine hinreichende Ähnlichkeit der zu Grunde liegenden Strukturen festgestellt, indem *dynamischer Hypothesen* – jeweils in Form eines *Causal-Loop Diagram* – formuliert wurden. *Simulationsmodelle*, die auf den *dynamischen Hypothesen* der beiden Probleme

basieren, konnten jeweils sowohl das erwartete als auch das tatsächlich beobachtete Verhalten replizieren. Dies deutet darauf hin, dass die modellierten Annahmen den Eigenschaften der Probleme entsprechen. Eine Kalibrierung und ein Abgleich mit historischen Daten zur Untermauerung der Annahmen hätte den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt. Durch einen Vergleich der beiden Strukturen wurden Element identifiziert, welche sich vom *CMAS* Ausbildungssystem auf Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur übertragen lassen.

In der Bearbeitung der Fragestellung konnten sämtliche in der Einleitung aufgestellten Thesen bestätigt werden:

- T01** Die Struktur des *CMAS* Ausbildungssystems lässt sich so darstellen, dass sie der Referenz von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entspricht und Unterschiede deutlich werden.
- T02** Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur lassen sich als komplexes dynamisches System betrachten.
- T03** Das *CMAS* Ausbildungssystem lässt sich als komplexes dynamisches System betrachten.
- T04** Die beiden Ansätze Modellierung und *Reduktion* lassen für beide Probleme gültige Schlussfolgerungen zu.
- T05** Der Kontext des *CMAS* Ausbildungssystems lässt sich so darstellen, dass er der Referenz von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur entspricht.
- T06** Das Modell für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur kann in der Simulation sowohl das beobachtete als auch das erwartete Verhalten reproduzieren.
- T07** Das Modell des *CMAS* Ausbildungssystems kann in der Simulation sowohl das beobachtete als auch das erwartete Verhalten reproduzieren.
- T08** Im Modell des *CMAS* Ausbildungssystems lassen sich strukturelle Element identifizieren, welche die Nachhaltigkeit von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur beeinflussen können.

Dadurch lässt sich nun auch die übergeordnete These als bestätigt betrachten:

„Sowohl die Dauerhaftigkeit von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur als auch das *CMAS* Ausbildungssystem lassen sich als komplexe dynamische Systeme modellieren, welche auf einer gemeinsamen Struktur basieren.“

Die Analyse der Strukturen der beiden Probleme hat ergeben, dass das Modell des *CMAS* Ausbildungssystems das Modell für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur beinhaltet und erweitert. Insofern lässt sich die Struktur des *CMAS* Ausbildungssystems komplett auf Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur übertragen. Konkrete strukturelle Elemente, die dort ergänzt werden müssten, sind:

- **Qualifizierungsstufen für Kulturkompetenz.** Diese Stufen erhalten die Organisationskultur und begrenzen den Zugang zu Verantwortung für deren weitere Gestaltung.

- **Interne Qualifizierung für den Übergang zwischen Qualifizierungsstufen.** Der Übergang zwischen diesen Stufen muss dabei durch deren Mitglieder gesteuert werden und ohne externe Ressourcen auskommen.

Inhaltlich entspricht dies dem Aufbau eines internen Ausbildungssystems, das sich selbst erhalten kann. Folgende Wirkungen auf die Dauerhaftigkeit der Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur lassen sich erwarten:

- **Effektivität.** Die strukturellen Elemente ermöglichen es, eine Organisationskultur effektiv dauerhaft und nachhaltig aufrechtzuerhalten.
- **Aufwand für die Einführung.** Für die Erarbeitung der Struktur und der Inhalte ist ein sehr hoher Aufwand zu erwarten.
- **Verzögerungen.** Der hohe Aufwand für die Einführung geht mit erheblichen Verzögerungen einher. Die Erarbeitung der Struktur und Inhalte nimmt Zeit in Anspruch.
- **Dauerhafter Aufwand für interne Kapazität.** Ein internes Kulturausbildungssystem muss sich selbst erhalten. Diese Selbsterhaltung erzeugt dauerhaften Aufwand.

Die Effektivität lässt sich durch die Simulation des Modells des *CMAS* Ausbildungssystems zeigen. Bei den anderen Wirkungen handelt es sich um Folgen, welche durch die erforderlichen Anpassungen an der Struktur entstehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich Aufwand und Dauer in den meisten wirtschaftlich orientierten Organisationen außerhalb des akzeptablen Toleranzbereichs befinden werden, so dass dieser Weg nur in besonderen Fällen in Erwägung gezogen werden dürfte.

Die durchgeführte Analyse und Modellierung kann einen Mehrwert zur Entscheidungsfindung beitragen, indem sie die Wirkung der einzelnen Elemente in einem real existierenden Vorbild – dem Tauchsport und dem *CMAS* Ausbildungssystem – sichtbar macht und durch explorative Interaktion mit dem Modell mittel- und langfristige Auswirkungen von Entscheidungen in Echtzeit aufzeigt. Simulationen individuell angepasster Modelle können wertvolle Erkenntnisse liefern. Eine realistische Einschätzung der Erfolgsaussichten einer dauerhaften Veränderung der Organisationskultur *ohne* die erforderlichen strukturelle Anpassung kann überzogenen Erwartungen und Fehlinvestitionen vorbeugen.

Das Modell weist noch einige Einschränkungen auf, welche seine Aussagekraft über die konkrete Problemstellung hinaus einschränken. In einer Weiterführung der Arbeit könnten z. B. folgende sieben Punkte adressiert werden:

1. Die Fluktuation wird als veränderbarer *exogener* Faktor vorgegeben – es ist kein Feedback aus dem System vorhanden, das korrigierend auf Überkapazität reagieren würde.
2. Das Modell ist aktuell auf gleichbleibende Größen ausgerichtet – das Verhalten bei Wachstum oder Verkleinerung wird noch nicht berücksichtigt.
3. Die Anzahl an Mitgliedern ist lediglich eine Stellvertreter Größe für die Organisationskultur – die akkumulierten gemeinsamen Lernerfahrungen.

4. Das Modell ist zwar quantitativ erstellt, aufgrund einer nicht erfolgten Kalibrierung mit historischen Daten ist seine Aussagekraft jedoch nur auf qualitative Einschätzungen beschränkt.
5. Das Modell berücksichtigt im aktuellen Zustand den Kontext einer einzelnen Organisationseinheit – das *CMAS* Ausbildungssystem ist jedoch auch in der Lage, neue Organisationseinheiten hervorzubringen und über beliebig viele zu skalieren.
6. Wirtschaftliche Aspekte – wo entstehen welche Kosten – sind noch nicht enthalten.
7. Der Fokus liegt auf internen Tauchern – inwiefern lassen sich externe Taucher und Tauchlehrer einbinden, um Engpässe oder Unterbeschäftigung auszugleichen?

Auch weitere Anwendungsfälle und Einsatzgebiete sind vorstellbar. Die in Abschnitt 2.3 genannten Eigenschaften des Tauchsports legen nahe, dass insbesondere *non-profit* Organisationen, die auf die Kompetenz ihrer Mitglieder angewiesen sind, von einer Übernahme der strukturellen Elemente des *CMAS* Ausbildungssystems profitieren können. Die Skalierbarkeit über beliebig viele Organisationseinheiten könnte für große, überregional agierende *non-profit* Organisationen – z. B. politische Parteien, Gewerkschaften, Berufsverbände, Stiftungen oder Hilfsorganisationen – von Nutzen sein.

Eine mögliche Weiterführung und Vertiefung dieser Arbeit könnte darin bestehen, das bestehende Modell um die sieben oben genannten Punkte zu ergänzen. Die für eine Kalibrierung erforderlichen Daten könnten bei einem oder mehreren Tauchsportverbänden erhoben werden. In Zusammenarbeit mit einer überregional agierenden Organisation könnte eine Struktur nach dem Vorbild des *CMAS* Ausbildungssystems entwickelt werden. Dafür müssten sowohl die einzelnen Kompetenzstufen beschrieben als auch inhaltliche Standards für die jeweils erforderlichen – fachlichen und kulturellen – Kompetenzen definiert werden.

Mit einer leicht veränderten Perspektive sollten sich die Auswirkungen von sog. *Quereinsteigern* als Antwort auf den aktuell herrschenden Fachkräftemangel – insbes. im Bildungswesen – untersuchen lassen. Hier wäre eine mögliche Fragestellung, inwiefern außerhalb der Organisation erworbene Kompetenzen anerkannt werden können und welche internen *Kulturkompetenzen* zusätzlich erworben werden müssen, um eine bestimmte Stufe zu erreichen.

Eine naheliegende Anwendung für eine Erweiterung des entwickelten Modells wäre hinsichtlich der Kapazitätsplanung und Strategieentwicklung von Tauchsportorganisationen und -verbänden – sowohl kommerziellen als auch im *non-profit* Bereich. Hier wäre eine mögliche Erweiterung, auch wirtschaftliche Aspekte im Modell zu berücksichtigen. Schließlich sind neben den personellen Ressourcen auch kostendeckende finanzielle Mittel für den Fortbestand einer Organisation erforderlich.

Literaturverzeichnis

- Academy for Systems Change, Hrsg. (o.J.). *Systems Thinking Resources. The Iceberg Model*. Englisch. Academy for Systems Change: The Donella Meadows Project. URL: <https://donellameadows.org/systems-thinking-resources/> (besucht am 09. 09. 2024).
- Andersen, David u. a. (2007). „How the System Dynamics Society came to be: a collective memoir“. Englisch. In: *System Dynamics Review* 23.2/3 (Summer/Fall): *Exploring the Next Great Frontier: System Dynamics at 50*, S. 219–227.
- Argyris, Chris (1992). *On Organizational Learning*. Englisch. Second Edition 1999. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Argyris, Chris und Donald A. Schön (1996). *Organizational Learning II. Theory, Method, and Practice*. Englisch. Hrsg. von Edgar H. Schein und Richard Beckhard. Reprinted with corrections. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Barlas, Yaman und Evrim Dalkiran (2008). „Testing dynamic decision making under real-time pressure: A scuba diving simulator“. In: *International Conference of the System Dynamics Society*. URL: <https://proceedings.systemdynamics.org/2008/proceed/papers/BARLA341.pdf> (besucht am 25. 09. 2024).
- Bazerman, Max H. (2005). „Conducting Influential Research: The Need for Prescriptive Implications“. Englisch. In: *Academy of Management Review* 30.1, S. 25–31.
- Bidlo, Oliver (2023). „Caveat – Von der Wirklichkeit zur Metapher und wieder zurück“. In: Čavara, Nora und Malte Siekaup. *Organisationsplastizität. Was nicht passt, wird passend gedacht*. Essen: Oldib Verlag, S. 231–233.
- Bühlmann, Albert A. (1990). *Tauchmedizin. Barotrauma, Gasembolie, Dekompression, Dekompressionskrankheit*. 4. Auflage, 1995. Berlin: Springer-Verlag.
- Cabrera, Derek und Laura Cabrera (2015). *Systems Thinking Made Simple. New Hope for Solving Wicked Problems*. Englisch. Second Edition 2018. (No Location): Plectica Publishing.
- Christensen, Clayton M. (2006). „The Ongoing Process of Building a Theory of Disruption“. Englisch. In: *Journal of Product Innovation Management* 23 (1), S. 39–55.
- Christian, Brian und Tom Griffiths (2016). *Algorithms to Live By. The Computer Science of Human Decisions*. Englisch. New York, NY: Henry Holt und Co., Inc.
- CMAS, Hrsg. (2023a). *CMAS One Star Diver Standard*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/one-star-diver-2023-bod-204/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Hrsg. (2023b). *CMAS One Star Instructor Standard*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/one-star-instructor-2023-bod-208/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Hrsg. (2023c). *CMAS Three Star Diver Standard*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/three-star-diver-2023-bod-208/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).

- CMAS, Hrsg. (2023d). *CMAS Three Star Instructor Standard*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/three-star-instructor-2023-bod-208/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Hrsg. (2023e). *CMAS Try a Dive Standard*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/try-scuba-2023-bod-223/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Hrsg. (2023f). *CMAS Two Star Diver Standard*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/two-star-diver-2023-bod-208/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Hrsg. (2023g). *CMAS Two Star Instructor Standard*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/two-star-instructor-2023-bod-208/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Hrsg. (2024a). *About the Technical Committee*. Englisch. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. URL: <https://www.cmas.org/family/structure/technical-committee.html> (besucht am 21. 08. 2024).
- Hrsg. (2024b). *CMAS FAMILY - CMAS - ABOUT*. Englisch. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. URL: <https://www.cmas.org/family/cmas/about.html> (besucht am 21. 08. 2024).
- Hrsg. (2024c). *Code of Ethics*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/code-of-ethics/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Hrsg. (2024d). *DISCIPLINARY CODE*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/code-disciplinary-latest-version/download.html> (besucht am 21. 08. 2024).
- Hrsg. (2024e). *DISCIPLINE & PROCEEDINGS*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/disciplinary-code-rev/download.html> (besucht am 21. 08. 2024).
- Hrsg. (2024f). *NATIONAL FEDERATIONS AFRICA*. Englisch. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. URL: <https://www.cmas.org/national-federations/africa.html> (besucht am 21. 08. 2024).
- Hrsg. (2024g). *NATIONAL FEDERATIONS AMERICA*. Englisch. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. URL: <https://www.cmas.org/national-federations/america.html> (besucht am 21. 08. 2024).
- Hrsg. (2024h). *NATIONAL FEDERATIONS ASIA*. Englisch. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. URL: <https://www.cmas.org/national-federations/asia.html> (besucht am 21. 08. 2024).
- Hrsg. (2024i). *NATIONAL FEDERATIONS EUROPE*. Englisch. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. URL: <https://www.cmas.org/national-federations/europe.html> (besucht am 21. 08. 2024).
- Hrsg. (2024j). *NATIONAL FEDERATIONS OCEANIA*. Englisch. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. URL: <https://www.cmas.org/national-federations/oceania.html> (besucht am 21. 08. 2024).

- CMAS, Hrsg. (2024k). *Statutes*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/new-statutes-final-2/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Hrsg. (2024l). *Universal Standards and Procedures*. Englisch. Standard. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/general-requirement-2024/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- DGSD e.V., Hrsg. (o. J.[a]). *Ehemalige Vorstände*. URL: <https://www.systemdynamics.de/ueber-uns/historische-vorstaende/> (besucht am 06. 09. 2024).
- Hrsg. (o. J.[b]). *Gert von Kortzfleisch*. Deutsche Gesellschaft für System Dynamics e.V. URL: <https://www.systemdynamics.de/gert-von-kortzfleisch-preis/gert-von-kortzfleisch/> (besucht am 06. 09. 2024).
- Hrsg. (o. J.[c]). *Gert von Kortzfleisch*. Deutsche Gesellschaft für System Dynamics e.V. URL: <https://www.systemdynamics.de/gert-von-kortzfleisch-preis/gert-von-kortzfleisch/> (besucht am 06. 09. 2024).
- Hrsg. (o. J.[d]). *System Dynamics in Deutschland. Hochschulen, Institute, Lehrstühle und wissenschaftliche Gesellschaften*. Deutsche Gesellschaft für System Dynamics e.V. URL: <https://www.systemdynamics.de/system-dynamics-method/ueber-system-dynamics/system-dynamics-in-deutschland/> (besucht am 06. 09. 2024).
- Hrsg. (o. J.[e]). *Unser Leitbild*. URL: <https://www.systemdynamics.de/ueber-uns/unser-leitbild/> (besucht am 06. 09. 2024).
- Edmondson, Amy C. (2019). *the fearless organization. creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth*. Englisch. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.
- Forrester, Jay W. (1958). „Industrial Dynamics. A Major Breakthrough for Decision Makers“. Englisch. In: *Harvard Business Review* 36.4 (July-August), S. 37–66.
- (1961). *Industrial Dynamics*. Englisch. Martino Publishing 2013. Cambridge, MA: M.I.T Press.
- (2007a). „System dynamics – a personal view of the first fifty years“. Englisch. In: *System Dynamics Review* 23.2/3 (Summer/Fall): *Exploring the Next Great Frontier: System Dynamics at 50*, S. 345–358.
- (2007b). „System dynamics – the next fifty years“. Englisch. In: *System Dynamics Review* 23.2/3 (Summer/Fall): *Exploring the Next Great Frontier: System Dynamics at 50*, S. 359–370.
- Homer, Jack B. (1996). „Why we iterate: scientific modeling in theory and practice“. Englisch. In: *System Dynamics Review* 12.1 (Spring), S. 1–19.
- (2019). „Best practices in system dynamics modeling, revisited: a practitioner’s view“. Englisch. In: *System Dynamics Review* 35.2 (April/June), S. 177–181.
- Hopcroft, John E., Rajeev Motwani und Jeffrey D. Ullman (2001). *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Englisch. Second Edition. Boston, MA: Addison-Wesley.
- Kahneman, Daniel (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Englisch. London: Penguin Books.
- Khalil, Emad, Rezik Abdelaziz und Marina Guirgis (2022). *CMAS Instructor Manual*. Englisch. Hrsg. von CMAS. Standard. Version 1.0. Confédération Mondiale des Activités

- Subaquatiques. Rom. URL: <https://www.cmas.org/document/cmas-instructor-manual-2023-bod-224-eng/download.html> (besucht am 15. 04. 2024).
- Knuth, Donald E. (1997). *Fundamental Algorithms*. Englisch. 3rd ed. Bd. 1. 6 Bde. The Art of Computer Programming. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Knuth, Donald E. und Edward Feigenbaum (2007). *An Interview with Donald Knuth 1974 ACM Turing Award Recipient*. Englisch. Transcript. Mountain View, CA: Computer History Museum. URL: <https://amturing.acm.org/pdf/KnuthTuringTranscript.pdf> (besucht am 01. 09. 2023).
- Kotter, John P. (1995). „Leading Change: Why Transformation Efforts Fail“. Englisch. In: *Harvard Business Review* 73.2 (March/April), S. 59–67.
- (1996). *Leading Change*. Englisch. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
- Kromp, Thomas, Hans J. Roggenbach und Peter Bredebusch (1993). *Praxis des Tauchens*. 15. Auflage, 2016. Bielefeld: Delius Klasing Verlag.
- Laloux, Frederic (2014). *Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness*. Englisch. First Edition (Revised). (No Location): Nelson Parker.
- Luhmann, Niklas (1987). *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. 16. Auflage 2015. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Martinez-Moyano, Ignacio J. und George P. Richardson (2013). „Best practices in system dynamics modeling“. Englisch. In: *System Dynamics Review* 29.2 (April-June), S. 102–123.
- Meadows, Dennis u. a. (1972). *Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit*. Aus dem Englischen übers. von Hans-Dieter Heck. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Meadows, Donella (2008). *Thinking in Systems. A Primer*. Englisch. Hrsg. von Diana Wright, Sustainability Institute. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing Company.
- Meadows, Donella, Jorgen Randers und Dennis Meadows (2004). *Limits to Growth. The 30-Year Update*. Englisch. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing Company.
- Morecroft, John D. W. (2007). *Strategic Modelling and Business Dynamics. A feedback systems approach*. Englisch. Second Edition 2015. Chisester, UK: John Wiley & Sons Ltd.
- (2010). „System Dynamics“. Englisch. In: *Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide*. Hrsg. von Martin Reynolds und Sue Holwell. Second Edition. London: Springer. Kap. 2, S. 25–88.
- Morecroft, John D. W. und John D. Sterman, Hrsg. (1994). *Modeling for Learning Organizations*. Englisch. Portland, OR: Productivity Press, Inc.
- Nardal, Ismet Mert u. a. (2024). „An Interactive Dynamic ‘Diving Simulator’ to Train Novice Scuba Divers ‘ScubaGame’“. In: *International Conference of the System Dynamics Society*. URL: <https://proceedings.systemdynamics.org/2024/abstracts/1382.html> (besucht am 25. 09. 2024).

- Nonaka, Ikujiro und Hirotaka Takeuchi (1995). *The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Englisch. Oxford: Oxford University Press.
- Papesch, Matthias (2023). „Eine Betrachtung von Kants Definitionen von Autonomie, Freiheit und Moral in Bezug auf die Organisationsform der Holakratie unter Berücksichtigung des Konzepts Mentaler Modelle aus dem Ansatz der Lernenden Organisation“. Hausarbeit. Kaiserslautern: RPTU Kaiserslautern-Landau.
- (2024). „Schnelle Reaktionen auf disruptive Veränderungen benötigen Zeit“. Essay. Kaiserslautern: RPTU Kaiserslautern-Landau.
- Rahimi, Monika (2012). *tauchen ohne stress. Typische Fehler vermeiden und die Strömung lieben lernen*. 3., ergänzte Auflage 2019. Stuttgart: Verlag pietsch.
- Reynolds, Martin und Sue Holwell (2010). „Introducing Systems Approaches“. Englisch. In: *Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide*. Hrsg. von Martin Reynolds und Sue Holwell. Second Edition 2020. London: Springer. Kap. 1, S. 1–24.
- Richardson, George P. (1991). *Feedback Thought in Social Science and Systems Theory*. Englisch. First Edition. Waltham, MA: Pegasus Communications, Inc.
- Robertson, Brian J. (2015). *Holacracy. The Revolutionary Management System that Abolishes Hierarchy*. Englisch. London: Portfolio Penguin.
- Schein, Edgar H. und Peter Schein (2017). *Organizational Culture and Leadership*. Englisch. 5th Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.
- Schöning, Uwe (1997). *Algorithmen – kurz gefasst*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag GmbH.
- SDS, Hrsg. (o. j.). *German Chapter*. Englisch. System Dynamics Society. URL: <https://systemdynamics.org/chapters/german-chapter/> (besucht am 06.09.2024).
- Senge, Peter M. (1990). *The Fifth Discipline. The Art & Practice of The Learning Organization*. Englisch. Revised and Updated Edition 2006. London: Random House Books.
- Simon, Fritz B. (2006). *Einführung in die Systemtheorie und Konstruktivismus*. 6., unveränderte Auflage. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Snabe, Brigitte (2007). *The Usage of System Dynamics in Organizational Interventions. A Participative Modeling Approach Supporting Change Management Efforts*. Englisch. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Snowden, David J. und Mary E. Boone (2007). „A Leader’s Framework for Decision Making. Wise executives tailor their approach to fit the complexity of the circumstances they face.“ Englisch. In: *Harvard Business Review* 85.11 (November), S. 68–75.
- Sterman, John D. (2000). *Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Englisch. Boston, MA: McGraw-Hill Higher Education.
- (2002). „All models are wrong: reflections on becoming a systems scientist. Jay Wright Forrester Prize Lecture, 2002“. Englisch. In: *System Dynamics Review* 18.4 (Winter), S. 501–531.
- (2018). „System dynamics at sixty: the path forward“. Englisch. In: *System Dynamics Review* 34.1-2 (January-June), S. 5–47.

VDST e.V., Hrsg. (2024a). *Sicherheitsstandards für die Ausübung des Tauchsports*. Standard. Version 01.01.2024. Verband Deutscher Sporttaucher e.V. Offenbach. URL: <https://www.vdst.de/download/vdst-standards-sicherheit-beim-tauchen/> (besucht am 15.04.2024).

– Hrsg. (2024b). *Welttauchsportverband CMAS*. URL: <https://www.vdst.de/ueber-uns/der-verband/die-cmas/> (besucht am 21.08.2024).

Warren, Kim (2002). *Competitive Strategy Dynamics*. Englisch. Chisester, UK: John Wiley & Sons Ltd.

A Ergänzungen zu *System Dynamics*

A.1 Informationen zu Kontext und Historie von *System Dynamics*

In Abschnitt 2.5 wurden die beiden zu untersuchenden Situationen – Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur und das *CMAS* Ausbildungssystem – einem *komplexen Kontext* zugeordnet. Im vorherigen Abschnitt 3.1 wurde der Ansatz der Modellierung geprüft und für tauglich befunden, solange sich die entwickelten Modelle durch Simulation und Abgleich mit der Wirklichkeit überprüfen lassen. In diesem Abschnitt wird *System Dynamics* als die gewählte Methode für Modellierung und Simulation komplexer dynamischer Systeme vorgestellt.

System Dynamics ist auf die Modellierung der Struktur komplexer dynamischer Systeme und die Simulation des Verhaltens im Zeitverlauf *Behavior-over-Time* ausgerichtet und damit eine geeignete Wahl für die Problemstellung.

Forrester begründete *System Dynamics* 1958 mit der Zielsetzung, die Neuentwicklungen der Computertechnologie für einzelne Entscheidungen von Managern zu verbessern und die Disziplin des Managements durch möglich gewordene Simulationen komplexer dynamischer Systeme zu professionalisieren.¹⁷¹ Der Ansatz wurde an der noch jungen *Sloan School of Management* am *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* etabliert und sollte dort dazu beitragen, eine Management Ausbildung in einem technisch und ingenieurwissenschaftlich geprägten Umfeld zu ermöglichen.¹⁷²

„Management is the task of *designing* and *controlling* an industrial system. Management science, if it is to be useful, must evolve effective methods to analyze the principle interactions among all the important components of a company and its external environment.“¹⁷³

Es folgte die Anwendung der Methode auf die Probleme der Stadtentwicklung und besonders öffentlichkeitswirksam der Weltwirtschaft.¹⁷⁴

Zwischen 1980 und 1985 hat sich die internationale *System Dynamics Society* formiert und mit dem *System Dynamics Review* eigenes Organ geschaffen.¹⁷⁵ Mit der Zeit – fünfzig

¹⁷¹ Vgl. Forrester 1958, S. 37–66.

¹⁷² Vgl. Forrester 2007a, S. 347.

¹⁷³ Forrester 1961, S. 8.

¹⁷⁴ Vgl. Forrester 2007a, S. 349 ff; Meadows u. a. 1972; Meadows u. a. 2004.

¹⁷⁵ Vgl. Andersen u. a. 2007, S. 219–226.

Jahre nach der Begründung der Disziplin – hat sich die Wichtigkeit der Einbeziehung der Auftraggeber in den Modellierungsprozess herauskristallisiert. Personen, die frühzeitig in Kontakt mit den zu Grunde liegenden Konzepten gekommen sind, haben einen leichteren Einstieg in die Denkweise.¹⁷⁶

„Recent trends in system dynamics aim at changing those mental models that people use to represent the real world. (. . .) To achieve this, a person must become sufficiently involved in the modeling process to internalize lessons about dynamic feedback behavior. For this type of learning, exposure to dynamic thinking should start at an early age before contrary patterns of thought have become inflexibly established.“¹⁷⁷

Bereits zu diesem Zeitpunkt (2007) wurde eine Stagnation in der Entwicklung der Disziplin angemahnt und ein höherer Eigenanspruch an die Qualität der Ergebnisse gefordert, um die Aussagekraft der produzierten Ergebnisse zu erhalten.¹⁷⁸ Dieser Anspruch wurde zehn Jahre später erneut untermauert:¹⁷⁹

„Failing to test models against evidence and through experiments in the real world cuts these critical feedbacks. Replacing a poor mental model with a diagram, archetype, or simulation that is not grounded in evidence and is poorly tested may create more harm by providing false confidence and more deeply embedding flawed mental models.“¹⁸⁰

Diese Forderungen nach hochwertiger Qualität veröffentlichter *Modelle* adressieren die im vorherigen Abschnitt 3.1 angeführten Bedenken hinsichtlich Aussagekraft und Gültigkeit von Modellen im Allgemeinen.

Die Anfänge von *System Dynamics* liegen darin, dass eine Grundlage für die Professionalisierung von Management gesucht wurde.¹⁸¹ Die Methode an sich ist weder rein deskriptiv noch rein normativ. *Modelle* basieren zwar auf empirischen deskriptiven Beobachtungen; ihr Zweck besteht jedoch darin, aus Simulationsergebnissen normative Handlungsempfehlungen abzuleiten. Es entsteht ein Wechselspiel zwischen der Ableitung von Handlungsempfehlungen und der Überprüfung an der Realität.

Das Verständnis von *Systemen*, welches *System Dynamics* zu Grunde liegt, basiert primär auf der Wirkung von *Feedback*-Mechanismen, welche zunächst in den technischen und militärischen Zusammenhängen untersucht worden waren.¹⁸² *Feedback* beeinflusst die *dynamische* Entwicklung des beobachtbaren Verhaltens im Zeitverlauf. Richardson vollzieht die Entwicklung dieses zentralen Konzepts – *Feedback* – nach und dokumentiert zwei verschiedene Entwicklungsstränge: den *Servomechanism*-Strang, dem *System Dynamics* zugeordnet wird, und den *Cybernetics*-Strang.¹⁸³

¹⁷⁶ Vgl. Forrester 2007a, S. 354.

¹⁷⁷ Ebd. S. 354.

¹⁷⁸ Vgl. Forrester 2007b, S. 360 und S. 365.

¹⁷⁹ Vgl. Sterman 2018, S. 39.

¹⁸⁰ Ebd. S. 39.

¹⁸¹ Vgl. Forrester 1958, S. 37 f.

¹⁸² Vgl. Forrester 2007a, S. 345 ff.

¹⁸³ Vgl. Richardson 1991, Chap. 3, S. 92–168.

In Deutschland wurden bereits 1968 durch *Gert von Kortzfleisch* an der damaligen Wirtschaftshochschule in Mannheim Lehrveranstaltungen zu *System Dynamics* angeboten.¹⁸⁴ 1972 waren mit *Steffen Harbrodt*, *Peter Milling* und *Erich K. O. Zahn* drei deutsche Personen an der Erstellung eines Modells für die langfristige Simulation der Weltwirtschaft beteiligt. Diese wurde auch durch die *Stiftung Volkswagenwerk* gefördert und sorgte international für Aufsehen.¹⁸⁵ 2006 wurde die *Deutsche Gesellschaft für System Dynamics e.V.* als offizielles *German Chapter* der internationalen *System Dynamics Society* gegründet.¹⁸⁶ Derzeit wird *System Dynamics* an der Hochschule Reutlingen, der Technischen Universität Braunschweig, der Universität Stuttgart sowie der Frankfurt School of Finance and Management angeboten.¹⁸⁷

Während *System Dynamics* im deutschsprachigen Raum präsent ist, sind Veröffentlichungen in deutscher Sprache eher selten. Nur drei der sechzehn von der *Deutschen Gesellschaft für System Dynamics e.V.* ausgezeichneten Arbeiten sind auf deutsch verfasst und dreizehn in englischer Sprache.¹⁸⁸ Snabe, z. B., betrachtet in ihrer an der Universität Mannheim in englischer Sprache verfassten Dissertation den Einsatz der Methode aus der Perspektive der Wirtschaftswissenschaften am Beispiel eines Standortwechsels für die Anwendung auf allgemeine Veränderungsvorhaben.¹⁸⁹ Dafür lassen sich zwei mögliche Ursachen erkennen. Zum einen liegen Ursprung und Schwerpunkt des Feldes am *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* im angelsächsischen Sprachraum wodurch die Sprache der Disziplin – und des wissenschaftlichen Diskurses – Englisch ist. Zum zweiten scheint im deutschsprachigen Raum, vor allem im sozialwissenschaftlichen Bereich, der *systemische* Ansatz verbreitet zu sein, der dem *Cybernetics*-Strang zuzuordnen ist.¹⁹⁰

Der Kontext dieser Masterarbeit ist anfällig für Missverständnisse und erfordert die Bereitschaft von Verfasser und Leser, sich das eigene Verständnis bewusst zu machen und dieses ggf. kritisch zu hinterfragen. Luhmann, der das *System*-Verständnis in diesem Kontext nachhaltig prägt, warnt etwa:

„Systemtheorie‘ ist heute ein Sammelbegriff für sehr verschiedene Bedeutungen und sehr verschiedene Analyseebenen. Das Wort referiert keinen eindeutigen Sinn. Übernimmt man den Systembegriff ohne weitere Klärung in soziologische Analysen, entsteht eine scheinbare Präzision, die der Grundlage entbehrt.“¹⁹¹

¹⁸⁴ Vgl. DGSD e.V. o. J.(b).

¹⁸⁵ Vgl. Meadows u. a. 1972, S. 8 f.

¹⁸⁶ Vgl. DGSD e.V. o. J.(a),(e); SDS o. j.

¹⁸⁷ Vgl. DGSD e.V. o. J.(d).

¹⁸⁸ Vgl. DGSD e.V. o. J.(c).

¹⁸⁹ Siehe Snabe 2007.

¹⁹⁰ Vgl. Reynolds und Holwell 2010, Kap.1, S. 13; Siehe auch Simon 2006.

¹⁹¹ Luhmann 1987, S. 15.

A.2 Kurzeinführung *System Dynamics*

Eine Vertrautheit mit der Methode *System Dynamics* wird für das Verständnis dieser Masterarbeit nicht vorausgesetzt. Dieser Abschnitt bietet eine geeignete Einführung in die graphische Notation und deren Bedeutung für die verwendeten Elemente. Diese werden im Folgenden an einfachen Beispielen erläutert.¹⁹²

Feedback ist das wichtigste Konzept von *System Dynamics*. Es beschreibt kausale Wechselwirkungen zwischen Elementen, die sich gegenseitig beeinflussen

Abb. A.1 zeigt die *Feedback* Schleifen für die beiden in Abschnitt 3.2 angeführten Beispiele. Der Zinseszins Effekt beruht auf *positivem oder verstärkendem Feedback*, das eine Veränderung weiter begünstigt. Die Höhe des Kontostands beeinflusst die Höhe der Zinsen. Die ausgezahlten Zinsen erhöhen den Kontostand. Ohne Einwirkung von außen wird der Kontostand immer schneller ansteigen. *Negatives oder korrigierendes Feedback* sorgt dagegen bei einer Veränderung für eine ausgleichende Gegenreaktion. Angebot und Preis sowie Preis und Nachfrage bilden zwei *negative Feedback* Schleifen. Steigt das Angebot, sinkt der Preis. Wenn der Preis sinkt, sinkt das Angebot. Steigt die Nachfrage, steigt der Preis. Steigt der Preis, sinkt die Nachfrage.

Abbildung A.1: Darstellung beispielhafter *Feedback* Schleifen: Kontostand und Zinsen verstärken sich gegenseitig; Angebot und Nachfrage korrigieren sich gegenseitig (Quelle: eigene Darstellung).

Abb. A.2 zeigt die etwas umfangreichere, sich selbst verstärkende *Feedback* Schleife der physikalischen Zusammenhänge im Tauchsport als *Causal-Loop Diagram*.

1. Eine Abwärtsbewegung vergrößert die Tiefe;
2. Auf einer größeren Tiefe herrscht ein größerer Umgebungsdruck;
3. Ein vergrößerter Umgebungsdruck verringert das Volumen von komprimierbaren, gasgefüllten Hohlräumen;
4. Ein geringeres Volumen verdrängt weniger Wasser;
5. Wird weniger Wasser verdrängt, verringert sich die wirkende Auftriebskraft;

¹⁹² Umfangreiche Einführungen finden sich z. B. in Meadows 2008; Morecroft 2007, 2010; Morecroft und Sterman 1994; Sterman 2000; Warren 2002.

Abbildung A.2: Darstellung der bei der Ausübung des Tauchsports wirkenden physikalischen Kräfte als *Feedback-Schleife* in einem *Causal-Loop Diagram* (Quelle: eigene Darstellung).

6. Eine verringerte Auftriebskraft bewirkt eine negative Beschleunigung nach oben, die einer Beschleunigung nach unten entspricht;
7. Eine Beschleunigung nach unten erhöht die Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung;
8. Die Schleife beginnt beschleunigt von vorn: Eine höhere Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung vergrößert die Tiefe.

Die Wirkung dieser *Feedback* Schleife besteht darin, dass eine Auf- oder Abwärtsbewegung sich selbst beschleunigt.

Ein Kernaspekt der Methode *System Dynamics* ist die explizite Berücksichtigung des Verhaltens im Zeitverlauf (engl.: „*behavior over time*“). Dieser spiegelt sich in der Unterscheidung zweier unterschiedlicher Konzepte für Variablen wider.

Auf der einen Seite gibt es einfache (*ergänzende*) *Variablen* und *Parameter*, die ihren Wert jederzeit spontan ändern können. Die Werte von *endogenen* Variablen ergeben sich aus der Simulation eines Modells, während die Werte von *exogenen* Parametern von außerhalb festgelegt werden. Diesen stehen *Stocks* (Bestandsgrößen) gegenüber, welche ihre Werte nur kontinuierlich durch und *Flows* (Zu- und Abflüsse) mit fortschreitender Zeit verändern können.

Der Zustand eines Systems wird von den Werte von Bestandsgrößen *Stocks* bestimmt. Die Werte von Bestandsgrößen können sich nicht sprunghaft ändern, sondern nur im Zeitverlauf über *Flows* – Zu- und Abflüsse. Auf der Grundlage der Werte der *Stocks* werden die Veränderungen durch die *Flows* berechnet. Danach werden die Werte der *Stocks* um die zuvor berechneten Werte der *Flows* angepasst. Es ergibt sich ein neuer Zustand, auf dessen Grundlage die nächste Berechnung durchgeführt wird.¹⁹³

Ein *Stock* wird häufig mit der Metapher einer Badewanne beschrieben, die über einen Zulauf, eine Füllhöhe und einen Ablauf verfügt. Die Füllhöhe steht dabei für den aktuellen Wert des *Stocks*. Um sie zu regulieren, kann man entweder Wasser über den Zulauf einlaufen oder über den Ablauf abfließen lassen. Es ist jedoch nicht möglich, die Füllhöhe spontan von einem Wert auf einen anderen zu ändern – es dauert Zeit.

Das gleiche Prinzip gilt für eine (beliebige) Bevölkerung. In Abb. A.3 ist auf der linken Seite der *Stock* für eine Bevölkerung, deren Entwicklung im Zeitverlauf betrachtet werden soll, abgebildet. Der Anfangswert wird durch den Parameter *INITIALE BEVÖLKERUNG* festgelegt. Der Wert dieses Parameters lässt sich von außen vorgeben, um verschiedene Szenarien zu simulieren.

Geburten bilden den Zu- und Sterbefälle Abfluss aus der Bevölkerung. Die Darstellung als Ventil soll verdeutlichen, dass der jeweilige Fluss geregelt wird, die beiden Wolken zeigen, dass neue Elemente von außen in das Modell hineinkommen und aus dem Modell nach außen verschwinden. Bei Flussgrößen ist zu beachten, dass sie stets pro Zeiteinheit der Simulation ausgedrückt werden.

¹⁹³ Vgl. Sterman 2000, S. 192–197.

Abbildung A.3: Darstellung eines Systems, in dem die Parameter Geburtenrate und Lebenserwartung den *Inflow* und *Outflow* des Stocks *Bevölkerung* beeinflussen und einer Schule als *Conveyor Stock* (Quelle: eigene Darstellung).

Die Zusammenhänge zwischen Geburten, Bevölkerung und Sterbefälle werden durch Pfeile dargestellt, die anzeigen, dass ein Wert den anderen beeinflusst. In diesem Fall lässt sich das Modell so lesen, dass die Anzahl der Geburten pro Zeiteinheit von der Geburtenrate und dem aktuellen Wert der Bevölkerung abhängt. Ebenso hängt die Anzahl der Sterbefälle pro Zeiteinheit von der Lebenserwartung und dem aktuellen Wert der Bevölkerung ab.

Auf der rechten Seite von Abb. A.3 ein sog. *Conveyor Stock* als Schule dargestellt. Ein *Conveyor Stock* wirkt wie ein Fließband. Elemente verbringen eine gewisse Zeit darin und verlassen ihn nach einer spezifischen Verzögerung mit der gleichen Rate, wie sie zuvor hineingeflossen sind. Als Beispiel soll eine Schule betrachtet werden. Mit der *Einschulung* kommt jedes Jahr eine Anzahl an Kindern in die Schule, verbringt dort die Dauer der Schulzeit. Mit den Schulabschlüssen verlässt die die gleiche Anzahl an Schülern die Schule, die zuvor eingeschult wurde.

In einer *Aging Chain* durchlaufen Element mehrere Stufen oder Phasen sequentiell (oder scheiden vorher aus). Abb. A.4 zeigt die gleiche dreistufige *Aging Chain* in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Im oberen Teil besteht sie aus den drei Stocks *Junior*, *Professional* und *Senior*. Personen fließen als Einstellungen in den Stock *Junior* ein.

Dort verbringen sie eine gewisse Zeit, bis sie die *Aging Chain* entweder über *Ausscheiden Junioren* verlassen oder über *Beförderung I* in den Stock *Professional* aufrücken. Auch dort verbringen sie eine gewisse Zeit, bis sie die *Aging Chain* entweder über *Ausscheiden Professionals* verlassen oder über *Beförderung II* in den Stock *Senior* aufrücken. In der letzten Stufe führen beide *Outflows*. *Ausscheiden Senioren* und *Renteneintritte* zum verlassen der *Aging Chain*

Abbildung A.4: Darstellung eine *Aging Chain* über drei Stufen mit drei *Stocks* und als *Array* (Quelle: eigene Darstellung).

In der unteren Hälfte von Abb. A.4 ist die gleiche *Aging Chain* auf der Basis eines *Arrays* mit den drei *Dimensionen* Junior, Professional und Senior umgesetzt. Der *Outflow* Ausscheiden Belegschaft ist nur einmal vorhanden und wirkt gleichzeitig auf allen Stufen. Der *Infloww* Einstellungen Belegschaft ist nun ebenfalls auf allen Stufen vorhanden und kann auf den beiden hinteren ignoriert werden. Das gleiche gilt für den *Outflow* Renteneintritte für die ersten beiden Stufen. Der Fluss zwischen den einzelnen Stufen ist nun explizit als *Outflow* Verlassen der alten Stufe und *Inflow* Einsteigen auf neuer Stufe implementiert.

Die Umsetzung einer *Aging Chain* als *Array* erhöht die Übersichtlichkeit bei langen *Aging Chains*, bei denen sich Strukturen für die einzelnen Stufen wiederholen. Abb. A.5 zeigt, wie die *Array* Struktur Tiefe in ein Modell bringen kann, die wirksam aber nicht sichtbar ist.

Abbildung A.5: Darstellung der nicht sichtbaren *Array*-Dimensionen in der Schleife (Quelle: eigene Darstellung).

B Dokumentation der Modelle für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur

In diesem Anhang wird die Dokumentation der erstellten Modelle für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur als Referenz eingebunden, damit die Überlegungen hinter den Einschätzungen und Schlussfolgerungen nachvollziehbar sind. Sämtliche Beschreibungen sind in den Modellen enthalten und diesen entnommen. Abschnitt B.1 beginnt mit den Beschreibungen der Variablen, ihrer Wirkungen und der vorhandenen Feedbackschleifen im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext für Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur. Abschnitt B.2 wiederholt das Vorgehen für das *Causal-Loop Diagram* für deren Verlauf. Abschnitt B.3 listet Beschreibungen, Einheiten und Gleichungen der Variablen des quantitativen *Simulationsmodells* auf.

Im folgenden Anhang C erfolgt die gleiche Darstellung für die Modelle des *CMAS* Ausbildungssystems.

B.1 Dokumentation des qualitativen Modells für den Kontext

Abb. B.1 zeigt das vollständige qualitative *Causal-Loop Diagram* für den Kontext, in dem Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur stattfinden. In folgenden Abschnitt B.1.1 werden zunächst sämtliche Variablen bzw. Wirkungszusammenhänge beschrieben. Danach folgt in Abschnitt B.1.2 die detaillierte Beschreibung aller als relevant identifizierten Schleifen.

B.1.1 Dokumentation der Variablen und ihrer Wirkungen

Nachfolgend werden die Variablen, ihre Beschreibungen und Wirkungen aus dem qualitativen Modell für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur aufgeführt.

Bedrohung der Existenzgrundlage

Die Bedrohung der Existenzgrundlage kann eine schwerwiegende Krise bedeuten. Dies entspricht in etwa *Survival Anxiety*.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Notwendigkeit zur Veränderung der Organisationskultur

Abbildung B.1: Darstellung des vollständigen entwickelten *Causal-Loop Diagram* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Je stärker die Bedrohung der Existenzgrundlage, umso größer ist die Notwendigkeit zur Veränderung der Organisationskultur; mit einer Verzögerung.

Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur

Die Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur bestimmt, ob eine Veränderung in Angriff genommen wird oder nicht. Sie ist das Gegenstück zu *Resistance to Change*.

+ → Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur

Je höher die Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur, umso mehr Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur werden umgesetzt.

Dauer einer Maßnahme zur Veränderung der Organisationskultur

Die Dauer einer Maßnahme zur Veränderung der Organisationskultur beeinflusst die zur Verfügung stehende Kapazität.

+ → notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je länger eine Maßnahme zur Veränderung der Organisationskultur dauert, umso mehr Kapazität ist dafür erforderlich.

Einstellungen

Durch Einstellungen werden ausgeschiedene Mitglieder durch neue Ersetzt. Bei neuen Mitgliedern ist die neue Kultur noch nicht vorhanden.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Mitglieder mit alter Kultur

Je mehr Einstellungen, umso mehr Mitglieder mit alter Kultur.

Erfolgsaussichten der alten Kultur

Die Erfolgsaussichten der alten Kultur können bewirken, dass sich das Vorzeichen des wirtschaftlichen Erfolgs mit alter Kultur ändert und ein ehemaliger Vorteil zu einem Nachteil wird.

$\overset{+}{\rightarrow}$ wirtschaftlicher Erfolg mit alter Kultur

Je schlechter die Erfolgsaussichten mit alter Kultur, umso weniger wirtschaftlicher Erfolg mit alter Kultur.

Erfolgsaussichten der neuen Kultur

Die Erfolgsaussichten der neuen Kultur können bewirken, dass sich das Vorzeichen des wirtschaftlichen Erfolgs mit neuer Kultur ändert und ein ehemaliger Nachteil zu einem Vorteil wird.

$\overset{+}{\rightarrow}$ wirtschaftlicher Erfolg mit neuer Kultur

Je besser die Erfolgsaussichten mit neuer Kultur, umso mehr wirtschaftlicher Erfolg mit neuer Kultur.

externe Kapazität für Ausbildung

Externe Kapazität für Ausbildung kann flexibler einbezogen und freigesetzt werden als interne.

$\overset{+}{\rightarrow}$ vorhandene Kapazität für Ausbildung

Je mehr externe Kapazität für Ausbildung einbezogen wird, umso mehr Kapazität für Ausbildung ist insgesamt vorhanden.

externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur kann flexibler einbezogen und freigesetzt werden als interne.

$\overset{+}{\rightarrow}$ vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je mehr externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur vorhanden ist, umso mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur ist vorhanden.

interne Kapazität für Ausbildung

Interne Kapazität für Ausbildung kann sich selbst regenerieren und schafft zusätzlich interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur.

$\overset{+}{\rightarrow}$ vorhandene Kapazität für Ausbildung

Je mehr interne Kapazität für Ausbildung vorhanden ist, umso mehr Kapazität für Ausbildung ist vorhanden.

$\overset{-}{\rightarrow}$ notwendige Kapazität für Ausbildung

Je mehr interne Kapazität für Ausbildung vorhanden ist, umso weniger Kapazität für Ausbildung wird benötigt. Die extern hinzugezogene Kapazität wird bei der Ermittlung des Bedarfs nicht mit einbezogen.

interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Die zur Verfügung stehende, interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur.

$\overset{+}{\rightarrow}$ vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je mehr interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur vorhanden ist, umso mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur ist vorhanden.

$\overset{-}{\rightarrow}$ zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je mehr interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur vorhanden ist, umso weniger zusätzliche Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur ist vorhanden.

$\overset{-}{\rightarrow}$ notwendige Kapazität für Ausbildung

Je mehr interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur zur Verfügung steht, umso weniger Kapazität für die Ausbildung ist notwendig. Die extern hinzugezogene Kapazität wird bei der Ermittlung des Bedarfs nicht mit einbezogen.

Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur

Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur sollen den wirtschaftlichen Erfolg wieder herstellen und der Bedrohung der Existenzgrundlage entgegenwirken.

$\overset{+}{\rightarrow}$ notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je mehr Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur durchgeführt werden, umso mehr Kapazität ist dafür erforderlich.

Mitglieder mit alter Kultur

Die Anzahl der Mitglieder mit alter Kultur.

$\overset{+}{\rightarrow}$ notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je mehr Mitglieder mit alter Kultur, umso mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur wird benötigt.

$\overset{+}{\rightarrow}$ wirtschaftlicher Erfolg mit alter Kultur

Je mehr Mitglieder mit alter Kultur, umso mehr wirtschaftlicher Erfolg mit alter Kultur.

Mitglieder mit neuer Kultur

Die Anzahl Mitglieder mit neuer Kultur.

$\overset{+}{\rightarrow}$ wirtschaftlicher Erfolg mit neuer Kultur

Je mehr Mitglieder mit neuer Kultur, umso mehr wirtschaftlicher Erfolg mit neuer Kultur.

notwendige Kapazität für Ausbildung

Die notwendige Kapazität für die Ausbildung schafft die Voraussetzung dafür, interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur aufzubauen.

$\xrightarrow{+}$ zusätzlich benötigte Kapazität für Ausbildung

Je höher die notwendige Kapazität für Ausbildung, umso mehr zusätzliche Kapazität für die Ausbildung wird benötigt.

notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Die notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur wird in Form von internen oder externen Ressourcen bereitgestellt. Externe Kapazität ist deutlich flexibler und kann schneller eingebunden oder freigesetzt werden.

$\xrightarrow{+}$ notwendige Kapazität für Ausbildung

Je mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur erforderlich ist, umso mehr Kapazität für die interne Ausbildung dieser Kapazität wird erforderlich.

$\xrightarrow{+}$ zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur erforderlich ist, umso mehr zusätzliche Kapazität wird erforderlich.

Notwendigkeit zur Veränderung der Organisationskultur

Die Notwendigkeit zur Veränderung der Organisationskultur bedeutet, dass Dinge anders gemacht werden müssen als bisher, um das Überleben zu sichern.

$\xrightarrow{+}$ Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur

Je größer die Notwendigkeit zur Veränderung der Organisationskultur, umso größer wird auch die Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur.

personelle Fluktuation

Personelle Fluktuation führt dazu, dass Mitglieder mit neuer Kultur die Organisation verlassen und neue Mitglieder mit alter (also ohne neue) Kultur dazukommen.

$\xrightarrow{-}$ Mitglieder mit neuer Kultur

Je mehr personelle Fluktuation, umso weniger Mitglieder mit neuer Kultur.

$\xrightarrow{+}$ Einstellungen

Je mehr personelle Fluktuation, umso mehr Einstellungen.

Veränderung der Umwelt

Die Veränderungen der Umwelt werden als nicht beeinflussbar angenommen.

→ Erfolgsaussichten der alten Kultur

Je mehr sich die Umwelt verändert, umso schlechter werden die Erfolgsaussichten mit alter Kultur.

→ Erfolgsaussichten der neuen Kultur

Je mehr sich die Umwelt verändert, umso besser werden die Erfolgsaussichten mit neuer Kultur.

vorhandene Kapazität für Ausbildung

Die vorhandene Kapazität für Ausbildung setzt sich zusammen aus interner und externer. Sie schafft zusätzliche interne Kapazität für Ausbildung und zur Veränderung der Organisationskultur.

→ interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je mehr vorhandene Kapazität für Ausbildung vorhanden ist, umso mehr interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur wird aufgebaut; mit einer Verzögerung.

→ interne Kapazität für Ausbildung

Je mehr vorhandene Kapazität für Ausbildung vorhanden ist, umso mehr interne Kapazität für Ausbildung wird geschaffen; mit einer Verzögerung.

→ notwendige Kapazität für Ausbildung

Je mehr Kapazität für Ausbildung vorhanden ist, umso weniger Kapazität für Ausbildung wird benötigt. Die extern hinzugezogene Kapazität wird bei der Ermittlung des Bedarfs mit einbezogen – was den Aufbau interner Kapazität behindert.

vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Die vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur führt Mitglieder mit alter Kultur in die neue Kultur ein. Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur wirken „Learning Anxiety“ entgegen.

→ Mitglieder mit alter Kultur

Je mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur vorhanden ist, umso weniger werden die Mitglieder mit alter Kultur; mit einer Verzögerung.

→ Mitglieder mit neuer Kultur

Je mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur vorhanden ist, umso mehr werden die Mitglieder mit neuer Kultur; mit einer Verzögerung.

→ notwendige Kapazität für Ausbildung

Je mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur vorhanden ist, umso weniger Kapazität für Ausbildung wird benötigt. Die extern hinzugezogene Kapazität wird bei der Ermittlung des Bedarfs mit einbezogen – was den Aufbau interner Kapazität behindert.

wirtschaftlicher Erfolg

Wirtschaftlicher Erfolg ist die Rückmeldung der Umwelt, ob die Organisation überlebensfähig ist.

→ Bedrohung der Existenzgrundlage

Je mehr wirtschaftlicher Erfolg vorhanden ist, umso geringer wird die Bedrohung der Existenzgrundlage, mit einer Verzögerung.

→ Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur

Je größer der wirtschaftliche Erfolg, umso geringer die Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur. Die direkte Wirkung reagiert schneller als die Bedrohung der Existenzgrundlage.

wirtschaftlicher Erfolg mit alter Kultur

Der wirtschaftliche Erfolg, der sich mit alter Kultur erzielen lässt. Dieser kann natürlich auch negativ werden.

+ → wirtschaftlicher Erfolg

Je mehr wirtschaftlicher Erfolg mit alter Kultur, umso mehr wirtschaftlicher Erfolg.

wirtschaftlicher Erfolg mit neuer Kultur

Der wirtschaftliche Erfolg, der sich mit alter Kultur erzielen lässt.

+ → wirtschaftlicher Erfolg

Je mehr wirtschaftlicher Erfolg mit neuer Kultur, umso mehr wirtschaftlicher Erfolg.

zusätzlich benötigte Kapazität für Ausbildung

Zusätzlich benötigte Kapazität für Ausbildung geht über die interne Kapazität hinaus und kann extern bezogen werden.

+ → externe Kapazität für Ausbildung

Je mehr zusätzliche Kapazität für die Ausbildung benötigt wird, umso mehr externe Kapazität muss bezogen werden.

zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur geht über die interne Kapazität hinaus und kann extern bezogen werden.

+ → externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Je mehr zusätzliche Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur benötigt wird, umso mehr externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur wird hinzugezogen.

B.1.2 Dokumentation der Feedback Schleifen

Nachfolgend werden die Feedback Schleifen und ihre Beschreibungen aus dem qualitativen Modell für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur aufgeführt.

Ausgangssituation (R1)

Bei R1 Ausgangssituation handelt es sich zunächst um eine sich selbst verstärkende Schleife. Mit wirtschaftlichem Erfolg ist keine Veränderung notwendig. Je weniger Veränderung, umso mehr Erfolg.

Das Verhalten von R1 kann allerdings exogen verändert werden. Veränderungen der Umwelt bestimmen die Erfolgsaussichten der alten Kultur. Sind diese weiterhin positiv, bleibt das Verhalten bestehen. Ändert sich die Umwelt dahingehend, dass die Erfolgsaussichten der alten Kultur negativ werden verändert sich die Polarität der Schleife zu einer zielsuchenden. Nun entsteht die Notwendigkeit für Veränderung; je mehr Mitarbeiter mit alter Kultur, umso mehr Veränderung; je mehr Veränderung, umso weniger Mitarbeiter mit alter Kultur. Die Schleife ist in Abb. B.2 hervorgehoben.

wirtschaftlicher Erfolg
 -(-)-> Bedrohung der Existenzgrundlage
 -(+)-> Notwendigkeit zur Veränderung der Organisationskultur
 -(+)-> Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur
 -(+)-> Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur
 -(+)-> notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
 -(+)-> zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
 -(+)-> externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
 -(+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
 -(-)-> Mitglieder mit alter Kultur
 -(+)-> wirtschaftlicher Erfolg mit alter Kultur
 -(+)-> wirtschaftlicher Erfolg

wirtschaftlicher Erfolg
 -(-)-> Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife R1:

Veränderung der Umwelt
 -(-)-> Erfolgsaussichten der alten Kultur
 -(+)-> wirtschaftlicher Erfolg mit alter Kultur

interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
 -(-)-> zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
 -(+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Abbildung B.2: Die Schleife R1 Ausgangssituation im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Ansatz extern (B2)

B2 Ansatz extern ist eine zielsuchende Schleife, die exogen getrieben wird. Sie greift erst, nachdem der wirtschaftliche Erfolg mit R1 nicht mehr aufrechterhalten werden kann und eine Veränderung eingeleitet wurde. Solange der wirtschaftliche Erfolg ausbleibt, besteht eine Bereitschaft zur Veränderung. Je besser die Erfolgsaussichten der neuen Kultur sind, umso mehr wird der wirtschaftliche Erfolg wieder hergestellt, was die Veränderungsbereitschaft reduziert. Die exogene personelle Fluktuation wirkt der Veränderung entgegen. Die Schleife ist in Abb. B.3 hervorgehoben.

Verzögerungen beim Aufbau der internen Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur begünstigen den Rückgriff auf externe Kapazität.

- wirtschaftlicher Erfolg
- (-)-> Bedrohung der Existenzgrundlage
- (+)-> Notwendigkeit zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> Mitglieder mit neuer Kultur
- (+)-> wirtschaftlicher Erfolg mit neuer Kultur

-(+)-> wirtschaftlicher Erfolg

wirtschaftlicher Erfolg

-(-)-> Bereitschaft zur Veränderung der Organisationskultur

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B2:

Veränderung der Umwelt

-(+)-> Erfolgsaussichten der neuen Kultur

-(+)-> wirtschaftlicher Erfolg mit neuer Kultur

personelle Fluktuation

-(-)-> Mitglieder mit neuer Kultur

vorhandene Kapazität für Ausbildung

-(+)-> interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

-(-)-> zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

-(+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Abbildung B.3: Die Schleife B2 Ansatz extern im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Bremse (B3)

Die Schleife B3 Bremse wirkt zielsuchend. Je mehr Mitglieder mit alter Kultur vorhanden sind, umso mehr Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur wird geschaffen, welche die Anzahl der Mitglieder mit alter Kultur reduziert.

Auch B3 wird exogen unterlaufen. Aufgrund von personeller Fluktuation erforderliche Einstellung erzeugen neue Mitglieder mit alter Kultur. Die Schleife ist in Abb. B.4 hervorgehoben.

- Mitglieder mit alter Kultur
- (+)-> notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (-)-> Mitglieder mit alter Kultur

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B3:

- personelle Fluktuation
- (+)-> Einstellungen
- (+)-> Mitglieder mit alter Kultur
- interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (-)-> zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Abbildung B.4: Die Schleife B3 Bremse im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Ansatz intern (B4)

Die Schleife B4 Ansatz intern führt zum Aufbau interner Kapazität für die Ausbildung. Je mehr Mitglieder mit alter Kultur, umso mehr Kapazität für Ausbildung wird

erforderlich. Je mehr Kapazität für Ausbildung vorhanden ist, umso stärker wird die Anzahl der Mitglieder mit alter Kultur reduziert.

Die Schleife B4 wird von den Schleife B8 gedämpft und von den Schleifen B5, B6 blockiert. Die Schleife ist in Abb. B.5 hervorgehoben.

- Mitglieder mit alter Kultur
- (+)-> notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> notwendige Kapazität für Ausbildung
- (+)-> zusätzlich benötigte Kapazität für Ausbildung
- (+)-> externe Kapazität für Ausbildung
- (+)-> vorhandene Kapazität für Ausbildung
- (+)-> interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (-)-> Mitglieder mit alter Kultur

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B4:

- vorhandene Kapazität für Ausbildung
- (+)-> interne Kapazität für Ausbildung
- (+)-> vorhandene Kapazität für Ausbildung

Abbildung B.5: Die Schleife B4 Ansatz intern im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Blockade (B5)

Schleife B5 Blockade blockiert Schleife B4, die insgesamt vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisation als Grundlage für die Ermittlung der notwendigen Kapazität für Ausbildung herangezogen wird. Dadurch fließt ein Bedarf, der mit externer Kapazität überbrückt wurde, nicht als Bedarf in die Berechnung der notwendigen

Kapazität für Ausbildung ein. Die Schleife ist in Abb. B.6 hervorgehoben.

- notwendige Kapazität für Ausbildung
- (+)-> zusätzlich benötigte Kapazität für Ausbildung
- (+)-> externe Kapazität für Ausbildung
- (+)-> vorhandene Kapazität für Ausbildung
- (+)-> interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (-)-> zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> externe Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (-)-> notwendige Kapazität für Ausbildung

- interne Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> vorhandene Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B5:

- notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> notwendige Kapazität für Ausbildung

- notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> zusätzlich benötigte Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur

Abbildung B.6: Die Schleife B5 Blockade im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Blockade Ausbildung (B6)

Schleife B6 Blockade Ausbildung wirkt ähnlich wie B5. Hier wird die vorhandene Kapazität zur Ausbildung als Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kapazität

notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
 -(+)-> notwendige Kapazität für Ausbildung

Abbildung B.8: Die Schleife B7 Ansatz Ausbildung im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Bremse Ausbildung (B8)

Schleife B8 Bremse Ausbildung kann die Blockade durch B6 lösen, indem nur die interne Kapazität für Ausbildung – ohne externe Kapazität – als Grundlage für die Ermittlung der notwendigen Kapazität für Ausbildung genutzt wird. Die Schleife ist in Abb. B.9 hervorgehoben.

- (-)-> notwendige Kapazität für Ausbildung
- (+)-> zusätzlich benötigte Kapazität für Ausbildung
- (+)-> externe Kapazität für Ausbildung
- (+)-> vorhandene Kapazität für Ausbildung
- (+)-> interne Kapazität für Ausbildung
- (-)-> notwendige Kapazität für Ausbildung

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B8:

- notwendige Kapazität zur Veränderung der Organisationskultur
- (+)-> notwendige Kapazität für Ausbildung

- interne Kapazität für Ausbildung
- (+)-> vorhandene Kapazität für Ausbildung

Abbildung B.9: Die Schleife B8 Bremse Ausbildung im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

B.2 Dokumentation des qualitativen Modells

Abb. B.10 zeigt das vollständige qualitative *Causal-Loop Diagram* für den angenommenen Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur. Im folgenden Abschnitt B.2.1 werden zunächst sämtliche Variablen bzw. Wirkungszusammenhänge beschrieben. Danach folgt in Abschnitt B.2.2 die detaillierte Beschreibung aller als relevant identifizierten Schleifen.

B.2.1 Dokumentation der Variablen und ihrer Wirkungen

Nachfolgend werden die Variablen, ihre Beschreibungen und Wirkungen aus dem qualitativen Modell für den angenommenen Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur aufgeführt.

Aktuelle Population

Die aktuelle Population gibt an, wieviele Mitglieder die Organisation gerade hat – unabhängig davon, ob sie die neue Kultur angenommen haben oder nicht.

\rightarrow Umwälzung

Je höher die aktuelle Population, umso größer die Umwälzung. Je mehr Mitglieder vorhanden sind, umso mehr Mitglieder verlassen die Organisation und müssen ersetzt werden.

Abbildung B.10: Darstellung des vollständigen entwickelten *Causal-Loop Diagram* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Anpassungsdauer

Die angestrebte Anpassungsdauer, in der alle Mitglieder ohne neue Kultur in der neuen Kultur trainiert werden sollen.

→ Bedarf an Kulturtraining

Je länger die Anpassungsdauer ist, umso geringer ist der Bedarf an Kulturtraining.

Anteil Mitglieder ohne neue Kultur

Der Anteil Mitglieder ohne neue Kultur berechnet setzt die Anzahl an Mitgliedern ohne neue Kultur in Beziehung zu allen Mitgliedern der Organisation.

+ → neue Maßnahme

Policy 1: Je höher der Anteil an Mitgliedern ohne neue Kultur, umso mehr neue Maßnahmen werden benötigt.

Anzahl Kulturtrainer

Je mehr Kulturtrainer einbezogen werden, umso mehr Kapazität für Kulturtraining ist verfügbar.

+ → Verfügbare Kapazität für Kulturtraining

Je mehr Kulturtrainer vorhanden sind, umso mehr Kapazität für Kulturtraining ist vorhanden.

Bedarf an Kulturtraining

Der Bedarf an Kulturtraining, um alle Mitglieder ohne neue Kultur in der neuen Kultur zu trainieren.

+ → Genutzte Kapazität für Kulturtraining

Je höher der Bedarf an Kulturtraining, umso mehr Kapazität für Kulturtraining kann genutzt werden.

+ → Anzahl Kulturtrainer

Policy 2: Je höher der Bedarf an Kulturtraining ist, umso mehr Kulturtrainer werden benötigt.

Dauer der Maßnahme

Die Dauer der Maßnahme bestimmt, wie lange Kulturtrainer zur Verfügung stehen.

+ → Verfügbare Kapazität für Kulturtraining

Je länger die Maßnahme dauert, umso mehr Kapazität für Kulturtraining ist verfügbar.

Dauer pro Kulturtraining

Die Dauer eines Kulturtrainings.

+ → Verfügbare Kapazität für Kulturtraining

Je länger ein Kulturtraining dauert, umso geringer ist die verfügbare Kapazität an Kulturtraining.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Bedarf an Kulturtraining

Je länger ein Kulturtraining dauert, umso größer ist der Bedarf an Kulturtraining.

Durchschnittliche Verweildauer

Die durchschnittliche Verweildauer gibt an, wie lange Mitglieder in der Organisation verweilen, bevor sie ausscheiden.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Umwälzung

Je kürzer die durchschnittliche Verweildauer, umso höher die Umwälzung.

Genutzte Kapazität für Kulturtraining

Verfügbare Kapazität für Kulturtraining kann in dem Maß genutzt werden, in dem Bedarf dafür besteht.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Kulturtraining

Je mehr Kapazität genutzt wird, umso mehr Kulturtraining findet statt.

Kapazität Mitglieder pro Kulturtrainer

Die Anzahl an Mitgliedern, die ein Kulturtrainer in einem Training trainieren kann.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Verfügbare Kapazität für Kulturtraining

Je höher die Kapazität eines Kulturtrainers ist, umso mehr Kapazität für Kulturtraining ist verfügbar.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Bedarf an Kulturtraining

Je höher die Kapazität eines Kulturtrainers ist, umso geringer ist der Bedarf für Kulturtraining.

Kulturtraining

Kulturtraining bringt Mitgliedern ohne neue Kultur die neue Kultur bei.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Mitglieder mit neuer Kultur

Je mehr Kulturtraining stattfindet, umso mehr Mitglieder mit neuer Kultur gibt es - mit einer gewissen Verzögerung.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Mitglieder ohne neue Kultur

Je mehr Kulturtraining stattfindet, umso weniger Mitglieder ohne neue Kultur gibt es - mit einer gewissen Verzögerung.

Mitglieder mit neuer Kultur

Die Anzahl der Mitglieder, welche die neue Kultur angenommen haben.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Aktuelle Population

Je mehr Mitglieder mit neuer Kultur, umso größer die aktuelle Population.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Anteil Mitglieder ohne neue Kultur

Je mehr Mitglieder mit neuer Kultur, umso geringer der Anteil an Mitgliedern ohne neue Kultur.

Mitglieder ohne neue Kultur

Die Anzahl der Mitglieder, welche die neue Kultur noch nicht angenommen haben.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Verfügbare Mitglieder ohne neue Kultur für Kulturtraining

Je mehr Mitglieder ohne neue Kultur, umso mehr Mitglieder sind für ein Kulturtraining verfügbar.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Aktuelle Population

Je mehr Mitglieder ohne neue Kultur, umso größer die aktuelle Population.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Anteil Mitglieder ohne neue Kultur

Je mehr Mitglieder ohne neuer Kultur, umso höher der Anteil an Mitgliedern ohne neue Kultur.

neue Maßnahme

Policy 1: Eine neue Maßnahme erhöht die Dauer von Maßnahmen, in der Kulturtrainer zur Verfügung stehen.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Dauer der Maßnahme

Policy 1: Je mehr Maßnahmen, umso länger ist die Dauer.

Umwälzung

Die Umwälzung sorgt dafür, dass Mitglieder die Organisation verlassen und neue hinzukommen. Insbesondere verlassen Mitglieder mit neuer Kultur die Organisation, während Mitglieder ohne neue Kultur hinzukommen.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Mitglieder mit neuer Kultur

Je höher die Umwälzung, muso weniger Mitglieder mit neuer Kultur.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Mitglieder ohne neue Kultur

Je höher die Umwälzung, umso mehr Mitglieder ohne neue Kultur.

Verfügbare Kapazität für Kulturtraining

Die zur Verfügung stehende Kapazität, um Kulturtraining durchzuführen.

\rightarrow Genutzte Kapazität für Kulturtraining

Je mehr Kapazität für Kulturtraining verfügbar ist, umso mehr kann genutzt werden.

Verfügbare Mitglieder ohne neue Kultur für Kulturtraining

Mitglieder ohne neue Kultur, die für ein Kulturtraining verfügbar sind.

\rightarrow Bedarf an Kulturtraining

Je mehr Mitglieder ohne neue Kultur für ein Kulturtraining verfügbar sind, umso größer ist der Bedarf an Kulturtraining.

Wachstum

Wachstum führt dazu, dass neue Mitglieder ohne neue Kultur hinzukommen, ohne Mitglieder mit neuer Kultur zu ersetzen.

\rightarrow Mitglieder ohne neue Kultur

Je größer das Wachstum, umso mehr Mitglieder ohne neue Kultur.

B.2.2 Dokumentation der Feedback Schleifen

Nachfolgend werden die Feedback Schleifen und ihre Beschreibungen aus dem qualitativen Modell für den angenommenen Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur aufgeführt.

Mitglieder erwerben neue Kultur (B0a)

Die Schleife Mitglieder erwerben neue Kultur bewirkt, dass alle Mitglieder in der neuen Kultur trainiert werden. Viele Mitglieder ohne neue Kultur schaffen einen hohen Bedarf an Training, der die Anzahl der Mitglieder ohne neue Kultur reduziert. Sinkt die Anzahl, sinkt auch der Bedarf. Die Schleife ist in Abb. B.11 hervorgehoben.

Mitglieder ohne neue Kultur

-(+)-> Verfügbare Mitglieder ohne neue Kultur für Kulturtraining

-(+)-> Bedarf an Kulturtraining

-(+)-> Genutzte Kapazität für Kulturtraining

-(+)-> Kulturtraining

-(-)-> Mitglieder ohne neue Kultur

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B0a:

Anpassungsdauer

-(-)-> Bedarf an Kulturtraining

Abbildung B.11: Die Schleife B0a Mitglieder erwerben neue Kultur im *Causal-Loop Diagram* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Regeneration (B)

Die Schleife Regeneration führt dazu, dass umso mit der Zeit Mitglieder mit neuer Kultur durch Mitglieder ohne neue Kultur ersetzt werden. Die Schleife ist in Abb. B.12 hervorgehoben.

- (+)-> Aktuelle Population
- (+)-> Umwälzung
- (-)-> Mitglieder mit neuer Kultur
- (+)-> Aktuelle Population

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B:

- Umwälzung
- (+)-> Mitglieder ohne neue Kultur
- (+)-> Aktuelle Population

- Durchschnittliche Verweildauer
- (-)-> Umwälzung

Abbildung B.12: Die Schleife B Regeneration im *Causal-Loop Diagram* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Policy 1 (Bp1)

Policy 1 bildet eine Schleife, indem ein Schwellwert für die Zusammensetzung der

Mitglieder eine neue Maßnahme auslöst. Die Schleife ist in Abb. B.13 hervorgehoben.

- (+)-> Anteil Mitglieder ohne neue Kultur
- (+)-> neue Maßnahme
- (+)-> Dauer der Maßnahme
- (+)-> Verfügbare Kapazität für Kulturtraining
- (+)-> Genutzte Kapazität für Kulturtraining
- (+)-> Kulturtraining
- (+)-> Mitglieder mit neuer Kultur
- (-)-> Anteil Mitglieder ohne neue Kultur

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife Bp1:

- Kulturtraining
- (-)-> Mitglieder ohne neue Kultur
- (+)-> Anteil Mitglieder ohne neue Kultur

Abbildung B.13: Die Schleife Bp1 Policy 1 im Causal-Loop Diagram für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Policy 2 (Bp2)

Policy 2 bildet eine Schleife, indem der Bedarf an Kulturtraining die Anzahl der Kulturtrainer beeinflusst. Die Schleife ist in Abb. B.14 hervorgehoben.

Mitglieder ohne neue Kultur

- (+)-> Verfügbare Mitglieder ohne neue Kultur für Kulturtraining
- (+)-> Bedarf an Kulturtraining
- (+)-> Anzahl Kulturtrainer
- (+)-> Verfügbare Kapazität für Kulturtraining
- (+)-> Genutzte Kapazität für Kulturtraining
- (+)-> Kulturtraining
- (-)-> Mitglieder ohne neue Kultur

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife Bp2:

- Bedarf an Kulturtraining
- (+)-> Genutzte Kapazität für Kulturtraining

Abbildung B.14: Die Schleife Bp2 Policy 2 im *Causal-Loop Diagram* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

B.3 Dokumentation des quantitativen Modells

Abb. B.15 zeigt das vollständige quantitative *Stock-and-Flow Diagram* für den angenommenen Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur. Es folgt die

Auflistung Beschreibungen, Einheiten und Gleichungen der Variablen des quantitativen Simulationsmodells.

Abbildung B.15: Darstellung des vollständigen entwickelten *Stock-and-Flow Diagram* für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur (Quelle: eigene Darstellung).

Kulturtrainer(t) [Personen]

Anzahl der aktuell eingebunden Kulturtrainer. Diese verbleiben für die Dauer der Maßnahme.

$$= \text{Kulturtrainer}(t - dt) + (\text{Einbindung Kulturtrainer} - \text{Ausscheiden Kulturtrainer}) * dt$$

INIT Kulturtrainer = Anfangswert Kulturtrainer

TRANSIT TIME = Dauer der Maßnahme

Mitglieder mit neuer Kultur(t) [Personen]

Die aktuelle Anzahl Mitglieder mit neuer Kultur.

$$= \text{Mitglieder mit neuer Kultur}(t - dt) + (\text{Kulturtraining} - \text{Ausscheiden Mitglieder mit neuer Kultur}) * dt$$

INIT Mitglieder mit neuer Kultur = Anfangswert Mitglieder mit neuer Kultur

Mitglieder ohne neue Kultur(t) [Personen]

Die aktuelle Anzahl Mitglieder ohne neue Kultur.

$$= \text{Mitglieder ohne neue Kultur}(t - dt) + (\text{Einstellungen} - \text{Kulturtraining} - \text{Ausscheiden Mitglieder ohne neue Kultur}) * dt$$

INIT Mitglieder ohne neue Kultur = Anfangswert Mitglieder ohne neue Kultur

Ausscheiden Kulturtrainer [Personen/Monat]

Kulturtrainer, die nach Ablauf der Dauer der Maßnahme ausscheiden.

= CONVEYOR OUTFLOW

Ausscheiden Mitglieder mit neuer Kultur [Personen/Monat]

In Abhängigkeit von der Anzahl Mitglieder mit neuer Kultur und der durchschnittlichen Verweildauer verlassen Mitglieder mit neuer Kultur die Organisation.

= Mitglieder mit neuer Kultur / Durchschnittliche Verweildauer

Ausscheiden Mitglieder ohne neue Kultur [Personen/Monat]

In Abhängigkeit von der Anzahl Mitglieder ohne neue Kultur und der durchschnittlichen Verweildauer verlassen Mitglieder ohne neue Kultur die Organisation.

= Mitglieder ohne neue Kultur / Durchschnittliche Verweildauer

Einbindung Kulturtrainer [Personen/Monat]

Neue bzw. zusätzliche Kulturtrainer, die einbezogen werden.

= Maßnahme + Wiederholung + Ausgleich

Einstellungen [Personen/Monat]

Einstellungen führen dazu, dass neue Mitglieder ohne neue Kultur dazu kommen, bis die aktuelle Population den Zielwert für die Population erreicht.

= Bedarf an Einstellungen / Dauer für Einstellungen

Kulturtraining [Personen/Monat]

Die Durchführung von Kulturtrainings überführt Mitglieder ohne neue Kultur in Mitglieder mit neuer Kultur. Der Vorgang wird bestimmt durch die Dauer pro Kulturtraining, die verfügbare Kapazität für Kulturtraining und die aktuell vorhandenen Mitglieder ohne neue Kultur.

= $\text{MIN}(\text{Verfügbare Kapazität für Kulturtraining},$
 $\text{Mitglieder ohne neue Kultur})$
 / Dauer pro Kulturtraining

Aktuelle Population [Personen]

Die Anzahl aller Mitglieder, mit und ohne neue Kultur.

= Mitglieder ohne neue Kultur + Mitglieder mit neuer Kultur

Anfangswert Mitglieder mit neuer Kultur = 0 [Personen]

Die Anzahl der Mitglieder mit neuer Kultur zu Beginn.

Anfangswert Mitglieder ohne neue Kultur = 600 [Personen]

Die Anzahl der Mitglieder ohne neuer Kultur zu Beginn.

Anfangswert Kulturtrainer = 0 [Personen]

Anzahl Kulturtrainer, die zu Beginn eingebunden sind.

Anteil Mitglieder mit neuer Kultur [Prozent]

Der Anteil Mitglieder mit neuer Kultur errechnet sich aus dem Verhältnis von Mitgliedern mit neuer Kultur zur Summe aus Mitgliedern mit und ohne neue Kultur.

$$= \frac{100 * \text{Mitglieder mit neuer Kultur}}{(\text{Mitglieder ohne neue Kultur} + \text{Mitglieder mit neuer Kultur})}$$

Anzahl Kulturtrainer = 50 [Personen]

Die Anzahl der Kulturtrainer, die für eine Maßnahme eingebunden werden.

Ausgleich [Personen/Monat]

Gleicht die Anzahl an Kulturtrainern an den ermittelten Bedarf an, sofern eine dauerhafte Anpassung aktiviert ist.

$$= \text{IF Dauerhafte Anpassung} > 0 \text{ AND TIME} > \text{Ende der Maßnahme} \\ \text{THEN PULSE}(\text{MAX}((\text{Bedarf an Kulturtrainer} - \text{Kulturtrainer}), 0), \text{TIME}, 0) \\ \text{ELSE } 0$$

Bedarf an Einstellungen [Personen]

Der Bedarf an Einstellungen ergibt sich aus der aktuellen Population, der Umwälzung und dem Zielwert für die Population.

$$= (\text{Zielwert für Population} - \text{Aktuelle Population}) + \text{Umwälzung}$$

Bedarf an Kulturtrainer [Personen]

Die Anzahl an Kulturtrainern, die benötigt wird, um alle Mitglieder ohne neue Kultur und neue, durch Umwälzung hinzugekommene Mitglieder gleichzeitig in der Dauer eines Kulturtrainings zu trainieren.

$$= \frac{(\text{Mitglieder ohne neue Kultur} + \text{Umwälzung})}{\text{Kapazität Mitglieder pro Kulturtrainer}}$$

Beginn der Maßnahme = 12 [Monate]

Legt fest, nach wievielen Monaten die Maßnahme gestartet wird.

Dauer der Maßnahme = 24 [Monate]

Legt fest, wie viele Monate die Maßnahme dauern soll.

Dauer für Einstellungen = 6 [Monate]

Die Dauer der Einstellungen legt fest, über welchen Zeitraum Einstellungen erfolgen.

Dauer pro Kulturtraining = 12 [Monate]

Die Dauer eines Kulturtrainings in Monaten.

Dauerhafte Anpassung = 0 [dmnl]

Ein-Aus-Schalter für eine dauerhafte Anpassung der Anzahl an Kulturtrainern.

Durchschnittliche Verweildauer = 24 [Monate]

Die Durchschnittliche Verweildauer bestimmt, wie lange Mitglieder in der Organisation verweilen.

einmalige Maßnahme = 0 [dmnl]

Ein-Aus-Schalter für die einmalige Durchführung einer Maßnahme zur Veränderung der Organisationskultur.

Ende der Maßnahme [Monate]

Berechnet, nach wie vielen Monaten die Maßnahme beendet sein wird.

= Beginn der Maßnahme + Dauer der Maßnahme

Kapazität Mitglieder pro Kulturtrainer = 20 [dmnl]

Anzahl der Mitglieder, die ein Kulturtrainer über die Dauer eines Kulturtrainings trainieren kann.

Maßnahme [Personen/Monat]

Führt zu Beginn der Maßnahme die gewählte Anzahl Kulturtrainer hinzu, sofern eine einmalige Maßnahme aktiviert ist.

= IF einmalige Maßnahme > 0
 THEN PULSE(Anzahl Kulturtrainer, Beginn der Maßnahme, 0)
 ELSE 0

Schwellwert für wiederholte Maßnahme = 20 [Prozent]

Legt den Schwellwert für den Anteil an Mitgliedern ohne neue Kultur fest, nach dessen Unterschreiten eine Wiederholung der Maßnahme erfolgen soll, sofern diese aktiviert ist.

Umwälzung [Personen]

In Abhängigkeit von der durchschnittlichen Verweildauer verlassen Mitglieder mit und ohne neue Kultur – der aktuellen Population – die Organisation. Diese müssen über die Dauer für Einstellungen ersetzt werden und führen zu einem Bedarf an Einstellungen.

= (Aktuelle Population
 * (Dauer für Einstellungen / Durchschnittliche Verweildauer))

Verfügbare Kapazität für Kulturtraining [Personen]

Die Anzahl an Mitgliedern, welche die aktuell verfügbaren Kulturtrainer in der Dauer eines Kulturtrainings gleichzeitig trainieren können.

= Kulturtrainer * Kapazität Mitglieder pro Kulturtrainer

Wiederholte Maßnahme = 0 [dmnl]

Ein-Aus-Schalter für wiederholte Durchführungen von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur, sobald der Schwellwert unterschritten wird.

Wiederholung [Personen/Monat]

Löst mit Unterschreiten des Schwellwerts für den Anteil von Mitgliedern mit neuer Kultur eine Wiederholung der Maßnahme aus, sofern diese bereits beendet wurde und aktuell keine Kulturtrainer vorhanden sind.

```
= IF   Wiederholte Maßnahme
AND   TIME > (Ende der Maßnahme)
AND   Kulturtrainer = 0
AND   Anteil Mitglieder mit neuer Kultur
      < Schwellwert für wiederholte Maßnahme
THEN  PULSE(Anzahl Kulturtrainer, TIME, 0)
ELSE  0
```

Zielwert für Population = 600 [Personen]

Der Zielwert für die Population gibt an, wieviele Mitglieder anzustreben sind und wirkt auf den Bedarf an Einstellungen ein.

B.4 Dokumentation des interaktiven Interfaces für das Modell

Abb. B.16 zeigt das Interface, mit dem sich die Werte für die Parameter

- Zielwert für Population
- Anfangswert Mitglieder ohne neue Kultur
- Beginn der Maßnahme
- Anzahl Kulturtrainer
- Dauer der Maßnahme
- Dauer pro Kulturtraining
- Kapazität Mitglieder pro Kulturtrainer
- Durchschnittliche Verweildauer
- Schwellwert für wiederholte Maßnahme
- einmalige Maßnahme
- Wiederholte Maßnahme
- Dauerhafte Anpassung

interaktiv anpassen lassen, um die Simulationsergebnisse in Echtzeit zu aktualisieren. Systematische Planung, Durchführung und Dokumentation ausführlicher Test Szenarien hätte den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt. Für den beabsichtigten Zweck soll es ausreichen, das Verhalten des Modells unter verschiedenen Konfigurationen betrachtet und dabei ein ausreichend verlässliches Verhalten beobachtet zu haben.

Entwicklungen einer Organisationskultur

Wirkungen extern gestützter Maßnahmen

Abbildung B.16: Screenshot des interaktiven Interfaces für das Modell für den Verlauf von Maßnahmen zur Veränderung der Organisationskultur, mit dem sich die Auswirkungen von Veränderungen der direkt beobachteten lassen (Quelle: eigene Darstellung).

C Dokumentation der Modelle für das CMAS Ausbildungssystem

In diesem Anhang wird die Dokumentation der erstellten Modelle für das CMAS Ausbildungssystem als Referenz eingebunden, damit die Überlegungen hinter den Einschätzungen und Schlussfolgerungen nachvollziehbar sind. Das Vorgehen entspricht dem des vorherigen Anhangs B.

Sämtliche Beschreibungen sind in den Modellen enthalten und diesen entnommen. Abschnitt C.1 beginnt mit den Beschreibungen der Variablen, ihrer Wirkungen und der vorhandenen Feedbackschleifen im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems. Abschnitt C.2 wiederholt das Vorgehen für das *Causal-Loop Diagram* für dessen Wirkung. Abschnitt C.3 listet Beschreibungen, Einheiten und Gleichungen der Variablen des quantitativen *Simulationsmodells* auf.

C.1 Dokumentation des qualitativen Modells für den Kontext

Abb. C.1 zeigt das vollständige qualitative *Causal-Loop Diagram* für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems. In folgenden Abschnitt C.1.1 werden zunächst sämtliche Variablen bzw. Wirkungszusammenhänge beschrieben. Danach folgt in Abschnitt C.1.2 die detaillierte Beschreibung aller als relevant indentifizierten Schleifen.

C.1.1 Dokumentation der Variablen und ihrer Wirkungen

Nachfolgend werden die Variablen, ihre Beschreibungen und Wirkungen aus dem qualitativen Modell für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems aufgeführt.

Bedrohung der Existenzgrundlage

Die Bedrohung der Existenzgrundlage entsteht durch zu viele Unfälle von qualifizierten und zertifizierten Tauchern. Wenn die Zertifizierung nicht sicherstellen kann, dass ausreichend Kompetenz vorhanden ist, verliert sie ihre Aussagekraft.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Notwendigkeit für die Qualifizierung von Tauchern

Je größer die Bedrohung der Existenzgrundlage, umso größer die Notwendigkeit für die Qualifizierung von Tauchern; mit einer Verzögerung.

Abbildung C.1: Darstellung des vollständigen entwickelten *Causal-Loop Diagram* für den Kontext des *CMAS* Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).

Dauer der Qualifizierung von Tauchern

Die dauer der Qualifizierung von Tauchern beeinflusst die notwendige Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern.

→ notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Je länger die Dauer für die Qualifizierung von Tauchern, umso mehr Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern ist notwendig.

interne Qualifizierung von Tauchlehrern

Durch die interne Qualifizierung werden Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainern.

→ interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Je mehr interne Qualifizierung von Tauchlehrern stattfindet, umso mehr Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern ist vorhanden.

interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Die interne Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern durch Tauchlehrer.

→ vorhandene Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Je mehr interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchern zur Verfügung steht, umso mehr Kapazität für Qualifizierung von Tauchern ist vorhanden.

→ notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Je mehr interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchern vorhanden ist, umso weniger Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern wird benötigt.

interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Die interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern kann sich selbst regenerieren und wirkt auch auf die interne Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern.

$\overset{+}{\rightarrow}$ interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Je mehr interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern vorhanden ist, umso mehr interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchern ist verfügbar.

$\overset{+}{\rightarrow}$ interne Qualifizierung von Tauchlehrern

Je mehr interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern vorhanden ist, umso mehr interne Qualifizierung von Tauchlehrern findet statt.

$\overset{-}{\rightarrow}$ notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Je mehr interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern vorhanden ist, umso weniger notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern wird benötigt.

Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern

Die Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern auf allen Stufen.

$\overset{+}{\rightarrow}$ notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Je größer die Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern, umso mehr Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern ist notwendig.

Neue Tauchanfänger

Neue Tauchanfänger beginnen mit dem Tauchsport und haben noch keine angemessene Qualifizierung.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Taucher ohne Qualifizierung

Je mehr neue Tauchanfänger, umso mehr Taucher ohne Qualifizierung.

notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Die notwendige Kapazität um Taucher ohne angemessene Qualifizierung auszubilden.

$\overset{+}{\rightarrow}$ notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Je mehr Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern notwendig ist, umso mehr Kapazität für die Qualifizierung von Tauchlehrern ist erforderlich.

notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Die notwendige Kapazität, um Tauchlehrer angemessen qualifizieren zu können, damit diese zunächst Taucher und später auch Tauchlehrer qualifizieren können.

$\overset{+}{\rightarrow}$ zusätzlich benötigte Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Je mehr Kapazität für die Qualifizierung von Tauchlehrern notwendig ist, umso mehr zusätzliche Kapazität für die Qualifizierung von Tauchlehrern wird benötigt.

Notwendigkeit für die Qualifizierung von Tauchern

Die Notwendigkeit für die Qualifizierung von Tauchern erhöht deren Kompetenz und damit auch die Sicherheit.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern

Je größer die Notwendigkeit für die Qualifizierung von Tauchern, umso größer die Nachfragen nach Qualifizierung von Tauchern.

Qualität der Qualifizierung

Die Qualität der Qualifizierung beeinflusst das Risiko und die Sicherheit im Tauchsport.

$\bar{\rightarrow}$ Risiko mit Qualifizierung

Je höher die Qualität der Qualifizierung, umso geringer ist das Risiko mit Qualifizierung.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Risiko ohne Qualifizierung

Je höher die Qualität der Qualifizierung, umso größer ist das Risiko ohne Qualifizierung.

Risiko mit Qualifizierung

Das Risiko mit Qualifizierung besteht darin, dass Taucher trotz Kenntnissen und Fertigkeiten sich und andere gefährden.

$\bar{\rightarrow}$ Sicherheit mit Qualifizierung

Umso größer das Risiko mit Qualifizierung, umso geringer die Sicherheit mit Qualifizierung.

Risiko ohne Qualifizierung

Das Risiko ohne Qualifizierung besteht darin, dass Taucher ohne Kenntnisse und Fertigkeiten sich und andere gefährden.

$\bar{\rightarrow}$ Sicherheit im Tauchsport

Je größer das Risiko ohne Qualifizierung, desto geringer die Sicherheit im Tauchsport.

Sicherheit im Tauchsport

Der Tauchsport ist eine Risikosportart. Die Sicherheit im Tauchsport muss gewährleistet sein, andernfalls besteht Gefahr für Leib und Leben.

$\bar{\rightarrow}$ Bedrohung der Existenzgrundlage

Je mehr Sicherheit im Tauchsport vorhanden ist, umso weniger ist die Existenzgrundlage bedroht; mit einer Verzögerung.

$\bar{\rightarrow}$ Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern

Je geringer die Sicherheit im Tauchsport, umso mehr Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern.

Sicherheit mit Qualifizierung

Die Sicherheit mit Qualifizierung besteht aus möglichst vielen möglichst gut qualifizierten Tauchern.

$\xrightarrow{+}$ Sicherheit im Tauchsport

Je größer die Sicherheit mit Qualifizierung, umso größer die Sicherheit im Tauchsport.

Taucher mit Qualifizierung

Taucher mit Tauchausbildung haben Kenntnisse und Fertigkeiten erworben, um eigenständig und verantwortlich sicher zu tauchen.

$\xrightarrow{+}$ Sicherheit mit Qualifizierung

Je mehr Taucher mit Qualifizierung, umso größer die Sicherheit im Tauchsport.

Taucher ohne Qualifizierung

Taucher ohne Qualifizierung sind noch nicht in der Lage eigenständig sicher zu tauchen.

$\xrightarrow{+}$ notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Je mehr Taucher ohne Qualifizierung, umso mehr Kapazität für die Qualifizierung von Tauchern ist notwendig.

$\xrightarrow{+}$ Risiko ohne Qualifizierung

Je mehr Taucher ohne Qualifizierung, umso größer das Risiko durch Taucher ohne Qualifizierung.

vorhandene Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Die gesamte verfügbare Kapazität für Qualifizierung von Tauchern.

$\xrightarrow{-}$ Taucher ohne Qualifizierung

Je mehr Kapazität für Qualifizierung von Tauchern vorhanden ist, umso weniger Taucher ohne Qualifizierung gibt es.

$\xrightarrow{+}$ Taucher mit Qualifizierung

Je mehr vorhandene Kapazität für Qualifizierung von Tauchern, umso mehr Taucher mit Qualifizierung.

zusätzlich benötigte Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Die zusätzlich benötigte Kapazität für die Qualifizierung von Tauchlehrern ist die Differenz zwischen der notwendigen und der intern vorhandenen Kapazität für die Qualifizierung von Tauchlehrern.

→ interne Qualifizierung von Tauchlehrern

Je mehr zusätzliche Kapazität für die Qualifizierung von Tauchlehrern benötigt wird, umso mehr interne Qualifizierung von Tauchlehrern findet statt.

C.1.2 Dokumentation der Feedback Schleifen

Nachfolgend werden die Feedback Schleifen und ihre Beschreibungen aus dem qualitativen Modell für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems aufgeführt.

Ausgangssituation (B1)

Die Schleife B1 ist eine zielsuchende Schleife – eine balancing loop –, die von exogenen Faktoren getrieben wird. Sie ist bestrebt, die Sicherheit im Tauchsport zu erhalten, in dem mehr Ausbildungskapazität geschaffen wird, je mehr Taucher ohne Qualifizierung vorhanden sind. Diese Kapazität reduziert die Anzahl an Tauchern ohne Qualifizierung.

Exogener Antrieb sind neue Tauchanfänger, welche als Taucher ohne Qualifizierung hinzukommen und die Qualität der Qualifizierung, welche die Wirksamkeit der Qualifizierung beeinflusst. Die Schleife ist in Abb. C.2 hervorgehoben.

Sicherheit im Tauchsport
 -(-)-> Bedrohung der Existenzgrundlage
 -(+)-> Notwendigkeit für die Qualifizierung von Tauchern
 -(+)-> Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern
 -(+)-> notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchern
 -(+)-> notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
 -(+)-> zusätzlich benötigte Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
 -(+)-> interne Qualifizierung von Tauchlehrern
 -(+)-> interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
 -(+)-> interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchern
 -(+)-> vorhandene Kapazität für Qualifizierung von Tauchern
 -(-)-> Taucher ohne Qualifizierung
 -(+)-> Risiko ohne Qualifizierung
 -(-)-> Sicherheit im Tauchsport

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B1:

Sicherheit im Tauchsport
 -(-)-> Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern

Taucher ohne Qualifizierung
 -(+)-> notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchern

Neue Tauchanfänger
 -(+)-> Taucher ohne Qualifizierung

Qualität der Qualifizierung
 -(+)-> Risiko ohne Qualifizierung

interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

-(+)-> interne Qualifizierung von Tauchlehrern

Abbildung C.2: Die Schleife B1 Ausgangssituation im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).

Qualifizierung (B2)

Die Schleife B2 Qualifizierung ist ebenfalls eine zielsuchende – balancing loop –, die die Sicherheit begrenzt.

Je geringer die Sicherheit im Tauchsport umso mehr Kapazität für Qualifizierung erforderlich, welche die Anzahl der qualifizierten Taucher und damit auch die Sicherheit im Tauchsport erhöht. Die Schleife ist in Abb. C.3 hervorgehoben.

Sicherheit im Tauchsport

- (-)-> Bedrohung der Existenzgrundlage
- (+)-> Notwendigkeit für die Qualifizierung von Tauchern
- (+)-> Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern
- (+)-> notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchern
- (+)-> notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> zusätzlich benötigte Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> interne Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchern
- (+)-> vorhandene Kapazität für Qualifizierung von Tauchern
- (+)-> Taucher mit Qualifizierung
- (+)-> Sicherheit mit Qualifizierung
- (+)-> Sicherheit im Tauchsport

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B2:

Sicherheit im Tauchsport

- (-)-> Nachfrage nach Qualifizierung von Tauchern

Abbildung C.3: Die Schleife B2 Qualifizierung im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).

Bremse Qualifizierung (B8)

Bei der Schleife B8 Bremse Qualifizierung handelt es sich um eine zielsuchende Schleife – eine balancing loop –, die sicher stellt, dass keine Qualifizierung über Bedarf stattfindet.

Die notwendige Kapazität für Qualifizierung sorgt dafür, dass zusätzliche Kapazität qualifiziert wird. Diese zusätzliche Kapazität reduziert die notwendige. Die Schleife ist in Abb. C.4 hervorgehoben.

- notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> zusätzlich benötigte Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> interne Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchern
- (-)-> notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B8:

- interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
- (-)-> notwendige Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern

- interne Kapazität für Qualifizierung von Tauchlehrern
- (+)-> interne Qualifizierung von Tauchlehrern

Abbildung C.4: Die Schleife B8 Bremse Qualifizierung im *Causal-Loop Diagram* für den Kontext des CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

C.2 Dokumentation des qualitativen Modells

Abb. C.5 zeigt das vollständige qualitative *Causal-Loop Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem. In folgenden Abschnitt C.2.1 werden zunächst sämtliche Variablen bzw. Wirkungszusammenhänge beschrieben. Danach folgt in Abschnitt C.2.2 die detaillierte Beschreibung aller als relevant identifizierten Schleifen.

C.2.1 Dokumentation der Variablen und ihrer Wirkungen

Nachfolgend werden die Variablen, ihre Beschreibungen und Wirkungen aus dem qualitativen Modell für das CMAS Ausbildungssystem aufgeführt.

Aktuelle Population

Die Anzahl aller aktuell aktiven Personen – Nicht-Taucher, Taucher, Tauchlehrer und Tauchlehrer Trainer.

\rightarrow Umwälzung

Je größer die aktuelle Population, umso größer die Umwälzung.

Anpassungsdauer

Die Anpassungsdauer gibt an, in welcher Zeit alle aktuell verfügbaren Nicht-Taucher zu Tauchern qualifiziert werden sollen.

\rightarrow Bedarf an Taucher Qualifizierung

Abbildung C.5: Darstellung des vollständigen entwickelten *Causal-Loop Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Je größer die Anpassungsdauer, umso geringer der Bedarf an Tauchausbildung.

Bedarf an Taucher Qualifizierung

Der Bedarf an Taucher Qualifizierung ermittelt sich aus der Anzahl der für Qualifizierung verfügbaren Nicht-Taucher und der Anpassungsdauer, in der alle aktuell verfügbaren Nicht-Taucher auszubilden sind.

+ → Genutzte Kapazität für Taucher Qualifizierung

Je größer der Bedarf an Taucher Qualifizierung, umso größer die genutzte Kapazität für Taucher Qualifizierung.

+ → Fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung

Je größer der Bedarf an Taucher Qualifizierung, umso mehr fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung.

Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung

Taucher, die Tauchlehrer werden, haben einen Bedarf an Qualifizierung.

+ → Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung

Je größer der Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung, umso mehr fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung.

+ → Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung

Je größer der Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung, umso größer die genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung.

Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Tauchlehrer, die Tauchlehrer Trainer werden, haben einen Bedarf an Qualifizierung.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Je größer der Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung, umso größer die genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Je größer der Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung, umso größer die genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung.

Benötigte Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher

Die Benötigte Anzahl an Nicht-Tauchern für Qualifizierung zum Taucher ergibt sich aus Tauchern, die für Qualifizierung zum Tauchlehrer benötigt werden und den aktuell verfügbaren Nicht-Tauchern für Taucher Qualifizierung.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Wachstum

Je mehr Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher benötigt werden, umso größer das Wachstum.

Benötigte Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer

Die Benötigte Anzahl an Tauchern für Qualifizierung zum Tauchlehrer ergibt sich aus der aktuell fehlenden Kapazität für Taucher Qualifizierung, die abgedeckt werden muss, aber auch um sich weiter qualifizierende Tauchlehrer zu ersetzen.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Taucher werden Tauchlehrer

Je mehr Taucher für Ausbildung zum Tauchlehrer benötigt werden, umso mehr Taucher werden Tauchlehrer.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Benötigte Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher

Je mehr Taucher für die Qualifizierung zum Tauchlehrer benötigt werden, umso mehr Nicht-Taucher werden für Qualifizierung zum Taucher benötigt.

Benötigte Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer

Die Benötigte Anzahl an Tauchlehrern für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer ergibt sich aus der aktuell fehlenden Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung, die abgedeckt werden muss.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer

Je mehr Tauchlehrer für Ausbildung zum Tauchlehrer Trainer benötigt werden, umso mehr Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Benötigte Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer

Je mehr Tauchlehrer für die Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer benötigt werden, umso mehr Taucher werden für Qualifizierung zum Tauchlehrer benötigt.

Durchschnittliche Verweildauer

Die durchschnittliche Verweildauer bestimmt, wie lange Mitglieder im Tauchsport verbleiben und bestimmt damit die Geschwindigkeit der Umwälzung.

\rightarrow Umwälzung

Je kürzer die durchschnittliche Verweildauer, umso größer die Umwälzung.

Fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung

Die Fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung ergibt sich als Differenz aus dem Bedarf an Taucher Qualifizierung und der genutzten Kapazität für Taucher Qualifizierung.

\rightarrow Benötigte Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer

Je mehr Kapazität für Taucher Qualifizierung fehlt, umso mehr Taucher werden für die Qualifizierung zum Tauchlehrer benötigt.

Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung

Die Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung ergibt sich als Differenz aus dem Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung und der genutzten Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung.

\rightarrow Benötigte Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer

Je mehr Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung fehlt, umso mehr Tauchlehrer werden für die Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer benötigt.

Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Die Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung ergibt sich als Differenz aus dem Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung und der genutzten Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung.

\rightarrow Benötigte Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer

Je mehr Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung fehlt, umso mehr Tauchlehrer werden für die Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer benötigt.

Genutzte Kapazität für Taucher Qualifizierung

Die genutzte Kapazität für Taucher Qualifizierung ermittelt sich aus dem Bedarf an Taucher Qualifizierung und der verfügbaren Kapazität für Taucher Qualifizierung und entspricht dem kleineren Wert.

\rightarrow Fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung

Je mehr Kapazität für Taucher Qualifizierung genutzt wird, umso weniger Kapazität fehlt.

\rightarrow Taucher Qualifizierung

Je mehr genutzte Kapazität für Taucher Qualifizierung, umso mehr Taucher Qualifizierung findet statt.

Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung

Die genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung ermittelt sich aus dem Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung und der verfügbaren Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung und entspricht dem kleineren Wert.

$\bar{\rightarrow}$ Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung

Je mehr Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung genutzt wird, umso weniger Kapazität fehlt.

$\bar{\rightarrow}$ Tauchlehrer Qualifizierung

Je mehr genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung, umso mehr Tauchlehrer Qualifizierung findet statt.

Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Die genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung ermittelt sich aus dem Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung und der verfügbaren Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung und entspricht dem kleineren Wert.

$\bar{\rightarrow}$ Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Je mehr genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung, umso mehr Tauchlehrer Trainer Qualifizierung findet statt.

$\bar{\rightarrow}$ Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Je mehr Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung genutzt wird, umso weniger Kapazität fehlt.

Nicht-Taucher

Nicht-Taucher kommen neu zum Tauchsport hinzu und haben noch keine Qualifizierung durchlaufen.

$\bar{\rightarrow}$ Verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher

Je mehr Nicht-Taucher, umso mehr verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher.

$\bar{\rightarrow}$ Aktuelle Population

Je mehr Nicht-Taucher, umso größer die aktuelle Population.

Taucher

Taucher haben eine Qualifizierung durchlaufen und können dem Tauchsport eigenverantwortlich nachgehen.

$\bar{\rightarrow}$ Verfügbare Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer

Je mehr Taucher, umso mehr Taucher sind für Qualifizierung zum Tauchlehrer verfügbar; mit einer Verzögerung in der sie Praxiserfahrung erwerben.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Aktuelle Population

Je mehr Taucher, umso größer die aktuelle Population.

Taucher Qualifizierung

Die Taucher Qualifizierung überführt Nicht-Taucher zu Tauchern.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Taucher

Je mehr Taucher Qualifizierung, umso mehr Taucher; mit einer Verzögerung.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Nicht-Taucher

Je mehr Taucher Qualifizierung, umso weniger Nicht-Taucher; mit einer Verzögerung.

Taucher werden Tauchlehrer

Die Anzahl der Taucher, die geeignet und gewillt sind, Tauchlehrer zu werden.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung

Je mehr Taucher Tauchlehrer werden, umso größer der Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung.

Tauchlehrer

Tauchlehrer haben eine Qualifizierung durchlaufen und können der Ausbildung von Nicht-Tauchern zu Tauchern eigenverantwortlich nachgehen.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Verfügbare Kapazität für Taucher Qualifizierung

Je mehr verfügbare Tauchlehrer, umso mehr verfügbare Kapazität für die Taucher Qualifizierung.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Verfügbare Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer

Je mehr Tauchlehrer, umso mehr Tauchlehrer sind für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer verfügbar; mit einer Verzögerung in der sie Praxiserfahrung erwerben.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Aktuelle Population

Je mehr Tauchlehrer, umso größer die aktuelle Population.

Tauchlehrer Qualifizierung

Die Tauchlehrer Qualifizierung überführt Taucher zu Tauchlehrern.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Tauchlehrer

Je mehr Tauchlehrer Qualifizierung, umso mehr Tauchlehrer; mit einer Verzögerung.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Taucher

Je mehr Tauchlehrer Qualifizierung, umso weniger Taucher; mit einer Verzögerung.

Tauchlehrer Trainer

Tauchlehrer Trainer haben eine Qualifizierung durchlaufen und können der Ausbildung von Tauchern zu Tauchlehrern eigenverantwortlich nachgehen. Nachdem sie ausreichend Erfahrung gesammelt haben, können sie auch der Qualifizierung von Tauchlehrern zu Tauchlehrer Trainern nachgehen. Damit können sich Tauchlehrer Trainer selbst regenerieren.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Verfügbare Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung

Je mehr verfügbare Tauchlehrer Trainer, umso mehr verfügbare Kapazität für die Tauchlehrer Qualifizierung.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Verfügbare Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Je mehr Tauchlehrer Trainer, umso mehr Tauchlehrer Trainer sind für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung verfügbar; mit einer Verzögerung in der sie Lehrerfahrung erwerben.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Aktuelle Population

Je mehr Tauchlehrer-Trainer, umso größer die aktuelle Population.

Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Die Tauchlehrer Trainer Qualifizierung überführt Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainern.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Tauchlehrer Trainer

Je mehr Tauchlehrer Trainer Qualifizierung, umso mehr Tauchlehrer Trainer; mit einer Verzögerung.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Tauchlehrer

Je mehr Tauchlehrer Trainer Qualifizierung, umso weniger Tauchlehrer; mit einer Verzögerung.

Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer

Die Anzahl der Tauchlehrer, die geeignet und gewillt sind, Tauchlehrer Trainer zu werden.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Je mehr Tauchlehrer Tauchlehrer Trainer werden, umso größer der Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung.

Umwälzung

Die Umwälzung sorgt dafür, dass Mitglieder auf allen Stufen ausscheiden und durch neue Nicht-Taucher als Anfänger ersetzt werden.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Taucher

Je größer die Umwälzung, umso weniger Taucher sind vorhanden.

$\bar{\rightarrow}$ Tauchlehrer

Je größer die Umwälzung, umso weniger Tauchlehrer sind vorhanden.

$\bar{\rightarrow}$ Tauchlehrer Trainer

Je größer die Umwälzung, umso weniger Tauchlehrer-Trainer sind vorhanden.

$\bar{\rightarrow}$ Nicht-Taucher

Je größer die Umwälzung, umso mehr Nicht-Taucher sind vorhanden.

Verfügbare Kapazität für Taucher Qualifizierung

Die verfügbare Kapazität für Taucher Qualifizierung hängt von der Anzahl Tauchlehrer ab.

$\bar{\rightarrow}$ Genutzte Kapazität für Taucher Qualifizierung

Je mehr Kapazität für Taucher Qualifizierung verfügbar ist, umso mehr Kapazität für Taucher Qualifizierung wird genutzt.

Verfügbare Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung

Die verfügbare Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung hängt von der Anzahl Tauchlehrer Trainer ab.

$\bar{\rightarrow}$ Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung

Je mehr Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung verfügbar ist, umso mehr Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung wird genutzt.

Verfügbare Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Die verfügbare Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung hängt von der Anzahl Tauchlehrer Trainer ab; mit einer Verzögerung.

$\bar{\rightarrow}$ Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Je mehr Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung verfügbar ist, umso mehr Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung wird genutzt.

Verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher

Verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher werden benötigen Ausbildung und werden von der Qualifizierung als Nachwuchs benötigt.

$\bar{\rightarrow}$ Bedarf an Taucher Qualifizierung

Je mehr verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher, umso größer wird der Bedarf an Tauchausbildung

$\bar{\rightarrow}$ Benötigte Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher

Je mehr verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher, umso weniger Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher werden noch benötigt.

Verfügbare Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer

Nachdem Taucher Praxiserfahrung gesammelt haben, werden sie für die Qualifizierung zum Tauchlehrer verfügbar.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Taucher werden Tauchlehrer

Je mehr Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer verfügbar sind, umso mehr Taucher werden Tauchlehrer.

Verfügbare Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer

Nachdem Tauchlehrer Praxiserfahrung gesammelt haben, werden sie für die Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer verfügbar.

$\overset{-}{\rightarrow}$ Benötigte Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer

Je mehr Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer verfügbar sind, umso weniger Taucher werden für Qualifizierung zum Tauchlehrer benötigt.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer

Je mehr Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer verfügbar sind, umso mehr Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer.

Wachstum

Wachstum besteht aus Nicht-Tauchern, die über die Umwälzung hinaus dazukommen.

$\overset{+}{\rightarrow}$ Nicht-Taucher

Je größer das Wachstum, um so mehr Nicht-Taucher.

C.2.2 Dokumentation der Feedback Schleifen

Nachfolgend werden die Feedback Schleifen und ihre Beschreibungen aus dem qualitativen Modell für das *CMAS* Ausbildungssystem aufgeführt.

Nicht-Taucher zu Taucher (B0a)

Je mehr Nicht-Taucher vorhanden sind, umso größer ist der Bedarf nach Taucher Qualifizierung, welche die Anzahl an Nicht-Tauchern reduziert. Die Schleife ist in Abb. C.6 hervorgehoben.

Nicht-Taucher

-(+)-> Verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher

-(+)-> Bedarf an Taucher Qualifizierung

-(+)-> Genutzte Kapazität für Taucher Qualifizierung

-(+)-> Taucher Qualifizierung

-(-)-> Nicht-Taucher

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife B0a:

Anpassungsdauer
 -(-)-> Bedarf an Taucher Qualifizierung

Abbildung C.6: Die Schleife B0a Nicht-Taucher zu Taucher im Causal-Loop Diagram für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Taucher zu Tauchlehrer (B1a)

Je mehr Taucher vorhanden sind, umso mehr Taucher werden zu Tauchlehrern, was die Anzahl an Tauchern verringert. Die Schleife ist in Abb. C.7 hervorgehoben.

Taucher

- (+)-> Verfügbare Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer
- (+)-> Taucher werden Tauchlehrer
- (+)-> Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer Qualifizierung
- (-)-> Taucher

Tauchlehrer Bedarf (B1b)

Je größer die Fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung, umso mehr Taucher werden Tauchlehrer und verringern damit die fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung. Die Schleife ist in Abb. C.8 hervorgehoben.

Tauchlehrer

- (+)-> Verfügbare Kapazität für Taucher Qualifizierung
- (+)-> Genutzte Kapazität für Taucher Qualifizierung
- (-)-> Fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung
- (+)-> Benötigte Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer
- (+)-> Taucher werden Tauchlehrer
- (+)-> Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer

Abbildung C.7: Die Schleife B1a Taucher zu Tauchlehrer im *Causal-Loop Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Abbildung C.8: Die Schleife B1b Tauchlehrer Bedarf im *Causal-Loop Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainer (B2a)

Je mehr Tauchlehrer vorhanden sind, umso mehr Tauchlehrer werden zu Tauchlehrer Trainern, was die Anzahl an Tauchlehrern verringert. Die Schleife ist in Abb. C.9 hervorgehoben.

Tauchlehrer

- (+)-> Verfügbare Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (-)-> Tauchlehrer

Abbildung C.9: Die Schleife B2a Tauchlehrer zu Tauchlehrer Trainer im Causal-Loop Diagram für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Tauchlehrer Trainer Bedarf (B2b)

Je größer die Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung, umso mehr Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer und verringern damit die fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung. Die Schleife ist in Abb. C.10 hervorgehoben.

Tauchlehrer Trainer

- (+)-> Verfügbare Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung
- (-)-> Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Benötigte Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer Trainer

Tauchlehrer Trainer Eskalation (R3a)

Je mehr Tauchlehrer Trainer vorhanden sind, umso mehr Tauchlehrer Trainer werden

Abbildung C.10: Die Schleife B2b Tauchlehrer Trainer Bedarf im *Causal-Loop Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

qualifiziert. Die Schleife ist in Abb. C.11 hervorgehoben.

Tauchlehrer Trainer

- (+)-> Verfügbare Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer Trainer

Abbildung C.11: Die Schleife R3a Tauchlehrer Trainer Eskalation im *Causal-Loop Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Bedarf Eskalation (R3c)

Je mehr Tachlehrer Tauchlehrer Trainer werden, umso größer wird der Bedarf an Tauchlehrer Trainern für deren Qualifizierung. Die Schleife ist in Abb. C.12 hervorge-

hoben.

Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

- (+)-> Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Benötigte Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Abbildung C.12: Die Schleife R3c Bedarf Eskalation im *Causal-Loop Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Bedarf Bergrenzung (B3b)

Je mehr Kapazität für Tauchlehrer Training vorhanden ist, umso kleiner wird die Lücke und umso weniger Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer. Die Schleife ist in Abb. C.13 hervorgehoben.

Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

- (+)-> Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (-)-> Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Trainer Qualifizierung
- (+)-> Benötigte Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Tauchlehrer werden Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Bedarf an Tauchlehrer Trainer Qualifizierung

Tauchlehrer Nachfolge (R2c)

Je mehr Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer benötigt werden, umso mehr Tauchermüssen Tauchlehrer werden, was den Bedarf an Tauchlehrer Trainern steigert. Die Schleife ist in Abb. C.14 hervorgehoben.

Tauchler werden Tauchlehrer

- (+)-> Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Fehlende Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Benötigte Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Benötigte Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer
- (+)-> Taucher werden Tauchlehrer

Abbildung C.13: Die Schleife B3b Bedarf Begrenzung im Causal-Loop Diagram für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Abbildung C.14: Die Schleife R2c Tauchlehrer Nachfolge im Causal-Loop Diagram für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Taucher Nachfolge (B2d)

Je mehr Tauchlehrer für die Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer verfügbar sind, umso weniger Taucher werden benötigt, um Tauchlehrer zu werden. Die Schleife ist in Abb. C.15 hervorgehoben.

Taucher werden Tauchlehrer

- (+)-> Bedarf an Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Genutzte Kapazität für Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer Qualifizierung
- (+)-> Tauchlehrer
- (+)-> Verfügbare Tauchlehrer für Qualifizierung zum Tauchlehrer Trainer
- (-)-> Benötigte Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer
- (+)-> Taucher werden Tauchlehrer

Abbildung C.15: Die Schleife B2d Taucher Nachfolge im Causal-Loop Diagram für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Regeneration (B)

Regeneration durch Umwälzung. Je mehr Taucher, Tauchlehrer und Tauchlehrer Trainer in der Aktuelle Population vorhanden sind, umso mehr werden nach ihrem Ausscheiden durch nachrückende Nicht-Taucher ersetzt. Die Schleife ist in Abb. C.16 hervorgehoben.

Aktuelle Population

- (+)-> Umwälzung
- (+)-> Nicht-Taucher
- (+)-> Aktuelle Population

Zu berücksichtigende Einflüsse auf die Schleife R1:

Umwälzung

- (-)-> Taucher
- (+)-> Aktuelle Population

- Umwälzung
- (-)-> Tauchlehrer
- (+)-> Aktuelle Population

- Umwälzung
- (-)-> Tauchlehrer Trainer
- (+)-> Aktuelle Population

Abbildung C.16: Die Schleife B Regeneration im *Causal-Loop Diagram* für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Notwendiges Wachstum (R1c)

Umso mehr Nicht-Taucher vorhanden sind, umso mehr Taucher müssen Tauchlehrer werden und umso mehr Nicht-Taucher müssen nachrücken. Die Schleife ist in Abb. C.17 hervorgehoben.

- Nicht-Taucher
- (+)-> Verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher
- (+)-> Bedarf an Taucher Qualifizierung
- (+)-> Fehlende Kapazität für Taucher Qualifizierung
- (+)-> Benötigte Taucher für Qualifizierung zum Tauchlehrer
- (+)-> Benötigte Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher
- (+)-> Wachstum
- (+)-> Nicht-Taucher

Begrenzttes Wachstum (B1d)

Je mehr Nicht-Taucher vorhanden sind, umso weniger zusätzliche Nachrückende Nicht-Taucher werden benötigt. Die Schleife ist in Abb. C.18 hervorgehoben.

- Benötigte Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher
- (+)-> Wachstum
- (+)-> Nicht-Taucher
- (+)-> Verfügbare Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher
- (-)-> Benötigte Nicht-Taucher für Qualifizierung zum Taucher

Abbildung C.17: Die Schleife R1c Notwendiges Wachstum im Causal-Loop Diagram für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

Abbildung C.18: Die Schleife B1d Begrenztetes Wachstum im Causal-Loop Diagram für das CMAS Ausbildungssystem (Quelle: eigene Darstellung).

C.3 Dokumentation des quantitativen Modells

Abb. C.19 zeigt das vollständige quantitative *Stock-and-Flow Diagram* für die Struktur des CMAS Ausbildungssystems. Es folgt die Auflistung Beschreibungen, Einheiten und Gleichungen der Variablen des quantitativen *Simulationsmodells*, unterteilt nach Modulen. Abschnitt C.3.1 beginnt mit dem übergeordneten Top-Level Modul. Es folgen die Module für die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs von Tauchern in Abschnitt C.3.2, Tauchlehrern in Abschnitt C.3.3 und Tauchlehrer Trainern in Abschnitt C.3.4. Abschnitt C.3.5 beschreibt das Modul für die Ermittlung des genutzten Bedarfs an Qualifizierung.

Abbildung C.19: *Stock-and-Flow Diagram* des Modells für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems (Quelle: eigene Darstellung).

C.3.1 Dokumentation des Moduls: Top-Level

Es folgen die Beschreibungen der Variablen des in Abb. C.19 dargestellten Top-Level Moduls.

beendete Taucher Qualifizierung[Stufe](t) = 0 [Taucher]
 Anzahl an Tauchern, die ihre Qualifizierung vollständig abgeschlossen haben.

$$= \text{beendete Taucher Qualifizierung[Stufe]}(t - dt) \\ + (\text{abgeschlossene Qualifizierungen Taucher[Stufe]} \\ - \text{für Qualifizierung von Tauchern verwertete Qualifizierungen[Stufe]}) \\ * dt$$

beendete Tauchlehrer Qualifizierung[Stufe](t) = 0 [Taucher]

Anzahl an Tauchlehrern, die ausreichend Qualifizierungen durchgeführt haben, um selbst höher Qualifiziert zu werden.

$$= \text{beendete Tauchlehrer Qualifizierung[Stufe]}(t - dt) \\ + (\text{abgeschlossene Qualifizierungen Tauchlehrer[Stufe]} \\ - \text{für Qualifizierung von Tauchlehrern verwertete Qualifizierungen[Stufe]}) \\ * dt$$

interne Taucher[Stufe](t) [Taucher]

Die Anzahl der aktuell intern vorhandenen Taucher und Nicht-Taucher auf allen Stufen. Taucher treten als Nicht-Taucher ein und wandern durch die einzelnen Stufen bis sie durch Fluktuation ausscheiden.

$$= \text{interne Taucher[Stufe]}(t - dt) \\ + (\text{höher qualifizierte erreichen ihr neues Level[Stufe]} \\ + \text{Ersatz für Fluktuation[Stufe]} \\ + \text{"Werbung neuer Nicht-Taucher"[Stufe]} \\ - \text{höher qualifizierte verlassen ihre bisherige Stufe[Stufe]} \\ - \text{Ausscheiden durch Fluktuation[Stufe]}) * dt$$

INIT interne Taucher[Stufe] = Initiale Population

laufende Taucher Fluktuation[Stufe](t) = 0 [Taucher]

Nur ganze Taucher können durch Fluktuation ausscheiden. Fluktuation wird so lange angesammelt, bis ganze Taucher erreicht sind.

$$= \text{laufende Taucher Fluktuation[Stufe]}(t - dt) \\ + (\text{entstehende Fluktuation[Stufe]} \\ - \text{abgeschlossene Fluktuation[Stufe]}) * dt$$

laufende Taucher Qualifizierung[Stufe](t) = 0 [Taucher]

Qualifizierungen von internen Tauchern werden so lange angesammelt, bis Taucher vollständig qualifiziert sind.

$$= \text{laufende Taucher Qualifizierung[Stufe]}(t - dt) \\ + (\text{Qualifizierungen von Tauchern[Stufe]} \\ - \text{abgeschlossene Qualifizierungen Taucher[Stufe]}) * dt$$

laufende Tauchlehrer Qualifizierung[Stufe](t) = 0 [Taucher]

Ausgebildete Tauchschilder werden solange angesammelt, bis ganze Qualifizierungen von Tauchlehrern abgeschlossen sind (Co-Flow).

$$= \text{laufende Tauchlehrer Qualifizierung[Stufe]}(t - dt) \\ + (\text{für Qualifizierung von Tauchlehrern durchgeführte Qualifizierungen[Stufe]})$$

- abgeschlossene Qualifizierungen Tauchlehrer[Stufe]) * dt

Nachschub für Qualifizierung[Stufe](t) = 0 [Taucher]

Feedback zusätzlich benötigter Qualifizierungen für die Berechnung des Bedarfs.

= Nachschub für Qualifizierung[Stufe](t - dt)
 + (erforderlicher Nachschub aus früheren Stufen[Stufe]
 - für höhere Stufen auszubildende Taucher[Stufe]) * dt

abgeschlossene Fluktuation[Stufe] [Taucher/Jahr]

Wenn ganze Taucher erreicht sind, scheiden sie aus ihrer Stufe aus und die angesammelte Fluktuation wird ebenfalls entfernt (Co-Flow).

= INT(laufende Taucher Fluktuation) / dt

abgeschlossene Qualifizierungen Taucher[Stufe] [Taucher/Jahr]

Taucher, welche die für ihre Qualifizierung vollständig durchgeführt haben.

= INT(laufende Taucher Qualifizierung) / dt

abgeschlossene Qualifizierungen Tauchlehrer[Stufe] [Taucher/Jahr]

Tauchlehrer, welche die für ihre eigene Qualifizierung erforderlichen Qualifizierungen vollständig durchgeführt haben.

= INT(laufende Tauchlehrer Qualifizierung
 // durchschnittliche Anzahl Tauchschilder für höher Qualifizierung)
 / dt

Ausscheiden durch Fluktuation[Stufe] [Taucher/Jahr]

Taucher verweilen durchschnittlich eine bestimmte Zeit und scheiden danach durch Fluktuation aus ihrer Stufe aus und werden durch nachrückende Nicht-Taucher ersetzt.

= abgeschlossene Fluktuation

entstehende Fluktuation[Stufe] [Taucher/Jahr]

Nur ganze Taucher können durch Fluktuation ausscheiden. Fluktuation wird so lange angesammelt, bis ganze Taucher erreicht sind.

= IF Stufe = Stufe.NichtTaucher
 THEN 0
 ELSE interne Taucher * Fluktuationsrate pro Stufe

erforderlicher Nachschub aus früheren Stufen[Stufe] [Taucher/Jahr]

Taucher in höheren Stufen qualifizieren sich weiter und hinterlassen eine Lücke. Nachrücker müssen diese Lücke schließen - und rechtzeitig auf tieferen Stufen ausgebildet werden.

Dieser Bedarf wird als Feedback in die nächste Berechnung eingeführt.

```

= Bedarf Qualifizierung Taucher
  .erforderlicher Nachschub für Qualifizierung von Tauchern
+ Bedarf Qualifizierung Tauchlehrer
  .erforderlicher Nachschub für Qualifizierung von Tauchlehrern
+ Bedarf Tauchlehrer Trainer
  .Nachschub für Qualifizierung von Tauchlehrer Trainer

```

Ersatz für Fluktuation[Stufe] [Taucher/Jahr]

Taucher verweilen durchschnittlich eine bestimmte Zeit und scheiden danach durch Fluktuation aus ihrer Stufe aus und werden durch nachrückende Nicht-Taucher ersetzt.

```

= IF Stufe = Stufe.NichtTaucher
  THEN SUM(Ausscheiden durch Fluktuation)
  ELSE 0

```

für höhere Stufen auszubildende Taucher[Stufe] [Taucher/Jahr]

Taucher in höheren Stufen qualifizieren sich weiter und hinterlassen eine Lücke. Nachrücker müssen diese Lücke schließen - und rechtzeitig auf tieferen Stufen ausgebildet werden.

```

= Nachschub für Qualifizierung / dt

```

für Qualifizierung von Tauchern verwertete Qualifizierungen[Stufe] [Taucher/Jahr]

Sobald ein Taucher auf die nächste Stufe aufrückt, wird die von ihm gesammelten Qualifizierung aus der Wertung entfernt.

```

= MIN(
  ( (beendete Taucher Qualifizierung * Filter Taucher)
    + vollständig abgeschlossene Tauchlehrer Qualifizierungen),
  interne Taucher)
/ dt

```

für Qualifizierung von Tauchlehrern durchgeführte Qualifizierungen[Stufe]
[Taucher/Jahr]

Qualifizierungen, die im Rahmen der Tauchlehrer Qualifizierung durchgeführt werden.

```

= Ermittlung genutzter Bedarf Qualifizierung
  .Anzahl Tauchschüler für höher Qualifizierung von Tauchlehrern

```

für Qualifizierung von Tauchlehrern verwertete Qualifizierungen[Stufe] [Taucher/Jahr]

Sobald ein Tauchlehrer auf die nächste Stufe aufrückt, werden die von ihm gesammelten Ausbildungen aus der Wertung entfernt.

```

= vollständig abgeschlossene Tauchlehrer Qualifizierungen / dt

```

höher qualifizierte erreichen ihr neues Level[Stufe] [Taucher/Jahr]

Taucher und Tauchlehrer mit vollständig abgeschlossener Qualifizierung verlassen ihr bisherige Stufe und steigen auf der nächst höheren wieder ein (Aging Chain).

```
= IF Stufe = Stufe.NichtTaucher
  THEN 0
  ELSE höher qualifizierte verlassen ihre bisherige Stufe[Stufe - 1]
```

höher qualifizierte verlassen ihre bisherige Stufe[Stufe] [Taucher/Jahr]

Taucher und Tauchlehrer mit vollständig abgeschlossener Qualifizierung verlassen ihr bisherige Stufe und steigen auf der nächst höheren wieder ein (Aging Chain).

```
= für Qualifizierung von Tauchern verwertete Qualifizierungen
```

Qualifizierungen von Tauchern[Stufe]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Taucher.

```
= Ermittlung genutzter Bedarf Qualifizierung
  .Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr
```

Werbung neuer Nicht-Taucher[Stufe] [Taucher/Jahr]

Durch Werbung zusätzlich dazu gewonnene Taucher, die als Nicht-Taucher zusätzlich dazukommen, ohne ausgeschiedene Taucher zu ersetzen.

```
= IF Stufe = Stufe.NichtTaucher
  THEN (Zufluss An-Aus * (Zufluss pro Jahr + Notwendiger Zufluss))
  ELSE 0
```

Anzahl Nicht-Taucher [Taucher]

Die Anzahl der internen Nicht-Taucher (Nicht-Taucher und Anfänger).

```
= interne Taucher[NichtTaucher] + interne Taucher[Tauchanfänger]
```

Anzahl Taucher [Taucher]

Die Anzahl der internen Taucher (ohne Nicht-Taucher und Anfänger).

```
= Gesamte Population - Anzahl Nicht-Taucher
```

Begrenzte Ressourcen = 0 [dmnl]

Schalter, der festlegt, dass nur die tatsächlichen Bedarf entsprechenden externen Tauchlehrer eingebunden werden.

Bestände nach Qualifizierung[Stufe] [Taucher]

Die Bestände nach Qualifizierung rechnen die Veränderung der Taucher der einzelnen Stufen über den Zeitraum hoch, der benötigt wird, um Taucher der vorherigen Stufe höher zu qualifizieren.

```
= IF Stufe = Stufe.NichtTaucher
  THEN
    interne Taucher[NichtTaucher]
    + (( Werbung neuer Nicht-Taucher[NichtTaucher]
      + Ersatz für Fluktuation[NichtTaucher]
      - höher qualifizierte verlassen ihre bisherige
        Stufe[NichtTaucher]
      - Ausscheiden durch Fluktuation[NichtTaucher])
```

* durchschnittliche Dauer der Qualifizierung
je Stufe[NichtTaucher])

ELSE

(interne Taucher[Stufe]
+ (höher qualifizierte erreichen ihr neues Level[Stufe]
- höher qualifizierte verlassen ihre bisherige Stufe[Stufe]
- Ausscheiden durch Fluktuation[Stufe])
* durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Stufe - 1])

durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Stufe] [Jahre]

Die durchschnittliche Dauer der Qualifizierung von einer Stufe zur nächsthöheren.

= durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe (Monat)
// Monate pro Jahr

durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe (Monat)[Stufe] [Monate]

Die durchschnittliche Dauer der Qualifizierung auf die nächsthöher Stufe in Monaten.

[NichtTaucher] = 1
[Tauchanfänger] = 3
[Taucher 1] = 6
[Taucher 2] = 12
[Taucher 3] = 12
[TL Assistent] = 12
[Tauchlehrer 1] = 24
[Tauchlehrer 2] = 24
[Tauchlehrer 3] = 24
[Tauchlehrer 4] = 0

durchschnittliche Anzahl Tauchschüler für höher Qualifizierung[Stufe]

[Taucher/Taucher]

Die durchschnittliche Anzahl an Tauchschülern, die ein Tauchlehrer im Rahmen seiner eigenen Qualifizierung ausbildet.

= maximale Anzahl Tauchschüler pro Tauchlehrer und Jahr
* durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe

durchschnittliche Dauer Angehörigkeit pro Stufe[Stufe] = 10 [Jahre]

Die durchschnittliche Dauer pro Stufe, nach der ein Taucher durch Fluktuation ausscheidet.

extern verfügbare Ressourcen[Stufe] = 0 [Taucher]

Die Anzahl Taucher für die einzelnen Stufen, die im Rahmen des Projektes eingebunden werden können.

Filter aktives Projekt [dmnl]

Hilfsvariable, welche externe Projektressourcen für den Zeitraum des Projekts aktiviert.

= STEP(1, Projekt Start, Projekt Dauer)

Filter Taucher[Stufe] [dmnl]

Hilfsvariable, die Taucher Stufen in einem Array isolieren zu können.

```
[NichtTaucher] = 1
[Tauchanfänger] = 1
[Taucher 1] = 1
[Taucher 2] = 1
[Taucher 3] = 1
[TL Assistent] = 0
[Tauchlehrer 1] = 0
[Tauchlehrer 2] = 0
[Tauchlehrer 3] = 0
[Tauchlehrer 4] = 0
```

Filter Tauchlehrer[Stufe] [dmnl]

Hilfsvariable, die Tauchlehrer Stufen in einem Array isolieren zu können.

```
[Tauchanfänger] = 0
[Taucher 1] = 0
[Taucher 2] = 0
[Taucher 3] = 0
[TL Assistent] = 1
[Tauchlehrer 1] = 1
[Tauchlehrer 2] = 1
[Tauchlehrer 3] = 1
[Tauchlehrer 4] = 1
```

Fixe Ressourcen = 0 [dmnl]

Schalter, der festlegt, dass alle externen Tauchlehrer unabhängig vom tatsächlichen Bedarf eingebunden werden.

Fluktuationsrate pro Stufe[Stufe] [pro Jahr]

Der Anteil an Tauchern, die pro Jahr aufgrund von Fluktuation ausscheiden.

= 1 / durchschnittliche Dauer Angehörigkeit pro Stufe

genutzte externe Tauchlehrer[Stufe] [Taucher]

Die Anzahl an externen Tauchlehrern, die aktuell (während des Projekts) eingebunden werden.

```
= (IF Fixe Ressourcen = 1
  THEN Tauchlehrer im Projekt
  ELSE IF Begrenzte Ressourcen = 1
    THEN MIN(Ermittlung genutzter Bedarf Qualifizierung
              .Differenz benötigte und interne Tauchlehrer,
              Tauchlehrer im Projekt)
    ELSE IF Unbegrenzte Ressourcen=1
      THEN Ermittlung genutzter Bedarf Qualifizierung
            .Differenz benötigte und interne Tauchlehrer
      ELSE 0)
  * Filter aktives Projekt
```

Gesamtdauer der Qualifizierung je Stufe[Stufe] [Jahre]

Die Gesamtdauer der Qualifizierung vom Nicht-Taucher bis auf die jeweilige Stufe.

```

= IF Stufe = Stufe.NichtTaucher
  THEN durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Stufe]
  ELSE SELF[Stufe - 1]
    + durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Stufe]

```

Gesamte Population [Taucher]

Die Anzahl aller internen Taucher und Nicht-Taucher.

```
= SUM(interne Taucher)
```

Initiale Population[Stufe] = 0 [Taucher]

Die Anfangswerte für die einzelnen Stufen, mit denen die Simulation beginnt.

intern benötigte Qualifizierung pro Jahr[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der erforderlichen internen Qualifizierungen, die pro Jahr benötigt werden, um dauerhaft alle Nicht-Taucher zu eigenständigen Tauchern ausbilden zu können.

```

= Bedarf Qualifizierung Taucher
  .intern benötigte Qualifizierung von Tauchern
+ Bedarf Qualifizierung Tauchlehrer
  .intern benötigte Qualifizierung von Tauchlehrern
+ Bedarf Tauchlehrer Trainer
  .intern benötigte Qualifizierung von Tauchlehrer Trainer

```

Kein Projekt = 0 [dmnl]

Schalter, der festlegt, dass kein Projekt durchgeführt wird, und damit auch keine externen Ressourcen zur Verfügung stehen.

maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Stufe] [Taucher/(Taucher*Jahr)]

Die maximale Anzahl an Tauchern, die ein Tauchlehrer pro Jahr ausbilden kann.

```

[NichtTaucher] = 20
[Tauchanfänger] = 10
[Taucher 1] = 10
[Taucher 2] = 10
[Taucher 3] = 10
[TL Assistent] = 5
[Tauchlehrer 1] = 5
[Tauchlehrer 2] = 5
[Tauchlehrer 3] = 2
[Tauchlehrer 4] = 0

```

maximale Anzahl Tauchschilder pro Tauchlehrer und Jahr[Stufe] [pro Jahr]

Tauchlehrer bilden zum Teil unterschiedliche Stufen aus und können so mehr Tauchschilder ausbilden.

```

[NichtTaucher] = 0
[Tauchanfänger] = 0
[Taucher 1] = 0
[Taucher 2] = 0
[Taucher 3] = 0
[TL Assistent]
  = maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[NichtTaucher]

```

[Tauchlehrer 1]
 = maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr [Tauchanfänger]
 [Tauchlehrer 2]
 = maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr [Taucher 1]
 + maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr [Taucher 2]
 [Tauchlehrer 3]
 = maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr [Taucher 3]
 + maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr [TL Assistent]
 + maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr [Tauchlehrer 1]
 + maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr [Tauchlehrer 2]
 [Tauchlehrer 4]
 = maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr [Tauchlehrer 3]

Monate pro Jahr = 12 [Monate/Jahr]

Hilfsvariable, um Monate in Jahre umrechnen zu können.

Notwendiger Zufluss [Taucher/Jahr]

Besteht die Notwendigkeit, mehr Nicht-Taucher zu Tauchern auszubilden, als aktuell verfügbar sind, lassen sich diese als neue Nicht-Taucher einbinden, sofern der Schalter Zufluss An-Aus aktiviert ist.

= für höhere Stufen auszubildende Taucher [NichtTaucher]

Projekt Dauer = 15 [dmnl]

Die Dauer des Projekts, in dessen Rahmen externe Tauchlehrer zur Verfügung stehen.

Projekt Start = 5 [Jahre]

Der Startzeitpunkt des Projekts, in dessen Rahmen externe Tauchlehrer zur Verfügung stehen.

prozentualer Anteil Nicht-Taucher [Prozent]

Der prozentuale Anteil von Nicht-Tauchern (Nicht-Taucher und Anfänger) an der gesamten Population.

= $100 * \text{Anzahl Nicht-Taucher} // \text{Gesamte Population}$

prozentualer Anteil Taucher [Prozent]

Der prozentuale Anteil von Tauchern (ohne Nicht-Taucher und Anfänger) an der gesamten Population.

= $100 * \text{Anzahl Taucher} // \text{Gesamte Population}$

Tauchlehrer im Projekt [Stufe] [Taucher]

Die Anzahl an externen für das Projekt verfügbaren Tauchlehrern.

[NichtTaucher] = 0
 [Tauchanfänger] = 0
 [Taucher 1] = 0
 [Taucher 2] = 0
 [Taucher 3] = 0
 [TL Assistent] = extern verfügbare Ressourcen [TL Assistent]

```
[Tauchlehrer 1] = extern verfügbare Ressourcen[Tauchlehrer 1]
[Tauchlehrer 2] = extern verfügbare Ressourcen[Tauchlehrer 2]
[Tauchlehrer 3] = extern verfügbare Ressourcen[Tauchlehrer 3]
[Tauchlehrer 4] = extern verfügbare Ressourcen[Tauchlehrer 4]
```

Unbegrenzte Ressourcen = 1 [dmnl]

Schalter, der festlegt, dass ohne Einschränkung alle dem tatsächlichen Bedarf entsprechenden externen Tauchlehrer eingebunden werden.

verfügbare externe Tauchlehrer[Stufe] [Taucher]

Die aktuell für das Projekt zur Verfügung stehenden Ressourcen; in Abhängigkeit der Konfiguration und davon, ob das Projekt aktiv ist oder nicht.

```
= (IF Fixe Ressourcen = 1
  THEN Tauchlehrer im Projekt
  ELSE IF Begrenzte Ressourcen = 1
    THEN Tauchlehrer im Projekt
    ELSE IF Unbegrenzte Ressourcen = 1
      THEN INF
      ELSE 0) * Filter aktives Projekt
```

vollständig abgeschlossene Tauchlehrer Qualifizierungen[Stufe] [Taucher]

Damit Tauchlehrer auf die nächste Stufe rücken können, benötigen sowohl ausreichend eigene Qualifizierung als auch ausreichend durchgeführte Qualifizierungen.

```
= MIN( beendete Taucher Qualifizierung,
       beendete Tauchlehrer Qualifizierung)
  * Filter Tauchlehrer
```

Zufluss An-Aus = 0 [dmnl]

Schalter, um Wachstum durch jährlich konstanten Zufluss zu ermöglichen.

Zufluss pro Jahr = 0 [Personen/Jahr]

Die Anzahl an jährlich dazukommenden Nicht-Taucher als Wachstum.

C.3.2 Dokumentation des Moduls: Bedarf Qualifizierung Taucher

Es folgen die Beschreibungen der Variablen des in Abb. C.20 dargestellten Moduls zur Ermittlung des Bedarfs zur Qualifizierung von Tauchern.

Anzahl zu qualifizierende Nicht-Taucher pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Nicht-Taucher pro Jahr.

In diesem Szenario sollen alle vorhandenen Nicht-Taucher zu Tauchanfängern qualifiziert werden.

```
= .Bestände nach Qualifizierung[NichtTaucher]
  //.durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[NichtTaucher]
```


Abbildung C.20: Stock-and-Flow Diagram des Modells für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems – Modul für die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs von Tauchern (Quelle: eigene Darstellung).

Anzahl zu qualifizierende Tauchanfänger pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Tauchanfängern pro Jahr.

In diesem Szenario sollen alle vorhandenen Tauchanfänger zu Tauchern 1 qualifiziert werden.

```
= MAX( .Bestände nach Qualifizierung[Tauchanfänger]
      // .durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Tauchanfänger],
      .für höhere Stufen auszubildende Taucher[Tauchanfänger])
```

Anzahl zu qualifizierende Taucher 1 pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Taucher 1 pro Jahr.

In diesem Szenario sollen alle vorhandenen Taucher 1 zu Tauchern 2 qualifiziert werden.

```
= MAX( .Bestände nach Qualifizierung[Taucher 1]
      // .durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Taucher 1],
      .für höhere Stufen auszubildende Taucher[Taucher 1])
```

Anzahl zu qualifizierende Taucher 2 pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Taucher 2 pro Jahr.

In diesem Szenario sollen alle vorhandenen Taucher 2 zu Tauchern 3 qualifiziert werden.

```
= MAX( .Bestände nach Qualifizierung[Taucher 2]
      // .durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Taucher 2],
      .für höhere Stufen auszubildende Taucher[Taucher 2])
```

Bedarf Tauchlehrer 1 für Qualifizierung von Tauchanfängern [Taucher]

Tauchanfänger werden von Tauchlehrern 1 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 1 benötigt.

```
= Anzahl zu qualifizierende Tauchanfänger pro Jahr
  // .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Tauchanfänger]
```

Bedarf Tauchlehrer 2 für Qualifizierung von Tauchern 1 [Taucher]

Taucher 1 werden von Tauchlehrern 2 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 2 benötigt.

```
= Anzahl zu qualifizierende Taucher 1 pro Jahr
  // .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Tauchanfänger]
```

Bedarf Tauchlehrer 3 für Qualifizierung von Tauchern 2 [Taucher]

Taucher 2 werden von Tauchlehrern 3 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 3 benötigt.

```
= Anzahl zu qualifizierende Taucher 2 pro Jahr
  // .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Taucher 2]
```

Bedarf Tauchlehrer zur Qualifizierung von Tauchern[Stufe] [Taucher]

Umfasst den gesamten Bedarf an Tauchlehrern – TL Assistent, Tauchlehrer 1 und Tauchlehrer 2 –, welche für die Ausbildung von Tauchern benötigt werden.

```
[NichtTaucher] = 0
[Tauchanfänger] = 0
[Taucher 1] = 0
[Taucher 2] = 0
[Taucher 3] = 0
[TL Assistent]
  = Bedarf TL Assistent für Qualifizierung von Nicht-Tauchern
[Tauchlehrer 1]
  = Bedarf Tauchlehrer 1 für Qualifizierung von Tauchanfängern
[Tauchlehrer 2]
  = MAX( Bedarf Tauchlehrer 2 für Qualifizierung von Tauchern 1,
        Bedarf Tauchlehrer 2 für Qualifizierung von Tauchern 2)
[Tauchlehrer 3] = 0
[Tauchlehrer 4] = 0
```

Bedarf TL Assistent für Qualifizierung von Nicht-Tauchern [Taucher]

Nicht-Taucher werden von TL Assistenten qualifiziert. Dafür werden ausreichend TL Assistenten benötigt.

```
= Anzahl zu qualifizierende Nicht-Taucher pro Jahr
  // .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[NichtTaucher]
```

erforderlicher Nachschub für Qualifizierung von Tauchern[Stufe] [Taucher/Jahr]

Der erforderliche Nachschub von vorherigen Stufen, welcher benötigt wird, um alle Taucher ausbilden zu können. Greift insbesondere dann, wenn mehr Nicht-Taucher benötigt werden, als vorhanden sind.

```
[NichtTaucher] = Anzahl zu qualifizierende Tauchanfänger pro Jahr
[Tauchanfänger] = Anzahl zu qualifizierende Taucher 1 pro Jahr
[Taucher 1] = Anzahl zu qualifizierende Taucher 2 pro Jahr
[Taucher 2] = 0
[Taucher 3] = 0
[TL Assistent] = 0
[Tauchlehrer 1] = 0
[Tauchlehrer 2] = 0
[Tauchlehrer 3] = 0
[Tauchlehrer 4] = 0
```

intern benötigte Qualifizierung von Tauchern[NichtTaucher] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der erforderlichen internen Qualifizierungen, die pro Jahr benötigt werden, um dauerhaft alle Nicht-Taucher zu eigenständigen Tauchern ausbilden zu können.

```
[NichtTaucher] = Anzahl zu qualifizierende Nicht-Taucher pro Jahr
[Tauchanfänger] = Anzahl zu qualifizierende Tauchanfänger pro Jahr
[Taucher 1] = Anzahl zu qualifizierende Taucher 1 pro Jahr
[Taucher 2] = Anzahl zu qualifizierende Taucher 2 pro Jahr
[Taucher 3] = 0
[TL Assistent] = 0
[Tauchlehrer 1] = 0
```

[Tauchlehrer 2] = 0
 [Tauchlehrer 3] = 0
 [Tauchlehrer 4] = 0

C.3.3 Dokumentation des Moduls: Bedarf Qualifizierung Tauchlehrer

Es folgen die Beschreibungen der Variablen des in Abb. C.21 dargestellten Moduls zur Ermittlung des Bedarfs zur Qualifizierung von Tauchlehrern.

Abbildung C.21: Stock-and-Flow Diagram des Modells für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems – Modul für die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs von Tauchlehrern (Quelle: eigene Darstellung).

Anzahl zu qualifizierende Taucher 3 pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Taucher 3 pro Jahr.

In diesem Szenario werden so viele Tauchlehrer benötigt, dass der Qualifizierungsbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Es werden so viele Taucher 3 zu qualifizieren, dass ausreichend TL Assistenten verfügbar sind, um Nicht-Taucher zu Tauchanfängern zu qualifizieren.

$$= (\text{Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer zur Qualifizierung von Tauchern[TL Assistent]} // \text{.durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Taucher 3]}) + \text{.für höhere Stufen auszubildende Taucher[Taucher 3]}$$

Anzahl zu qualifizierende Tauchlehrer 1 pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Tauchlehrer 1 pro Jahr.

In diesem Szenario werden so viele Tauchlehrer benötigt, dass der Qualifizierungsbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Es werden so viele Tauchlehrer 1 qualifiziert,

dass ausreichend Tauchlehrer 2 verfügbar sind, um Taucher 1 zu Taucher 2 und Taucher 2 zu Taucher 3 zu qualifizieren.

```
= (   Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer zur Qualifizierung
      von Tauchern[Tauchlehrer 2]
      // .durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Tauchlehrer 1])
+ .für höhere Stufen auszubildende Taucher[Tauchlehrer 1]
```

Anzahl zu qualifizierende TL Assistenten pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden TL Assistenten pro Jahr.

In diesem Szenario werden so viele Tauchlehrer benötigt, dass der Qualifizierungsbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Es werden so viele TL Assistenten qualifiziert, dass ausreichend Tauchlehrer 1 verfügbar sind, um Tauchanfänger zu Taucher 1 zu qualifizieren.

```
= (   Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer zur Qualifizierung
      von Tauchern[Tauchlehrer 1]
      // .durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[TL Assistent])
+ .für höhere Stufen auszubildende Taucher[TL Assistent]
```

Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Taucher 3 [Taucher]

Taucher 3 werden von Tauchlehrern 3 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 3 benötigt.

```
=   Anzahl zu qualifizierende Taucher 3 pro Jahr
      // .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Taucher 3]
```

Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Tauchlehrer 1 [Taucher]

Tauchlehrer 1 werden von Tauchlehrern 3 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 3 benötigt.

```
=   Anzahl zu qualifizierende Tauchlehrer 1 pro Jahr
      // .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Tauchlehrer 1]
```

Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Tauchlehrern[Stufe] [Taucher]

Umfasst den gesamten Bedarf an Tauchlehrer Trainern – TL 3 –, welche für die Ausbildung von Tauchlehrern benötigt werden.

```
= IF Stufe = Stufe.Tauchlehrer 3
   THEN MAX( MAX( Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Taucher 3,
                  Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung
                  von TL Assistenten),
             Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Tauchlehrer 1)
   ELSE 0
```

Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von TL Assistenten [Taucher]

TL Assistenten werden von Tauchlehrern 3 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 3 benötigt.

```
= Anzahl zu qualifizierende TL Assistenten pro Jahr
// .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[TL Assistent]
```

erforderlicher Nachschub für Qualifizierung von Tauchlehrern[Stufe] [Taucher/Jahr]

Der erforderliche Nachschub von vorherigen Stufen, welcher benötigt wird, um alle Taucher ausbilden zu können.

Greift insbesondere dann, wenn mehr Taucher 3, TL Assistenten und Tauchlehrer 1 benötigt werden, als vorhanden sind.

```
[NichtTaucher] = 0
[Tauchanfänger] = 0
[Taucher 1] = 0
[Taucher 2] = Anzahl zu qualifizierende Taucher 3 pro Jahr
[Taucher 3] = Anzahl zu qualifizierende TL Assistenten pro Jahr
[TL Assistent] = Anzahl zu qualifizierende Tauchlehrer 1 pro Jahr
[Tauchlehrer 1] = 0
[Tauchlehrer 2] = 0
[Tauchlehrer 3] = 0
[Tauchlehrer 4] = 0
```

intern benötigte Qualifizierung von Tauchlehrern[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der erforderlichen internen Qualifizierungen, die pro Jahr benötigt werden, um dauerhaft alle Nicht-Taucher zu eigenständigen Tauchern ausbilden zu können.

```
[NichtTaucher] = 0
[Tauchanfänger] = 0
[Taucher 1] = 0
[Taucher 2] = 0
[Taucher 3] = Anzahl zu qualifizierende Taucher 3 pro Jahr
[TL Assistent] = Anzahl zu qualifizierende TL Assistenten pro Jahr
[Tauchlehrer 1] = Anzahl zu qualifizierende Tauchlehrer 1 pro Jahr
[Tauchlehrer 2] = 0
[Tauchlehrer 3] = 0
[Tauchlehrer 4] = 0
```

Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer zur Qualifizierung von Tauchern[Stufe] [Taucher]

Der zusätzliche Bedarf an Tauchlehrern ergibt sich aus den vorhandenen Beständen an Tauchlehrern und dem Bedarf für die Qualifizierung von Tauchern.

```
= MAX( Bedarf Qualifizierung Taucher
      .Bedarf Tauchlehrer zur Qualifizierung von Tauchern
      - .Bestände nach Qualifizierung,
      0)
```

C.3.4 Dokumentation des Moduls: Bedarf Tauchlehrer Trainer

Es folgen die Beschreibungen der Variablen des in Abb. C.22 dargestellten Moduls zur Ermittlung des Bedarfs zur Qualifizierung von Tauchlehrer Trainern.

Abbildung C.22: Stock-and-Flow Diagram des Modells für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems – Modul für die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs von Tauchlehrer Trainern (Quelle: eigene Darstellung).

zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer Trainer(t) = 0 [Taucher]

Der zusätzliche Bedarf entsteht dadurch, dass sich Tauchlehrer 3 selbst erzeugen.
Der zusätzliche Bedarf wird als Feedback in die Berechnung zurückgespielt.

$$= \text{zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer Trainer}(t - dt) + (\text{zusätzlichen Bedarf Tauchlehrer Trainer anfordern} - \text{zusätzlichen Bedarf Tauchlehrer Trainer einbinden}) * dt$$

zusätzlichen Bedarf Tauchlehrer Trainer anfordern [Taucher/Jahr]

Tauchlehrer 2 werden von Tauchlehrern 3 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 3 benötigt, die bei der nächsten Berechnung berücksichtigt werden müssen.

$$= \frac{\text{Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Tauchlehrer Trainer}}{dt}$$

zusätzlichen Bedarf Tauchlehrer Trainer einbinden [Taucher/Jahr]

Tauchlehrer 2 werden von Tauchlehrern 3 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 3 benötigt, die bei der nächsten Berechnung berücksichtigt werden müssen.

$$= \text{zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer Trainer} / dt$$

Anzahl zu qualifizierende Tauchlehrer 2 pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Tauchlehrer 2 pro Jahr.

In diesem Szenario werden so viele Tauchlehrer benötigt, dass der Qualifizierungsbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Es werden so viele Tauchlehrer 2 qualifiziert,

dass ausreichend Tauchlehrer 3 verfügbar sind, um

Taucher 3 zu TL Assistenten, TL Assistenten zu Tauchlehrer 1 und Tauchlehrer 1 zu Tauchlehrer 2 zu qualifizieren.

```
=    Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung
      von Tauchlehrern
      // .durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Tauchlehrer 2]
```

Anzahl zusätzlich zu qualifizierende Tauchlehrer 2 pro Jahr [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Tauchlehrer 2 pro Jahr.

In diesem Szenario werden so viele Tauchlehrer benötigt, dass der Qualifizierungsbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Es werden so viele Tauchlehrer 2 qualifiziert, dass ausreichend Tauchlehrer 3 verfügbar sind, um

Tauchlehrer 2 zu Tauchlehrer 3 zu qualifizieren.

```
=    Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung
      von Tauchlehrer Trainer
      // .durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe[Tauchlehrer 2]
```

Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Tauchlehrer 2 [Taucher]

Tauchlehrer 2 werden von Tauchlehrern 3 qualifiziert. Dafür werden ausreichend Tauchlehrer 3 benötigt.

```
=    Anzahl zu qualifizierende Tauchlehrer 2 pro Jahr
      // .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Tauchlehrer 2]
```

intern benötigte Qualifizierung von Tauchlehrer Trainer[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der erforderlichen internen Qualifizierungen, die pro Jahr benötigt werden, um dauerhaft alle Nicht-Taucher zu eigenständigen Tauchern ausbilden zu können.

```
[NichtTaucher] = 0
[Tauchanfänger] = 0
[Taucher 1] = 0
[Taucher 2] = 0
[Taucher 3] = 0
[TL Assistent] = 0
[Tauchlehrer 1] = 0
[Tauchlehrer 2]
=    Anzahl zu qualifizierende Tauchlehrer 2 pro Jahr
      + Anzahl zusätzlich zu qualifizierende Tauchlehrer 2 pro Jahr
[Tauchlehrer 3] = 0
[Tauchlehrer 4] = 0
```

Nachschub für Qualifizierung von Tauchlehrer Trainer[Stufe] [Taucher/Jahr]

Der erforderliche Nachschub von vorherigen Stufen, welcher benötigt wird, um alle Taucher ausbilden zu können.

Greift insbesondere dann, wenn mehr Tauchlehrer 2 benötigt werden, als vorhanden sind.

```

[NichtTaucher] = 0
[Tauchanfänger] = 0
[Taucher 1] = 0
[Taucher 2] = 0
[Taucher 3] = 0
[TL Assistent] = 0
[Tauchlehrer 1]
  = Anzahl zu qualifizierende Tauchlehrer 2 pro Jahr
  + Anzahl zusätzlich zu qualifizierende Tauchlehrer 2 pro Jahr
[Tauchlehrer 2] = 0
[Tauchlehrer 3] = 0
[Tauchlehrer 4] = 0

```

zusätzliche Tauchlehrer Trainer [Taucher]

Umrechnung des Flows von Tauchlehrern pro Jahr in Tauchlehrer.

= zusätzlichen Bedarf Tauchlehrer Trainer einbinden * dt

Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Tauchlehrer Trainer [Taucher]

Der zusätzliche Bedarf an Tauchlehrer Trainern ergibt sich aus den vorhandenen Beständen an Tauchlehrer Trainern und dem Bedarf für die Qualifizierung von Tauchlehrer Trainern.

= MAX(Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Tauchlehrer 2
 - .Bestände nach Qualifizierung[Tauchlehrer 3],
 0)

Zusätzlicher Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von Tauchlehrern [Taucher]

Der zusätzliche Bedarf an Tauchlehrer 3 ergibt sich aus den vorhandenen Beständen an Tauchlehrer 3 und dem Bedarf für die Qualifizierung von Tauchlehrern.

= MAX(Bedarf Qualifizierung Tauchlehrer
 .Bedarf Tauchlehrer 3 zur Qualifizierung von
 Tauchlehrern[Tauchlehrer 3]
 + zusätzliche Tauchlehrer Trainer
 -.Bestände nach Qualifizierung [Tauchlehrer 3],
 0)

C.3.5 Dokumentation des Moduls: Ermittlung genutzter Bedarf Qualifizierung

Es folgen die Beschreibungen der Variablen des in Abb. C.23 dargestellten Moduls zur Ermittlung des genutzten Bedarfs zur Qualifizierung.

Anzahl der für Qualifizierung von Tauchlehrern benötigten Tauchschüler[Stufe]
 [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der benötigten Tauchschüler, um die benötigten Qualifizierungen von Tauchlehrern durchführen zu können.

Abbildung C.23: *Stock-and-Flow Diagram* des Modells den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems – Modul für die Ermittlung des genutzten Qualifizierungsbedarfs (Quelle: eigene Darstellung).

= intern benötigte Tauchlehrer Qualifizierungen
 * .durchschnittliche Anzahl Tauchschüler für höher Qualifizierung

Anzahl der für Qualifizierung von Tauchlehrern vorhandenen Tauchschüler[Stufe]
 [Taucher/Jahr]]{.var}

Die Anzahl der Tauchschüler, die für die Qualifizierung von Tauchlehrern genutzt werden können

```
[NichtTaucher] = 0
[Tauchanfänger] = 0
[Taucher 1] = 0
[Taucher 2] = 0
[Taucher 3] = 0
[TL Assistent]
= Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[NichtTaucher]
[Tauchlehrer 1]
= Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Tauchanfänger]
[Tauchlehrer 2]
= Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Taucher 2]
+ Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Taucher 3]
[Tauchlehrer 3]
= Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Taucher 3]
+ Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[TL Assistent]
+ Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Tauchlehrer 1]
+ Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Tauchlehrer 2]
[Tauchlehrer 4]
= Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Tauchlehrer 3]
```

Anzahl der intern für Qualifizierung von Tauchlehrern genutzten Tauchern[Stufe]
 [Taucher/Jahr]

Die Anzahl an Tauchschülern, die für die Qualifizierung von Tauchlehrern benötigt werden, und die intern verfügbar sind.

= MIN(Anzahl der für Qualifizierung von Tauchlehrern
 benötigten Tauchschüler,
 Anzahl der für Qualifizierung von Tauchlehrern
 vorhandenen Tauchschüler)

Anzahl intern zur Qualifizierung verfügbare Taucher pro Stufe und Jahr[Stufe]
 [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der intern für höher Qualifizierung verfügbaren Taucher.

= .interne Taucher // .durchschnittliche Dauer der Qualifizierung je Stufe

Anzahl interne und externe Taucher[Stufe] [Taucher]

Die Menge aller aktuell im Projekt vorhandenen internen und externen Taucher und Tauchlehrer.

= .interne Taucher + .genutzte externe Tauchlehrer

Anzahl Tauchschüler für höher Qualifizierung von Tauchlehrern[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl an Tauchschülern, welche für die höher Qualifizierung von Tauchlehrern zur Verfügung stehen.

Aktuell werden ggf. entstehende Lücken durch externe Tauchschüler gefüllt, so dass alle Qualifizierungen stattfinden können.

$$= \text{Anzahl der intern für Qualifizierung von Tauchlehrern genutzten Tauchern} \\ + \text{Anzahl zusätzlich extern für Qualifizierung von Tauchlehrern benötigte Taucher}$$

Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der zu qualifizierenden Taucher pro Stufe und Jahr - ergibt sich aus der Anzahl der zu qualifizierenden Taucher und der Dauer der Qualifizierung.

$$= \text{MAX}(\text{MIN}(\text{MIN}(\text{intern benötigte GANZE Qualifizierungen pro Jahr,} \\ \text{Anzahl intern zur Qualifizierung verfügbare Taucher} \\ \text{pro Stufe und Jahr}), \\ \text{maximale Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr}), \\ 0)$$

Anzahl zusätzlich extern für Qualifizierung von Tauchlehrern benötigte Taucher[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl an Tauchschülern, die für die Qualifizierung von Tauchlehrern benötigt werden, aber intern nicht verfügbar sind.

Diese führen dazu, dass Tauchlehrer ihre Qualifizierung durchführen können, ohne das intern Taucher Qualifiziert werden.

$$= \text{MAX}(\text{Anzahl der für Qualifizierung von Tauchlehrern benötigten Tauchschüler} \\ - \text{Anzahl der intern für Qualifizierung von Tauchlehrern genutzten Tauchern}, \\ 0)$$

benötigte Anzahl Tauchlehrer[Stufe] [Taucher]

Einige Tauchlehrer (TL2/TL3) bilden mehrere Stufen aus; es wird nicht die Summe, sondern nur der Maximalwert benötigt.

$$\begin{aligned} [\text{NichtTaucher}] &= 0 \\ [\text{Tauchanfänger}] &= 0 \\ [\text{Taucher 1}] &= 0 \\ [\text{Taucher 2}] &= 0 \\ [\text{Taucher 3}] &= 0 \\ [\text{TL Assistent}] &= \text{benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe}[\text{NichtTaucher}] \\ [\text{Tauchlehrer 1}] &= \text{benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe}[\text{Tauchanfänger}] \\ \\ [\text{Tauchlehrer 2}] &= \text{MAX}(\text{benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe}[\text{Taucher 1}], \\ &\quad \text{benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe}[\text{Taucher 2}]) \\ [\text{Tauchlehrer 3}] &= \text{MAX}(\text{MAX}(\text{benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe}[\text{Taucher 3}], \end{aligned}$$

```

        benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe[TL Assistent]),
        MAX( benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe[Tauchlehrer 1],
            benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe[Tauchlehrer 2]))
[Tauchlehrer 4] = 0

```

benötigte Anzahl Tauchlehrer pro Stufe[Stufe] [Taucher]

Die Anzahl an erforderlichen Tauchlehrern, um die intern benötigten Qualifizierungen in einem Jahr abdecken zu können.

```

=   intern benötigte GANZE Qualifizierungen pro Jahr
    // .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr

```

benötigte GANZE Tauchlehrer[Stufe] [Taucher]

Die Anzahl der benötigten Tauchlehrer muss aufgerundet werden, damit alle Taucher vollständig ausgebildet werden können.

```

= IF   benötigte Anzahl Tauchlehrer > INT(benötigte Anzahl Tauchlehrer)
    THEN INT(benötigte Anzahl Tauchlehrer) + 1
    ELSE INT(benötigte Anzahl Tauchlehrer)

```

Differenz benötigte und interne Tauchlehrer[Stufe] [Taucher]

Die Differenz zwischen für die interne Qualifizierung benötigten Tauchlehrern und den intern verfügbaren.

```

=   .Filter Tauchlehrer
    * MAX( benötigte GANZE Tauchlehrer - .interne Taucher, 0)

```

intern benötigte GANZE Qualifizierungen pro Jahr[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der intern benötigten Qualifizierungen muss aufgerundet werden, damit alle Taucher vollständig ausgebildet werden.

```

= IF   .intern benötigte Qualifizierung pro Jahr
    > INT( .intern benötigte Qualifizierung pro Jahr)

    THEN INT(.intern benötigte Qualifizierung pro Jahr) + 1
    ELSE INT(.intern benötigte Qualifizierung pro Jahr)

```

intern benötigte Tauchlehrer Qualifizierungen[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der intern benötigten Tauchlehrer Qualifizierungen.

Die Qualifizierung von Tauchlehrern umfasst auch die Ausbildung von Tauchern.

```

=   .Filter Tauchlehrer * intern benötigte GANZE Qualifizierungen pro Jahr

```

maximale Anzahl zu qualifizierende Taucher pro Stufe und Jahr[Stufe] [Taucher/Jahr]

Die Anzahl der maximal möglichen Qualifizierungen pro Stufe, in Abhängigkeit der verfügbaren Tauchlehrer und deren Kapazität für Ausbildung.

```

[NichtTaucher]
=   Anzahl interne und externe Taucher[TL Assistent]
    * .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[NichtTaucher]
[Tauchanfänger]

```

```

= Anzahl interne und externe Taucher[Tauchlehrer 1]
  * .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Tauchanfänger]
[Taucher 1]
= Anzahl interne und externe Taucher[Tauchlehrer 2]
  * .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Taucher 1]
[Taucher 2]
= Anzahl interne und externe Taucher[Tauchlehrer 2]
  * .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Taucher 2]
[Taucher 3]
= Anzahl interne und externe Taucher[Tauchlehrer 3]
  * .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Taucher 3]
[TL Assistent]
= Anzahl interne und externe Taucher[Tauchlehrer 3]
  * .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[TL Assistent]
[Tauchlehrer 1]
= Anzahl interne und externe Taucher[Tauchlehrer 3]
  * .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Tauchlehrer 1]
[Tauchlehrer 2]
= Anzahl interne und externe Taucher[Tauchlehrer 3]
  * .maximale Anzahl Taucher pro Tauchlehrer und Jahr[Tauchlehrer 2]
[Tauchlehrer 3] = 0
[Tauchlehrer 4] = 0

```

C.4 Dokumentation des interaktiven Interfaces für das Modell

Abb. C.24 zeigt das Interface mit dem sich für jede Stufe die Werte für die folgende Parameter

- Anfangswert für die interne Population;
- durchschnittliche Angehörigkeit auf dieser Stufe (nach wie vielen Jahren scheiden Taucher durch Fluktuation aus);
- Dauer der Qualifizierung für den Übergang auf die nächsten Stufe;
- Anzahl der Taucher pro Tauchlehrer auf dieser Stufe (wie viele Taucher dieser Stufe können in einem Jahr von einem Tauchlehrer qualifiziert werden).

Darüber hinaus lassen sich folgende Eigenschaften des Projekts festlegen:

- Beginn und Dauer;
- die Anzahl der im Projekt verfügbaren Taucher pro Stufe;
- die Verwendung der durch das Projekt eingebrachten Taucher
 - Es ist keine Einbindung möglich;
 - Über die Dauer des Projekts werden alle Taucher eingebunden;
 - Während des Projekts werden benötigte Taucher – maximal jedoch die angegebene Anzahl – hinzugezogen;
 - Während des Projekts werden benötigte Taucher unbegrenzt hinzugezogen.

Auch hier lassen sich diese Parameter interaktiv anpassen, um die Simulationsergebnisse in Echtzeit zu aktualisieren. aktualisieren und eine systematische Planung, Durchführung

und Dokumentation ausführlicher Test Szenarien hätte den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt. Für den beabsichtigten Zweck soll es ausreichen, das Verhalten des Modells unter verschiedenen Konfigurationen betrachtet und dabei ein ausreichend verlässliches Verhalten beobachtet zu haben.

Entwicklung eines Tauchsportverbands

Wirkung nachhaltiger interner Qualifizierung

Abbildung C.24: Screenshot des interaktiven Interfaces für das Modell für den Verlauf der Entwicklung der Mitglieder des CMAS Ausbildungssystems, mit dem sich die Auswirkungen von Veränderungen der direkt beobachteten lassen (Quelle: eigene Darstellung).

Erklärung

„Ich versichere, dass ich diese Masterarbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.“

Berlin, den 30. September 2024

